

**LA NECESIDAD HUMANA DE ALIVIAR EL
ALMA.
EL ORIGEN DEL FLAMENCO**

Nuria Rodríguez Moraza

2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Naturaleza de la investigación	5
1.2 Posicionamiento del investigador	6
1.3 Problema de investigación	8
1.4 Hipótesis	9
1.5 Objetivos	9
1.6 Metodología	9
2. EL FLAMENCO COMO OBJETO DE ESTUDIO	13
2.1 Hacia una definición conceptual	13
2.2 Contextualización histórica	15
2.2.1 Marco histórico-cultural de la sensibilidad española	15
2.2.2. Pensamiento poético y conocimiento encarnado	21
2.2.3 El ciudadano, el destino y la huella moral y estética	22
2.2.4 La transición del orden romano a la interioridad visigoda	27
2.3 Antecedentes del flamenco	29
2.3.2 Oralidad, marginalidad y transmisión no formal	33
2.3.3 La aportación gitana y la dimensión individual de la creación	33
2.3.4 Del antecedente al surgimiento de una práctica expresiva singular	35
3. MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DEL FLAMENCO	37
3.1 El vínculo entre la filosofía y la música	37

3.1.1 Filosofía clásica y de la acción: potencia, acto y finalidad	40
3.2 Fenomenología y existencialismo: experiencia antes de interpretación	44
3.2.1 Husserl: volver a lo que aparece (antes de clasificarlo)	47
3.2.2 Merleau-Ponty: el cuerpo como lugar de sentido	49
3.2.3 Kierkegaard: angustia, elección y singularidad.....	50
3.2.4 Heidegger: arrojamiento, finitud y el “estar ahí”	53
3.3 Conocimiento tácito: lo que el cuerpo sabe antes de poder decirlo	55
3.4. Psicologías de la autenticidad, el símbolo y el cuerpo	57
3.5. Antropología simbólica e historia emocional: cultura como red de sentido	64
3.6 Hacia una sociología del flamenco	67
4. EL FLAMENCO COMO PRÁCTICA EXPRESIVA. ACCIÓN,	
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO TÁCITO	70
4.1. El flamenco como práctica histórica viva.....	70
4.2. Del silencio a la acción: el cuerpo como lugar de expresión	72
4.3 Saber sin teoría: el conocimiento tácito en el flamenco	76
4.4 Praxeología y existencia: actuar para conocer.....	78
4.5 Pensamiento encarnado y memoria histórica	81
4.6 Singularidad creadora y cristalización de la forma expresiva	85
5. LA VOZ, EL QUEJÍO Y DUENDE. CONCIENCIA ENCARNADA Y	
SINGULARIDAD EXPRESIVA.....	97
5.1 El cante como acto humano antes que estilo musical.....	98
5.2. El quejío y el jaleo: anatomía de una voz herida	100

5.3. Aire, respiración y tiempo: la arquitectura invisible del cante	101
5.4 Territorio, transmisión y estructura humana.....	104
5.5 El canal más allá de Andalucía: estructura humana y singularidad creadora	108
5.6 Japón como espejo: interioridad, tragedia y disciplina ante la verdad del cante	111
5.7 El duende y el pueblo gitano.....	119
5.8 Paco de Lucía: singularidad creadora y duende civilizado	125
6. CONSIDERACIÓN FINAL.	129
SÍNTESIS INTERPRETATIVA DEL FLAMENCO	129
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	135

1. INTRODUCCIÓN

El flamenco ha sido abordado históricamente desde categorías diversas y, en ocasiones, contrapuestas. Para algunos ha sido comprendido como una expresión del folklore; para otros, como una forma artística en sentido pleno; y, en años más recientes, han surgido enfoques que han llegado a concebirlo como una forma de conocimiento o una epistemología situada. Cada una de estas perspectivas ofrece una vía posible de aproximación al fenómeno, pero también orienta su interpretación hacia marcos discursivos específicos que pueden llegar a condicionar el modo en que se comprende su sentido profundo (Córdova Díaz, 2022).

Tratar al flamenco desde una u otra categoría implica un determinado posicionamiento, por cuanto cada encuadre produce resultados distintos y construye narrativas particulares sobre su naturaleza, su función y su valor cultural. En este proceso, ciertos rasgos del flamenco tienden a enfatizarse mientras otros quedan relegados o distorsionados, lo que puede conducir a lecturas parciales, e incluso equívocas, de un fenómeno que se caracteriza precisamente por su complejidad. Cada una de estas interpretaciones posee, además, la capacidad de desarrollarse y consolidarse de manera autónoma si encuentra los medios institucionales, académicos o culturales que le permitan sostenerse en el tiempo (Steingress, 2002).

La coexistencia histórica de estas miradas ha dado lugar a un conjunto de impresiones y manifestaciones heterogéneas. Así, el flamenco se presenta como un objeto atravesado por múltiples capas de sentido, cuyas definiciones no solo reflejan su evolución histórica, sino también las tensiones interpretativas que han acompañado su estudio y su práctica. Reconocer esta pluralidad resulta fundamental para evitar reducciones simplificadoras y para abordar el flamenco desde una perspectiva analítica que contemple su riqueza expresiva y al mismo tiempo, la diversidad de discursos que lo han configurado. Como afirma en su tesis doctoral, Ruiz Fernández (2019):

En el arte jondo se ponen en valor, como formas de conocimiento posibles y adecuadas para la manifestación de lo jondo, es decir, de lo humano personal, las razones poética, oral, ancestral y experiencial. Sendas que aspiran a entender de forma diferente al sujeto, a su interioridad, a sus emociones y sentimientos, a su jondura, a las cosas de cada cual como individuo, a las que le atañen, las que necesita en su

cotidianidad, las que en realidad le (pre)ocupan, etc., y desde las que se configuran cosmovisiones particulares que se van conformando en saberes colectivos, útiles y necesarios (Ruiz Fernández, 2019, p. 46).

1.1 Naturaleza de la investigación

El flamenco constituye una manifestación cultural sumamente compleja y singular del ámbito artístico contemporáneo. Su condición de práctica viva, forjada en el tiempo y a través de la transmisión oral, la experiencia corporal y la convivencia comunitaria, ha dado lugar a una forma expresiva de gran riqueza simbólica, estética y social, reconocida incluso por la UNESCO como “patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”. Lejos de limitarse a un ámbito estrictamente escénico, el flamenco ha estado tradicionalmente ligado a celebraciones religiosas, rituales, ceremonias sacramentales y encuentros privados, funcionando como un potente marcador identitario de numerosos grupos sociales. En este proceso, la comunidad gitana ha desempeñado un papel esencial y constitutivo, no solo como depositaria de saberes y prácticas, sino como agente activo en la evolución histórica de este arte (*El flamenco - UNESCO Patrimonio cultural inmaterial*, 2009).

A lo largo del tiempo, el flamenco ha sido abordado desde diversas disciplinas, tales como la historia, la musicología, la antropología y la sociología. Cada una ha contribuido de manera significativa a su comprensión. En las últimas décadas, además, se ha producido un desplazamiento significativo en la dirección de estas miradas: el flamenco ha pasado a ser objeto de análisis sistemático por parte de la ciencia. Investigadores y especialistas de diferentes campos del saber han aplicado metodologías rigurosas, propias del trabajo académico, dando lugar a estudios de carácter estrictamente científico que abarcan desde las ciencias sociales y humanas hasta disciplinas de corte más experimental. Este recorrido ha permitido integrar el flamenco en los marcos analíticos de la ciencia contemporánea y situarlo en un espacio de diálogo interdisciplinar que ha contribuido a enriquecer su estudio (Vargas Macías, 2020).

Sin embargo, estas aproximaciones han tendido a fragmentar el fenómeno, dejando en un segundo plano una reflexión sistemática y una explicación filosófica integrada que lo contemple como una forma de acción humana, de conciencia encarnada y de conocimiento tácito (Ruiz, 2020). Este vacío teórico y esta tendencia a privilegiar un aspecto por sobre los otros, constituye el punto de partida de la presente investigación,

orientada a interrogar la naturaleza profunda del flamenco más allá de sus manifestaciones visibles.

Durante siglos se ha hablado del duende, de la magia o de lo inexplicable (Rodríguez, 2012), como si el flamenco fuese un accidente histórico o una irrupción emocional sin causas profundas. Sin embargo, toda intuición arraigada exige un fundamento. Si esta investigación elige partir de la filosofía, no lo hace por erudición ni por afán especulativo, sino por necesidad: porque en la raíz del flamenco su materia prima última no es exclusivamente musical, sino humana. Se trata de una forma de experiencia, una manera de estar en el mundo, donde el cuerpo, la memoria y la emoción se entrelazan hasta dar lugar a una expresión que remite, por tanto, a lo más hondo de la condición humana. La idea es construir una síntesis capaz de conectar los hilos dispersos para poder así, brindar una explicación coherente y humana sobre el flamenco.

El estudio que aquí se presenta, más que reconstruir la historia pormenorizada del flamenco aspira a un propósito diferente, a saber: aproximarse a la raíz invisible que dio forma a una manera única de expresar, sentir y comprender el mundo. Más que fechas o genealogías, interesa aquí aquello que permanece, aquello que se repite y se transforma sin perder su identidad.

1.2 Posicionamiento del investigador

La aproximación al flamenco comenzó como una reflexión personal, fruto de un recorrido vital que partió de una sensación persistente de insatisfacción frente a los discursos dominantes que, desde la flamencología, insistían en caracterizar su origen como incierto y su fuerza expresiva como inexplicable. Resultaba llamativo que, ante un fenómeno de tal densidad histórica y humana, se aceptara con naturalidad la idea de que su emergencia carecía de causas comprensibles o de una lógica interna susceptible de ser pensada.

Esta incomodidad inicial se transformó progresivamente en una pregunta de carácter filosófico: ¿por qué Andalucía fue el único lugar donde pudo gestarse una expresión como el flamenco? ¿Por qué sus formas expresivas parecen remitir a una profundidad que excede lo musical y lo coreográfico? La ausencia de miradas que atendieran a la dimensión interior, histórica y emocional del territorio -a su memoria de invasiones, silencios, mestizajes culturales, conflictos religiosos y experiencias de dolor-revelaba una carencia interpretativa significativa. En ese contexto, comenzó a tomar forma la intuición de que la emoción también posee una genealogía, y que el flamenco

podía ser comprendido como el resultado de un largo proceso histórico de elaboración de la experiencia humana.

Desde esta perspectiva, el flamenco se fue revelando no solo como música o danza, sino como una forma de conocimiento. Un saber humano transmitido sin libros ni sistemas académicos formales, encarnado en el cuerpo, la voz y la experiencia compartida (Rodríguez, 2012). Un conocimiento tácito que emerge allí donde la palabra no ha sido posible y donde la expresión se convierte en una necesidad vital. Esta convicción dio lugar al planteamiento central de la investigación, concebida no como una mera recopilación de datos, sino como una búsqueda de sentido orientada a identificar el hilo que articula la herencia filosófica de Al-Ándalus, la memoria emocional de Andalucía y el encuentro histórico con el pueblo gitano (Ruiz Utrera, 2016) .

Este posicionamiento teórico se apoya, además, en un recorrido vital prolongado y profundamente implicado. El proceso de investigación se inició en el año 2007 y continúa hasta la actualidad, articulando estudio académico y experiencia práctica. Desde el comienzo resultó evidente que para comprender la interioridad del cante no bastaba con una observación externa. Por ello, se procuró un acercamiento genuino, basado en el estudio del cante flamenco con el objetivo explícito de indagar qué ocurre en el interior de una persona cuando canta. A esta experiencia se sumó el trabajo corporal a través del baile flamenco, iniciado a temprana edad, que permitió observar cómo el cuerpo participa activamente en los procesos de expresión y conocimiento.

A lo largo de los años, el aprendizaje de los cantes, la participación en tertulias, festivales y espacios de transmisión oral, así como la escucha atenta de los grandes intérpretes, se combinaron con una observación sistemática de la propia experiencia. Este ejercicio reflexivo se centró en registrar los cambios que se producían en el cuerpo, la respiración, la emoción y la voz, y en distinguir las diferencias entre una expresión superficial y otra que logra acceder a niveles más hondos de la experiencia. Con el tiempo, la voz se reveló como una fuente privilegiada de conocimiento, lo que motivó su estudio consciente y su exploración sistemática como espacio donde se articulan emoción, cuerpo y sentido.

Las conversaciones sostenidas a lo largo de este proceso con docentes y formadores, en particular en el ámbito de la educación vocal, adquirieron un valor decisivo. Estas instancias de diálogo trascendieron el plano técnico para convertirse en espacios de reflexión filosófica y existencial, cuyas ideas fueron registradas e integradas como claves interpretativas en el análisis de la relación entre emoción, cuerpo y sonido.

A ello se sumó el estudio de instrumentos musicales, no con fines interpretativos, sino como vía para observar cómo se organiza la conciencia en la acción simultánea de tocar y cantar, y cómo el cuerpo participa activamente en procesos cognitivos complejos.

Este recorrido se vio enriquecido por la formación en terapia Gestalt y coaching, así como por el estudio de la filosofía de la acción y del conocimiento tácito. Estas herramientas permitieron dotar de un marco conceptual riguroso a intuiciones surgidas de la experiencia, especialmente en lo relativo a la praxeología, la fenomenología y la noción de conocimiento tácito desarrollado por Michael Polanyi (Espejo, 2005). El tránsito por distintas escuelas de cante, y en particular la experiencia formativa en espacios de enseñanza tradicionales, permitió observar de manera directa los factores que facilitan o bloquean la profundización expresiva de la voz.

En consecuencia, este trabajo no se presenta únicamente como un estudio sobre el flamenco, sino como el resultado de años de escucha, práctica, silencio, experiencia y reflexión. Su propósito es contribuir a nombrar y conceptualizar aquello que durante siglos ha sido transmitido sin explicarse, mostrando que el flamenco no constituye una reliquia del pasado, sino una de las expresiones más profundas de la conciencia humana en movimiento

1.3 Problema de investigación

El problema central que ha servido de guía puede formularse en los siguientes términos: ¿cómo explicar el flamenco como una práctica expresiva que no nace primordialmente de la música, sino de la experiencia humana? De esta cuestión se derivan a su vez otros interrogantes fundamentales: ¿por qué no toda Andalucía desarrolló el flamenco?, ¿por qué no todos los gitanos produjeron esta forma de expresión?, ¿por qué la verdad del cante se reconoce en la voz más allá de la técnica?, ¿cómo puede comprenderse el “duende” desde una perspectiva filosófica que prescindiera de explicaciones mágicas o sobrenaturales?

Estas preguntas apuntan a la necesidad de analizar el flamenco desde la singularidad humana, atendiendo a la relación entre experiencia, conciencia y acción. Desde esta perspectiva, el flamenco aparece en primer término, como un fenómeno colectivo, pero también como el resultado de procesos tanto individuales como sociales, en los que la memoria, la experiencia vivida y la acción intencional adquieren un papel central. Este enfoque permite situar el análisis en el marco de una reflexión filosófica

sobre el conocimiento y la expresión, entendidos como dimensiones inseparables de la práctica humana.

1.4 Hipótesis

El flamenco constituye una práctica expresiva que surge de la experiencia humana vivida y de la acción intencional, y puede ser comprendido filosóficamente como una forma de conocimiento tácito encarnado, más que como un fenómeno puramente musical, folclórico o colectivo.

1.5 Objetivos

Se propone como objetivo general de esta investigación el comprender y explicar el flamenco como una creación humana singular surgida de la conciencia, de la acción intencional y de la experiencia vivida, abordándolo desde una perspectiva filosófica que permita superar las interpretaciones exclusivamente estéticas, musicales o sociológicas.

Para alcanzar dicho este objetivo, se plantean a su vez una serie de objetivos específicos, los que se irán desarrollando en cada uno de los capítulos que integran la investigación

- Analizar el flamenco desde la filosofía de la acción (praxeología), atendiendo a su carácter intencional y expresivo.
- Explorar la relación entre flamenco y conocimiento tácito, considerando la transmisión de saberes no formalizados.
- Examinar la voz flamenca como manifestación de verdad interior y de conciencia encarnada.
- Interpretar el quejío y el duende desde una perspectiva fenomenológica, psicológica y antropológica, evitando lecturas míticas o sobrenaturales.
- Reconocer el papel central de la singularidad humana en el origen y desarrollo del flamenco.

1.6 Metodología

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter filosófico–interpretativo, orientado a la comprensión del flamenco como una práctica expresiva humana compleja. Dado que el objeto de estudio no se reduce a un fenómeno cuantificable ni a un conjunto de datos empíricos aislados, sino que remite a experiencias, significados, saberes encarnados y formas de acción intencional, se considera que las

metodologías propias de las ciencias humanas y de la reflexión filosófica resultan las más adecuadas para su abordaje.

Desde este posicionamiento, el estudio se inscribe en una tradición metodológica que reconoce el valor del análisis interpretativo para comprender fenómenos culturales en los que la experiencia vivida ocupa un lugar central. Como señala María Zambrano, “hay realidades que no pueden ser captadas por la razón instrumental, sino únicamente por una razón que se deja afectar por la vida” (Zambrano, 1989, p. 21). En esta línea, el flamenco es abordado no como un objeto externo, sino como una práctica significativa que requiere ser pensada desde categorías capaces de dar cuenta de su dimensión humana, corporal y experiencial.

El marco metodológico se apoya, fundamentalmente, en la filosofía de la acción (praxeología), la fenomenología y la antropología filosófica.

La praxeología se configura como un método científico orientado al análisis de la realidad social que toma como punto de partida precisamente las limitaciones propias de la condición humana. Lejos de invalidar el estudio científico de la acción, estas imperfecciones constituyen su fundamento: es porque los seres humanos actúan en contextos de incertidumbre y carencia que resulta posible, y necesaria, la reflexión sistemática sobre sus conductas (Ravier, 2021). La praxeología permite analizar el flamenco como una acción humana intencional, dotada de sentido y orientada por fines, más allá de su dimensión técnica o estética. Desde esta perspectiva, la expresión flamenca es entendida como una forma de acción significativa, en la que el hacer y el conocer se encuentran estrechamente vinculados. Tal como sostiene Leonardo Ravier, “toda acción humana implica un saber implícito que no siempre puede ser explicitado, pero que orienta la conducta de manera efectiva” (p. 34). Esta noción de conocimiento tácito resulta central para comprender el flamenco como una práctica en la que el saber se manifiesta en el cuerpo, en la voz y en la experiencia, más que en formulaciones conceptuales explícitas.

Por su parte, la fenomenología ofrece herramientas conceptuales para el análisis de la experiencia vivida, permitiendo atender a la manera en que el flamenco se manifiesta en la conciencia encarnada de quienes lo practican. Este enfoque resulta especialmente pertinente para el estudio de fenómenos como la voz, el quejío o el denominado duende, en tanto experiencias límite que no pueden ser comprendidas adecuadamente desde explicaciones causales o mecanicistas. En palabras de Javier San Martín, la fenomenología “no explica los fenómenos desde fuera, sino que intenta describir cómo se dan en la experiencia” (San Martín, 2005, p. 17).

Asimismo, la noción de conocimiento tácito ocupa un lugar central en el diseño metodológico de esta investigación. El flamenco se transmite históricamente a través de la oralidad, la imitación, la convivencia y la práctica compartida, lo que implica formas de saber que no se encuentran codificadas en discursos formales. Esta investigación retoma la idea de que “sabemos más de lo que podemos decir”, formulada por Michael Polanyi y desarrollada posteriormente en el ámbito hispanohablante por diversos autores, para analizar el flamenco como una forma de conocimiento encarnado que se manifiesta en la acción y en la expresión (Polanyi, 1966; Ruiz Fernández, 2019). La tesis central de Michael Polanyi consiste en comprender el conocimiento no como un conjunto de proposiciones abstractas, sino como una forma de acción hábil y situada. Conocer, en este sentido, no equivale simplemente a poseer información, sino a ser capaz de realizar una acción que compromete al sujeto de manera personal y que pone en juego una competencia adquirida. Solo puede decirse que alguien conoce verdaderamente aquello que sabe hacer, aquello que es capaz de ejecutar con destreza, aun cuando no pueda explicitar por completo los fundamentos de su saber.

En su obra fundamental *Personal Knowledge* (citado en Espejo, 2005, p. 32), Polanyi desarrolla esta concepción del conocimiento y argumenta que toda forma de saber posee una base irreductiblemente personal. Frente a los modelos objetivistas que pretenden separar al sujeto del acto de conocer, el autor sostiene que el conocimiento implica siempre una participación activa, una adhesión tácita del individuo a aquello que conoce. En este marco introduce la noción de conocimiento tácito, formulada en la conocida expresión “sabemos más de lo que podemos decir”, para señalar la existencia de un saber implícito que orienta la acción sin traducirse necesariamente en afirmaciones discursivas explícitas.

Este planteo resulta especialmente fecundo para el análisis de prácticas expresivas como el flamenco, donde el saber no se transmite prioritariamente a través de conceptos o reglas formalizadas, sino mediante la experiencia, la imitación, la escucha atenta y la participación corporal. El conocimiento que sostiene el cante no se agota en la técnica vocal ni en el dominio estilístico, sino que se manifiesta en una capacidad expresiva que solo se adquiere en el ejercicio mismo de la práctica y en la implicación subjetiva del intérprete.

Esto implica, en primer lugar, una revisión crítica y sistemática de fuentes bibliográficas especializadas en estudios flamencos, filosofía, antropología y psicología de la experiencia, con especial atención a los aportes producidos en lengua española.

Dicha revisión no se limita a una recopilación descriptiva, sino que busca identificar marcos teóricos, debates y tensiones interpretativas relevantes para la comprensión del flamenco como práctica humana compleja.

En segundo término, se desarrolla un análisis interpretativo de prácticas flamencas -en particular del cante y de la voz- concebidas como manifestaciones de acción humana dotadas de sentido. Estas prácticas no son abordadas como simples ejemplos ilustrativos ni como objetos estéticos aislados, sino como verdaderos “textos vivos” que, a través de su ejecución y transmisión, permiten acceder a los procesos de conciencia, emoción y conocimiento tácito que las sostienen y las hacen posibles.

De manera complementaria, la investigación incorpora la autoobservación reflexiva como herramienta metodológica, en la medida en que el posicionamiento del investigador se encuentra implicado en el objeto de estudio. Lejos de invalidar el rigor del análisis, esta implicación es asumida de forma explícita y crítica, siguiendo la tradición de las metodologías cualitativas que reconocen que la comprensión profunda de ciertos fenómenos exige una participación consciente y reflexiva del investigador. Como señala Ángel Gabilondo,

Y comprender es el máximo desafío. No se trata solo entender lo que pasa, es cuestión de hacerse cargo de lo que ocurre. Y de afrontarlo (Gabilondo, 2024, p. 12).

En síntesis, la metodología adoptada se caracteriza por su carácter interdisciplinar, interpretativo y encarnado. Este enfoque permite articular filosofía, experiencia y expresión, y ofrece a su vez, un marco adecuado para comprender el flamenco como una forma de conocimiento humano que se manifiesta en la acción, el cuerpo y la voz.

2. EL FLAMENCO COMO OBJETO DE ESTUDIO

El flamenco constituye un objeto de estudio complejo y poliédrico, cuya delimitación ha generado debates persistentes tanto en el ámbito académico como en el cultural. A lo largo de su historia, ha sido clasificado de manera diversa: como folklore, como arte popular, como género musical, como patrimonio cultural e incluso, en aproximaciones más recientes, como una forma de conocimiento situada. Esta pluralidad de enfoques no es accidental, sino que responde a la propia naturaleza del flamenco como práctica viva, atravesada por múltiples dimensiones históricas, sociales, estéticas y simbólicas.

2.1 Hacia una definición conceptual

José Blas y Manuel Ríos (1988) conciben el flamenco como un entramado amplio y diverso de géneros y formas expresivas profundamente enraizadas en Andalucía. Para estos autores, el flamenco se manifiesta de manera privilegiada a través de modos específicos de cantar, bailar y tocar la guitarra, que configuran un lenguaje artístico singular. No obstante, su alcance no se limita a estas prácticas, sino que se proyecta también hacia otros ámbitos culturales y artísticos influenciados por sus valores estéticos y por su particular modo de entender la expresión, como el ballet, el teatro, el cine, las artes plásticas y la literatura inspiradas en sus temáticas, atmósferas y protagonistas. Asimismo, esta concepción incluye tanto a los intérpretes como a los públicos que participan activamente de su práctica y disfrute, así como a los elementos simbólicos asociados, entre ellos la indumentaria tradicional de quienes lo ejecutan (Blas & Ríos, 1988, p. 304).

Siguiendo la definición propuesta por Brenel (2022) el flamenco puede comprenderse como un arte plural, constituido por manifestaciones de naturaleza diversa y producido en contextos igualmente heterogéneos. Sus expresiones tienen lugar tanto en ámbitos de participación directa -como fiestas, reuniones familiares o encuentros informales- como en espacios de representación escénica, vinculados al espectáculo y a la profesionalización artística. En ambos casos, el flamenco es interpretado por sujetos de procedencias distintas, tanto profesionales como aficionados, gitanos y no gitanos, lo que ha dado lugar a la cristalización de estilos y modos de interpretación habitualmente denominados “gitanos” o “andaluces”. Estas categorías -fiesta y espectáculo, gitanos y

payos- han sido con frecuencia concebidas y presentadas como términos opuestos, no solo en el discurso popular, sino también en determinados enfoques académicos. Tales oposiciones suelen proyectarse retrospectivamente sobre los orígenes del flamenco y se vinculan de manera recurrente a debates en torno a la autenticidad, la pureza y la legitimidad de sus formas expresivas. Sin embargo, esta lectura dicotómica tiende a simplificar un fenómeno que, desde sus inicios, se ha caracterizado precisamente por la convivencia, la permeabilidad y la interacción constante entre prácticas, contextos y sujetos diversos (Brenel, 2022, p. 32).

Una de las dificultades recurrentes en la bibliografía flamenca ha sido la tendencia a interpretar el flamenco desde planteamientos esencialistas, que lo presentan como el “alma” inalterable de un pueblo -andaluz, gitano, español o mestizo-, concebido como un cuerpo cultural homogéneo destinado a preservar tradiciones inmutables. Estas lecturas, aunque han contribuido a visibilizar la profundidad simbólica del flamenco, tienden a situarlo en un tiempo mítico y a atribuirle una función social predeterminada, lo que limita la comprensión de su capacidad de transformación, conflicto y resignificación (Gracia, 2002).

Frente a estas interpretaciones, esta investigación propone comprender el flamenco como una práctica histórica dinámica, cuya continuidad no depende tanto de la conservación intacta de formas pasadas, sino más bien de su capacidad para ser recreado, disputado y actualizado por sujetos concretos en contextos determinados. Paralelamente, el flamenco se concibe como un conjunto de relaciones activas entre intérpretes, públicos, espacios de legitimación, tradiciones heredadas y nuevas propuestas expresivas. Desde esta óptica, la tradición emerge como un repertorio vivo que se reactualiza en cada acto creativo, en tensión constante entre memoria y experiencia.

Al situar además al flamenco en el marco de una reflexión filosófica, podemos remitirnos a las expresiones de Ruiz Fernández (2019):

De inicio, si algo tienen en común la filosofía y el flamenco es la dificultad para definir con exactitud qué sean cada una de ellas y cuáles sus límites. Entre otras cosas por tratarse de dos manifestaciones vivas, en constante evolución, y de perfiles cambiantes que progresan y evolucionan con el paso del tiempo (p. 13).

Desde esta afinidad, el flamenco puede ser pensado, como un objeto cultural o artístico, pero también como una forma de experiencia y de conocimiento encarnado, cuya comprensión exige atender a la complejidad de sus prácticas, a la historicidad de sus sentidos y a la implicación subjetiva de quienes lo crean, lo interpretan y lo transmiten. Esta mirada permite superar oposiciones reductoras y situar al flamenco en el lugar que le corresponde: el de una práctica expresiva plural, histórica y profundamente humana (Ruiz, 2020).

2.2 Contextualización histórica

Antes de abordar de manera específica el contexto sociohistórico del flamenco, resulta necesario situar este fenómeno en un marco de referencia más amplio que permita comprender las condiciones culturales, emocionales y simbólicas que hicieron posible su emergencia. El flamenco no surge en un vacío histórico ni puede explicarse únicamente a partir de factores musicales o folclóricos; puede interpretarse como el resultado de una larga sedimentación de experiencias colectivas, formas de sensibilidad y modos de conocimiento que se fueron configurando en el devenir histórico de España y, de manera singular, de Andalucía.

2.2.1 Marco histórico-cultural de la sensibilidad española

Pensadores de la tradición filosófica y cultural española han señalado que la experiencia histórica prolongada de conflicto, pérdida y discontinuidad configuró en amplios sectores sociales una forma particular de relación con el mundo, caracterizada por una primacía del sentir sobre el pensar abstracto. España no se constituyó como una cultura sistemática ni homogénea, sino como un espacio atravesado por invasiones, guerras internas, expulsiones religiosas y rupturas políticas que dificultaron la consolidación de proyectos racionales estables y favorecieron, en cambio, formas de comprensión basadas en la experiencia vivida. Desde esta perspectiva, España puede entenderse como un espacio histórico marcado por una memoria de contrastes persistentes: luz y sombra, dolor y esperanza, tragedia y fe. La reiteración de procesos de pérdida y reconstrucción generó una sensibilidad particular en la que la elaboración racional cedió terreno a una forma de conocimiento más inmediata, vinculada al sentir. La historiografía ha señalado que, desde la antigüedad, el pueblo español ha vivido bajo

la presión de fuerzas que no podía controlar: invasiones, reyes impuestos, guerras internas, dictaduras, religiones que le prometían el cielo mientras le negaban la palabra. Todo eso moldeó una mentalidad colectiva en la que el destino parecía inevitable, y el único refugio verdadero era el alma, traduciendo que España aprendió a sobrevivir más sintiendo que construyendo, más soñando que organizando. Y así nació su filosofía silenciosa. Mientras otros pueblos aprendieron a sobrevivir mediante la razón, el español lo hizo mediante la emoción (Ösp Ögmundsdóttir, 2010).

España aprendió a pensarse desde el sentir, y esa imposibilidad de separar pensamiento y emoción reforzó una forma de inteligencia colectiva basada más en la vivencia que en la abstracción. Cada invasión, cada derrota y cada renacimiento histórico fortalecieron esa capacidad de vivir intensamente y de transformar el sufrimiento en materia expresiva, dando lugar a una cultura en la que el arte, la religión, el canto y la pasión adquirieron una hondura singular. En este marco, la emoción no aparece como exceso, sino como modo natural de existir.

José Ortega y Gasset formuló esta condición histórica con particular claridad al analizar la falta de vertebración de la vida española. En *España invertebrada* afirmó que “nuestra historia es una historia sin madurez, sin forma acabada, hecha de impulsos más que de sistemas” (Ortega y Gasset, 1921). La obra, fruto de una serie de artículos publicados en *El Sol* en 1920, constituye un ejercicio de reflexión teórica sobre la sociedad, la política y la historia españolas, orientado a diagnosticar lo que el propio autor denominó la “grave enfermedad” del país. Su análisis se inscribe en el amplio debate intelectual surgido tras el desastre de 1898 en torno al llamado “problema de España”. Para Ortega, España no es una realidad cerrada ni una esencia fija, sino un proyecto histórico inacabado, resultado de un proceso dinámico en el que deben articularse fuerzas diversas sin anular su singularidad. La vertebración nacional no exige la desaparición de las identidades particulares, sino su integración en un todo común, tal como expresa al afirmar que el ideal político consiste en “vivir como parte de un todo y no como todos aparte” (Ortega y Gasset, 1921, p. 48). Desde esta concepción, la historia se convierte en una clave imprescindible para comprender no solo el pasado, sino también los conflictos identitarios del presente (Ortega y Gasset, 2020).

Sin embargo, pese a la centralidad que la historia ocupa en su reflexión, *España invertebrada* no es una obra historiográfica en sentido estricto, sino -como indica su subtítulo- un “bosquejo de algunos pensamientos históricos”. En este sentido, la falta de vertebración histórica no debe entenderse únicamente como una carencia estructural, sino

también como el origen de una sensibilidad orientada hacia lo inmediato, lo emocional y lo existencial, una disposición que marcará profundamente las formas culturales y expresivas que emergerán en el sur peninsular.

En esta misma línea, Julián Marías subraya que la cultura española ha tendido a pensar la vida no desde la abstracción, sino desde la experiencia concreta del vivir. En *España inteligible* señala que “el español no se instala en ideas, sino en situaciones”, y que su forma de conocimiento está profundamente ligada a lo que se padece, se ama o se sufre (Marías, 1985). La experiencia, antes que el concepto, se convierte así en el lugar privilegiado desde el que se accede al sentido.

Tal como indica el subtítulo de la obra, *Razón histórica de las Españas*, Marías no persigue una reconstrucción cronológica exhaustiva, sino una elucidación de los momentos decisivos, las bifurcaciones históricas y los proyectos posibles que permiten comprender la lógica interna del devenir español (Marías, 1985).

Marías insiste en que la realidad española se ha configurado a partir de una vocación histórica sostenida, entendida no como un destino impuesto, sino como una elección reiterada entre diversas posibilidades abiertas. En este sentido, España no se define por una esencia fija, sino por un proceso dinámico en el que la historia se vive como tarea, como una tentativa constante de llegar a ser lo que se quiere ser. De ahí que Marías afirme que España ha sido “más que un resultado, un destino histórico aceptado”, esto es, una construcción que se despliega en medio de la inseguridad y la discontinuidad (Marías, 2005).

En el análisis detallado que brinda Franco González (2015) sobre la producción historiográfica de Julián Marías, subraya con claridad uno de los ejes centrales de su pensamiento: la inserción plena de España en la historia europea. Frente a interpretaciones que han tendido a situarla como una realidad excéntrica o marginal, Marías la concibe como un espacio históricamente vinculado al legado romano, al desarrollo europeo y, desde finales del siglo XV, de manera indisoluble al continente americano. España no solo formó parte de estos ámbitos, sino que intervino activamente en su configuración, hasta el punto de anticipar formas políticas complejas como la nación moderna y la articulación de una pluralidad de pueblos en torno a un proyecto común.

Esta dimensión relacional resulta fundamental para comprender la experiencia histórica española sin reducirla a una anomalía ni a un simple resultado de influencias externas. En este sentido, Franco González destaca que, para Marías, España debe entenderse desde sus orígenes como un proyecto inteligible, es decir, como una realidad

histórica dotada de coherencia interna, aun en medio de la discontinuidad y la incertidumbre. España aparece así como el “dramático despliegue de una vocación histórica, de una voluntad que intenta abrirse paso en medio de la inseguridad” (Franco González, 2015, p. 419), una idea de nación construida sobre la persistencia de un querer ser a través del tiempo.

En continuidad con la filosofía de Ortega y Gasset, Marías concede un lugar central a la forma específica de conocimiento que se ha desarrollado en la cultura española. A su juicio, el pensamiento español no se ha estructurado prioritariamente desde sistemas abstractos o construcciones conceptuales cerradas, sino desde la experiencia concreta del vivir. En una formulación ya clásica, afirma que “el español no se instala en ideas, sino en situaciones” (Marías, 1985), señalando con ello una forma de comprensión en la que el sentido emerge de lo que se padece, se ama, se teme o se sufre. La experiencia vital, más que la abstracción teórica, se convierte así en el espacio privilegiado de acceso a la verdad.

Este predominio de la experiencia, lejos de interpretarse como una carencia intelectual, la posicionan en un lugar, resultado de condiciones históricas específicas. Durante largos períodos, el acceso al saber formalizado y al discurso racional sistemático estuvo restringido a minorías, mientras que amplios sectores sociales desarrollaron formas de transmisión basadas en la oralidad, la memoria, el cuerpo y la emoción. En este contexto, el sentir operó como una modalidad de conocimiento implícito, compartido y eficaz, capaz de conservar y transmitir sentido sin necesidad de institucionalizarse en sistemas teóricos (Ruiz Utrera, 2016).

Marías relaciona esta configuración con la experiencia histórica de una sociedad que, en muchas ocasiones, vivió los acontecimientos como algo que le sucedía más que como algo que podía modelar activamente. Invasiones, conflictos internos, imposiciones políticas y rupturas culturales reiteradas contribuyeron a formar una actitud vital en la que la acción se veía limitada, pero no anulada. De ahí emerge una disposición que combina aceptación y resistencia interior, una forma de conciencia trágica que no implica pasividad absoluta, sino una manera de asumir lo inevitable sin renunciar a dotarlo de significado.

En este marco, la emoción adquiere un estatuto cognitivo. La historia, vivida como precariedad y discontinuidad, favoreció el desarrollo de una sensibilidad atenta a la intensidad del instante y a la verdad de lo vivido. Esta forma de conocimiento experiencial, arraigada en la historia española, constituye un sustrato decisivo para

comprender la emergencia de expresiones culturales y artísticas que transforman la experiencia, incluso la más dolorosa, en forma, sentido y comunicación compartida.

De esta misma matriz histórica emerge uno de los rasgos más persistentes de la sensibilidad española: el fatalismo. A lo largo de los siglos, amplios sectores sociales pudieron recurrir a la palabra para expresar lo que estaban viviendo, mientras que otros, fueron impactados por el curso de los acontecimientos, lo que terminó configurando una vida colectiva en la que el margen de decisión individual y comunitaria era reducido. Según Marías, esta experiencia prolongada favoreció la formación de una actitud interior caracterizada por una mezcla de aceptación, resistencia silenciosa y resignación activa, que permitió la supervivencia sin anular del todo la dignidad (Marías, 1985).

En ese espacio intermedio entre la imposición exterior y la respuesta interior se forjó una sensibilidad en la que la emoción no acompaña la vida: sino que también la interpreta. Como señalábamos anteriormente, esta forma de conocimiento experiencial, profundamente arraigada en la tradición cultural española, constituye uno de los sustratos culturales desde los que más tarde emergerán expresiones artísticas capaces de transformar el sufrimiento en forma, la pérdida en voz y la experiencia en verdad compartida.

Esa manera de vivir desde el sentir antes que desde el pensamiento si bien no nació al azar, fue la respuesta natural de un pueblo cuya historia rara vez le permitió ejercer plenamente su voluntad, porque cuando la razón estuvo reservada a unos pocos y la emoción fue la única vía de expresión disponible, el alma española tuvo que aprender a moverse más por impulso que por cálculo, más por intuición que por estrategia, y esa forma de estar en el mundo, tan viva como vulnerable, quedó a merced de fuerzas externas que durante siglos moldearon su destino sin pedirle permiso.

Por eso al pasar de la emoción profunda a la vida cotidiana, aparece inevitablemente la otra cara de la historia española, la pesadumbre existencial, en tanto modo singular de reconocerse en la historia como una nación resultada de diversas formas de dominación, conflictos reiterados y disposiciones externas que le imprimieron una esencia muy particular. Debido a esa experiencia prolongada puede interpretarse que se fue afirmando una actitud interior que permitió sostener la vida. Debido a esa experiencia prolongada puede interpretarse que fue formando una actitud interior que permitió sostener la vida aun en condiciones adversas.

De esa historia cabe entender que surge un carácter donde conviven el dramatismo y la calma, la intensidad emocional y cierto desapego. En amplios sectores de la cultura

española se observa una disposición a experimentar con intensidad lo vivido. ahora bien, no siempre lucha por retener lo sentido, debido a que su sabiduría no es la de dominar el mundo, sino la de aprender a vivir dentro de él sin perder el alma. Más que una filosofía de conquista, ha desarrollado una filosofía de fondo, una manera de aceptar el destino sin rendirse del todo, de asumir la vida tal como viene, de transformar el dolor en canto y el peso del tiempo en fuerza interior.

Debido a que el cristianismo se convirtió en el marco espiritual dominante, en consecuencia el pueblo encontró en él un lenguaje capaz de nombrar aquello que ya venía sintiendo, y era que el sufrimiento podía tener un sentido, que la dignidad no dependía del triunfo y que la verdad de una vida no se medía en resultados, sino en la hondura con que se atravesaban las pruebas, por eso, la visión católica del dolor no cayó en un desierto emocional, sino en un alma ya acostumbrada a transformar la adversidad en camino y la herida en expresión. En esa mirada, el español aprendió a valorar la emoción antes que el resultado, el gesto antes que la permanencia. El corazón importa más que la técnica; el instante más que la posteridad. Por eso nuestro arte no busca la eternidad fría de los monumentos perfectos, sino la llama viva que atraviesa el presente. Es un arte que brota del alma y vuelve al alma: la pintura que sangra, la poesía que llora, el teatro que arde, el canto que nace y muere en el mismo aliento. En amplios sectores de la cultura española, el valor de una obra no se ha asociado tanto a su duración como a su capacidad de conmover. Su verdad no reside necesariamente en la permanencia, sino en la intensidad del instante: en capturar un sentimiento irrepetible y hacerlo existir con plena densidad en un momento concreto. Desde esta perspectiva, el arte español ha tendido a privilegiar la experiencia viva antes que la estabilidad formal. El instante de verdad vale más que cien años de repetición (Ruiz Utrera, 2016).

En ese misterio se encuentra el flamenco, la expresión suprema del alma española. El flamenco no puede repetirse jamás de la misma manera, porque no es una técnica, sino un estado del ser. Cuando el duende aparece, lo hace como un acontecimiento excepcional: se encarna en un grito, en un llanto, en un silencio que corta el aire. Ese instante, irrepetible en su forma concreta, condensa una verdad sensible que la razón difícilmente puede nombrar sin empobrecerla. Y al desaparecer, deja en quien escucha -y en quien canta- la certeza de haber rozado algo esencial, el flamenco vive en esa frontera: nace de una experiencia interior y se consume en el instante mismo en que la verdad se vuelve sonido. Por eso es tan hondo, tan frágil y tan eterno: porque su eternidad no está en durar, sino en herir.

2.2.2. Pensamiento poético y conocimiento encarnado

María Zambrano formuló con claridad esta especificidad del pensamiento español al proponer la noción de *razón poética*. Frente a una razón instrumental o puramente lógica, Zambrano (1996) defendió una forma de conocimiento que nace de la experiencia interior y que no separa sentir y comprender. En *Filosofía y poesía* afirma que “la verdad no se impone por demostración, sino que se revela en una experiencia que conmueve”. El pensamiento español, tal como lo entiende la autora, se manifiesta a través de imágenes, símbolos, voces y gestos, antes que mediante construcciones teóricas exhaustivas. Se trata de un pensamiento que se dice en la literatura, en el arte, en la mística o en la palabra poética, y que encuentra en esas formas su modo más fiel de expresión.

El pensamiento poético no constituye, por tanto, un estadio inferior del conocimiento, sino un modo específico de acceso a la verdad, caracterizado por su carácter encarnado, situado y experiencial. Zambrano insiste en que existen verdades que no pueden alcanzarse desde la distancia analítica, sino únicamente desde una implicación vital profunda. En este sentido, afirma:

Pero hay, por el pronto, una diferencia; así como el filósofo si alcanzara la unidad del ser, sería una unidad absoluta, sin mezcla de multiplicidad alguna, la unidad lograda del poeta en el poema es siempre incompleta; y el poeta lo sabe y ahí está su humildad: en conformarse con su frágil unidad lograda. De ahí ese temblor que queda tras de todo buen poema y esa perspectiva ilimitada, estela que deja toda poesía tras de sí y que nos lleva tras ella; ese espacio abierto que rodea a toda poesía. Pero aun esta unidad lograda aunque completa, parece siempre gratuita en oposición a la unidad filosófica tan ahincadamente perseguida (Zambrano, 1996, p. 22).

Esta reflexión resulta especialmente significativa porque sitúa el conocimiento poético no en la pretensión de totalidad, sino en la aceptación de su carácter abierto, inacabado y vulnerable. El “temblor” al que alude Zambrano no es un defecto, sino la huella de una verdad que se ha rozado sin agotarse, de una unidad que se intuye sin

clausurarse. Frente a la unidad cerrada de la razón sistemática, la razón poética deja siempre un espacio abierto, una estela que invita a seguir pensando y sintiendo.

Desde esta concepción, la emoción no aparece como un obstáculo para el conocimiento, sino como su condición de posibilidad. Sentir no se opone a pensar, sino que constituye una forma de pensamiento que nace desde dentro, desde la experiencia que atraviesa al sujeto y lo transforma. El conocimiento más profundo no se produce por neutralización del afecto, sino por su elaboración consciente. Esta idea resulta fundamental para comprender muchas de las expresiones culturales españolas, en las que el arte, la religión y la literatura funcionan como espacios privilegiados de elaboración simbólica de la experiencia humana.

En este marco, la razón poética propuesta por Zambrano ofrece una clave interpretativa decisiva para abordar fenómenos culturales en los que la verdad no se presenta como concepto, sino como vivencia; no como sistema, sino como gesto; no como explicación, sino como revelación encarnada

2.2.3 El ciudadano, el destino y la huella moral y estética

Estudios sobre la romanización de la península ibérica han señalado que el contacto prolongado con Roma introdujo no solo nuevas estructuras políticas y jurídicas, sino también una transformación profunda en la manera de concebir la vida, el orden social y el lugar del individuo en el mundo. Como expone Francisco Gracia Alonso (2008), la incorporación de Hispania al universo romano supuso la interiorización de una idea del destino entendida como fuerza exterior, regulada por leyes, instituciones y poderes que trascendían la voluntad individual. Frente a las culturas prerromanas, más ligadas a los ciclos naturales, al ritmo de la tierra y a formas rituales de convivencia, el modelo romano impuso una concepción de la existencia organizada desde fuera, sometida a normas y jerarquías estables.

Siguiendo el planteo de Korstanje (2008) la cosmovisión romana se articulaba en torno a una concepción del mundo profundamente ordenada, en la que el *orbis terrarum* aparecía dividido en provincias sometidas a una autoridad central legitimada por la voluntad de los dioses. La expansión romana no se concebía como una mera ocupación militar, sino como un proceso destinado a dominar, pacificar y equilibrar espacios y poblaciones heterogéneas, una de las tensiones internas más características de la ideología política romana. El concepto de *imperium* expresaba con claridad esta ambivalencia. Por

un lado, remitía a una relación política entre pueblos distintos, capaces de convivir bajo un marco jurídico común que garantizaba cierto grado de estabilidad e intercambio; por otro, implicaba una delimitación territorial precisa, en la que el poder romano se ejercía de manera efectiva. Los *limes* del Imperio no marcaban únicamente los límites de la autoridad militar, sino que funcionaban simbólicamente como las fronteras de la civilización, separando el espacio del orden jurídico y cultural romano de aquello que quedaba fuera de él (Korstanje, 2008, p. 52).

La legitimación de la conquista descansaba, por tanto, en una doble lógica: la imposición del orden y la promesa de integración en una comunidad política más amplia, concebida como una suerte de “comunidad universal de hombres racionales”. Esta aspiración, lejos de ser puramente ideal, se concretaba en mecanismos administrativos y jurídicos precisos. La incorporación definitiva de la península ibérica al sistema provincial romano se materializó a través de la figura de los pretores, cuya función principal consistía en velar por la aplicación del derecho romano en las relaciones sociales y económicas que se desarrollaban dentro de su jurisdicción

Este desplazamiento -de una vida inscrita en la naturaleza a una vida regida por la ley- dejó una huella duradera en la sensibilidad hispánica. El individuo aprendió a reconocerse como parte de un orden que lo excedía, donde el sufrimiento, la limitación y la obediencia no eran anomalías, sino componentes estructurales de la vida social. De este aprendizaje histórico surge una actitud que la historiografía ha identificado como uno de los rasgos persistentes del carácter español: una forma de fatalismo que no debe entenderse como resignación pasiva, sino como aceptación consciente de lo inevitable y búsqueda de dignidad dentro de los márgenes impuestos por la historia.

Este fatalismo, lejos de anular la capacidad de acción, generó una respuesta específica: la transformación interior de aquello que no podía cambiarse exteriormente. En este sentido, el destino no se vive únicamente como imposición, sino como materia susceptible de ser elaborada simbólicamente. La historia española muestra así una constante capacidad para convertir la adversidad en experiencia significativa, el límite en expresión y el sufrimiento en forma.

Junto a este cambio ético y psicológico, la romanización introdujo también una nueva sensibilidad estética. Como señala María José Hidalgo de la Vega (2015), la cultura romana aportó a Hispania un canon basado en la armonía, la proporción, la simetría y la medida, visible tanto en la arquitectura como en la organización del espacio urbano y de la vida cotidiana. Este ideal formal no se limitó a los mármoles, los foros o las calzadas,

sino que fue sedimentándose como una manera de concebir la belleza: la forma como contención del caos, la medida como respuesta a la tragedia. Con el paso de los siglos, esta herencia formal se integró en una sensibilidad más profunda, en la que la belleza dejó de ser mero ornamento para convertirse en una forma de resistencia. El arte español, desde esta perspectiva, se mueve de manera recurrente en una tensión entre disciplina y desgarró, entre estructura y emoción. Esta lógica atraviesa manifestaciones tan diversas como la pintura, la literatura, el teatro o la música, donde la intensidad expresiva se equilibra siempre con un rigor formal que la contiene.

La romanización dejó asimismo una huella decisiva en la ética cotidiana. El modelo del ciudadano romano estaba fundado en el deber: obedecer la ley, servir al Estado, aceptar la autoridad y asumir el destino con firmeza. Cuando este modelo se implantó en Hispania, no fue asimilado de manera mecánica, sino reinterpretado desde una experiencia histórica marcada por la distancia entre quien manda y quien obedece. La aceptación de la norma convivió desde entonces con una resistencia interior silenciosa, una forma de dignidad íntima que no siempre se expresaba en la palabra, pero que encontraba salida en el gesto, el rito y la creación simbólica.

Esta doble corriente -obediencia exterior y libertad interior- se convirtió en una energía cultural de largo recorrido. Como señaló José Ortega y Gasset (1921), el español ha vivido históricamente en la tensión entre la disciplina que admira y el impulso que teme, entre el orden impuesto y la necesidad de afirmación personal. Esta contradicción no se resolvió suprimiendo uno de los polos, sino manteniéndolos en equilibrio inestable. De ahí surge una sensibilidad trágica particular: la conciencia de no dominar el propio destino y, al mismo tiempo, la decisión de responder a él con intensidad, dignidad y expresión.

En este contexto, la creación artística aparece como una forma privilegiada de elaboración de la experiencia histórica. Allí donde la acción política o social encontraba límites, el arte ofrecía un espacio de transfiguración. Convertir el dolor en expresión, la carga en canto, el deber en belleza fue una manera de sostener la vida sin negarla. Esta lógica, profundamente arraigada, explica por qué muchas de las expresiones más características de la cultura española no buscan tanto explicar el mundo como darle forma emocional y moral.

La herencia romana, por tanto, no se reduce a infraestructuras, leyes o ciudades, sino que incluye una manera de habitar el mundo: una ética del deber, una estética de la forma y una psicología marcada por la aceptación del límite. Cuando el orden romano se

desmoronó, lo que quedó no fue un vacío, sino un pueblo habituado a interiorizar la experiencia, a hablar hacia dentro y a transformar el silencio en memoria. Esa memoria, acumulada a lo largo de siglos de dominaciones, rupturas y recomposiciones, preparó el terreno para formas de expresión en las que la voz, el cuerpo y el ritmo se convirtieron en vehículos de verdad.

En este sentido, puede afirmarse que una parte esencial de la sensibilidad española -y, de manera especialmente intensa, de la andaluza- se gestó en ese largo aprendizaje histórico: sostener el orden sin renunciar a la emoción, aceptar la ley sin apagar la vida interior y convertir el destino en materia expresiva.

La romanización de las *Hispaniae*, entendida como el proceso de asimilación progresiva de formas de vida, estructuras políticas, jurídicas y culturales romanas por parte de las poblaciones peninsulares, ha constituido uno de los núcleos problemáticos más persistentes de la historiografía española. Desde el Renacimiento, la etapa romana fue observada como un período de especial desarrollo social y cultural, llegando incluso a ser considerada, en determinadas lecturas, como una edad dorada de la historia peninsular. Sin embargo, el propio concepto de romanización, lejos de mantenerse estable, ha experimentado una evolución significativa, acompañada de debates que han matizado su alcance, su valoración y su carga ideológica (Gonzalbes Cravioto & González Ballesteros, 2007). Durante buena parte del siglo XX, la romanización fue interpretada desde perspectivas marcadamente esencialistas, que tendían a buscar en el período romano el origen de rasgos considerados constitutivos del llamado “ser español”. En este marco se inscribe la obra clásica de Ballesteros Beretta (1919), concebida como una síntesis amplia de la historia de España, articulando desarrollo interno con el impacto de procesos de la historia universal. En el mismo, el episodio de Numancia adquiere un tono épico y simbólico, presentándose como una resistencia heroica frente al poder del Estado romano. La exaltación del sacrificio numantino se convierte así en una metáfora de valores como la valentía, la sobriedad o la indomabilidad, proyectados retrospectivamente como rasgos permanentes de una supuesta “alma española”.

Ballesteros Beretta (2019) contrapone esta resistencia indígena al papel secundario que atribuye a figuras como César o Pompeyo en la conquista peninsular, subrayando que la verdadera lucha no fue entre grandes líderes, sino entre un poder estatal organizado y comunidades locales sometidas a profundas transformaciones. Entre los principales agentes de la romanización, el autor destaca la unidad de pesos y medidas, el derecho, la religión y la red fiscal, señalando que, si bien la religión romana sustituyó con

relativa rapidez a los cultos indígenas, la red viaria funcionó ante todo como un instrumento eficaz de control económico y explotación colonial. En este sentido, la romanización aparece como un proceso ambivalente, generador de orden y cohesión, pero también de dominación.

Estos planteamientos respondían a una historiografía preocupada por definir una esencia histórica nacional. El concepto de “alma española” operaba como un eje interpretativo que englobaba valores como el estoicismo, la valentía o la resistencia frente al invasor, desde Numancia hasta la Guerra de la Independencia. No obstante, esta lectura comenzó a ser revisada a partir de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, cuando historiadores como Claudio Sánchez-Albornoz (1949) introdujeron una interpretación más compleja del proceso de romanización.

Desde una posición ideológica liberal-conservadora, Sánchez-Albornoz (1956), reconoció en la romanización un papel decisivo en la configuración histórica de la Península. Frente a las interpretaciones que exaltaban un supuesto sustrato indígena inalterado, subrayó la importancia de los elementos romanos y prerromanos que, al trascender los siglos, habrían contribuido a conformar un “temperamento hispánico”. En su análisis, la romanización, impulsada por la maquinaria estatal y el peso del derecho, logró atemperar el carácter indómito de los pueblos peninsulares, integrándolos en una civilización que permitió la continuidad histórica desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Para este autor, uno de los rasgos centrales de este temperamento sería el amor por la libertad, que explicaría tanto la resistencia inicial al dominio romano como la posterior capacidad de integración en el marco imperial. El hispano aparece así descrito como “ávido de aventuras, sufridor de dolores y fatigas, gustador del caudillaje, orgulloso y vehemente”, una caracterización que, si bien hoy resulta problemática, refleja el intento de explicar la historia española a partir de una combinación de herencias culturales y disposiciones psicológicas de larga duración (Sánchez-Albornoz, 1956).

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la historiografía comenzó a distanciarse de estas lecturas esencialistas. Autores como Antonio Ubieto Arteta (Ubieto Arteta & Jover Zamora, 1963) introdujeron una concepción más dinámica del proceso de romanización, definiéndolo como “el proceso histórico mediante el cual los pueblos peninsulares se incorporan al mundo cultural romano”. Esta definición desplaza el énfasis desde la búsqueda de una esencia nacional hacia el análisis de mecanismos concretos de integración, diferenciando grados y ritmos de romanización según regiones y pueblos (Cubilla Agüera, 2020). Se subrayó, además, que la aceptación del dominio romano no

puede explicarse únicamente por la imposición militar, sino también por factores como la rápida integración de las élites locales en las estructuras de poder, la utilidad práctica del derecho romano y la posibilidad de acceder a beneficios económicos y administrativos. En este sentido, la romanización aparece como un proceso negociado, desigual y heterogéneo, que no anula las identidades previas, pero las reconfigura profundamente (Ubieto Arteta & Jover Zamora, 1963).

En conjunto, la evolución historiográfica sobre la romanización de Hispania muestra un desplazamiento desde interpretaciones cargadas de simbolismo nacional hacia enfoques más analíticos y complejos. La romanización ya no se concibe como un simple proceso de sustitución cultural ni como el origen mítico de una identidad inmutable, sino como una transformación histórica profunda, marcada por tensiones, resistencias, adaptaciones y síntesis.

2.2.4 La transición del orden romano a la interioridad visigoda

La disolución del Imperio romano supuso para Hispania algo más que un cambio de dominación política: significó la pérdida de una estructura de sentido que había organizado durante siglos la vida social, jurídica y urbana. Un territorio habituado al orden del derecho romano, a la estabilidad relativa de la ciudad y a una autoridad reconocible, se vio de pronto privado de ese marco institucional. La llegada de los pueblos visigodos significó la emergencia de una forma distinta de organización política y simbólica. Como ha señalado José Javier Esparza, el reino visigodo fue el primero en concebir Hispania no solo como un espacio geográfico, sino como una unidad política y cultural, articulada en torno a la monarquía y al cristianismo más que a la continuidad administrativa romana (Esparza, 2018). Esta transformación introdujo un desplazamiento decisivo: del poder garantizado por la ley imperial al poder sostenido por la legitimación religiosa y la autoridad moral.

En esa mutación comenzó a gestarse una sensibilidad histórica marcada por la conciencia de pérdida. La grandeza heredada de Roma -sus ciudades, su derecho, su arquitectura- persistía materialmente, pero ya no ofrecía seguridad ni continuidad. De este modo, el poder dejó de percibirse como algo estable y pasó a vivirse como una realidad vulnerable, siempre amenazada por la disolución. Esta experiencia histórica alimentó una forma temprana de melancolía política: la intuición de que toda grandeza es transitoria y de que la historia puede desmoronarse incluso allí donde parecía consolidada.

Desde entonces, el poder y su pérdida, la autoridad y su fragilidad, quedaron inscritos como experiencias estructurantes del imaginario histórico peninsular. El mundo visigodo no reprodujo la exterioridad política del Imperio romano; introdujo, en cambio, una interiorización progresiva de la experiencia histórica. Como explica José Orlandis en su *Historia del Reino Visigodo Español*, la inestabilidad política, las tensiones religiosas y la constante amenaza de disgregación configuraron un clima de inseguridad que desplazó el eje de la vida desde el orden exterior hacia la vida espiritual (Orlandis Rovira, 2003). La salvación ya no dependía del Estado ni del emperador, sino de la relación íntima con Dios.

Este desplazamiento produjo una transformación decisiva en la psicología colectiva: el sujeto comenzó a mirarse a sí mismo. La interioridad adquirió un peso desconocido hasta entonces, y con ella emergieron categorías como la culpa, el sacrificio y la redención. La vida dejó de entenderse como mera pertenencia a un orden político para concebirse como prueba moral. En ese contexto se formó una conciencia del alma que marcaría de manera duradera la espiritualidad hispánica.

La figura de Isidoro de Sevilla resulta central en este proceso. En sus *Etimologías*, Isidoro propone una concepción del conocimiento orientada al origen y al sentido profundo de las cosas, más que a su mera descripción externa. Conocer significa desvelar lo que está oculto, reconectar con el fundamento último del significado. Esta epistemología interiorista expresa con claridad el nuevo espíritu visigodo: la verdad ya no reside en el imperio, sino en la memoria, en el alma y en la interioridad del sujeto.

A partir de este momento, la experiencia del sufrimiento adquiere un valor cognoscitivo. La fe cristiana visigoda no solo ofrece consuelo, sino que introduce una exigencia moral constante: la vida se convierte en examen, la intención en objeto de juicio y el silencio en espacio de escucha interior. Claudio Sánchez-Albornoz subrayó que esta espiritualidad dejó una huella emocional decisiva en la identidad hispánica, configurando una sensibilidad trágica en la que el dolor no es absurdo, sino portador de sentido (Sánchez-Albornoz, 1956).

El legado visigodo no fue la estabilidad política, sino una forma particular de experiencia emocional. La conciencia de que el poder es frágil y de que la salvación depende del interior produjo una psicología marcada por la intensidad afectiva. La existencia se vivió como algo radicalmente serio: el amor, la fe, la culpa y la muerte adquirieron un carácter absoluto. Esta manera de sentir dio lugar a una estética de la sobriedad y del recogimiento, visible tanto en la arquitectura como en las prácticas

devocionales. Los templos visigodos, austeros y desprovistos de ornamentación superflua, expresan esta espiritualidad del silencio. No buscan deslumbrar, sino concentrar; no proclaman, sino acogen. Esta estética de la renuncia no debe interpretarse como pobreza artística, sino como una elección simbólica: la belleza no distrae, purifica. En ella se anticipa una constante del arte español posterior, donde la forma no elimina la tragedia, sino que la contiene (Marías, 2005).

Con el tiempo, esta sensibilidad se proyectará en el barroco, en la religiosidad popular andaluza y en las expresiones artísticas que hacen del dolor una vía de verdad. Julián Marías observó que la cultura española tiende a espiritualizar el sufrimiento, a convertirlo en forma y a otorgarle un valor revelador (Marías, 1985). El dolor no se niega ni se sublima racionalmente: se expresa, se transfigura y se comparte.

Desde esta perspectiva, la emoción deja de ser un obstáculo para el conocimiento y se convierte en su condición. La experiencia interior, atravesada por la culpa, la espera y la esperanza de redención, se transforma en una forma de saber. Esta lógica -sentir para comprender- atraviesa la mística, la literatura, el arte barroco y, siglos después, encontrará una de sus expresiones más radicales en el cante flamenco.

2.3 Antecedentes del flamenco

La herencia visigoda preparó un terreno interior decisivo para la historia cultural posterior de la península. Cuando más tarde esa interioridad cristiana entró en contacto con la sabiduría poética, musical y científica de Al-Ándalus, se produjo una síntesis singular: la introspección latina se encontró con una cultura que valoraba la música, el ritmo y la expresión estética como formas de conocimiento. De esa convergencia nacería, con el tiempo, una sensibilidad específicamente andaluza.

En este largo proceso histórico, el flamenco no aparece como una anomalía ni como un misterio inexplicable, sino como la consecuencia coherente de una conciencia colectiva moldeada por siglos de pérdida, interiorización y necesidad expresiva. La voz flamenca hereda esa tradición en la que el sufrimiento no se oculta, sino que se convierte en forma; donde la herida no se cierra, sino que se canta.

Así, la genealogía emocional que arranca con la caída de Roma, se transforma con el cristianismo visigodo y se enriquece en Al-Ándalus, encuentra en el flamenco una culminación expresiva. No se trata de una simple música, sino de una forma histórica de

conocimiento encarnado, en la que el alma -acostumbrada a callar, a esperar y a resistir- encuentra finalmente su voz.

Otro rasgo fundamental de esta sensibilidad histórica es la relación particular con el dolor. Autores como Claudio Sánchez-Albornoz han señalado que la historia española generó una conciencia trágica, marcada por la aceptación del sufrimiento como parte constitutiva de la vida. En *España, un enigma histórico* afirma que “el español ha aprendido a vivir en la adversidad, y de ella ha extraído una peculiar grandeza moral” (Sánchez-Albornoz, 2021, p. 26).

2.3.1 Andalucía como espacio de sedimentación histórica

Ösp Ögmundsdóttir (2010) afirma:

Andalucía, el flamenco, el traje de gitana y el ¡olé! han formado gran parte de la imagen de España para muchos turistas durante años. Es cierto que el flamenco ha sido, y sigue siendo, una atracción turística, pero a pesar de ello hay mucha gente que no sabe lo que verdaderamente es el flamenco. Tienen ideas equivocadas, pues, piensan, por ejemplo, que es un arte muy serio que transmite y expresa solamente dolor y sufrimiento, y que las bailaoras están siempre enfadadas cuando bailan, por la expresión de sus caras y como taconeán con rabia, pero no es así. Aunque el flamenco expresa angustia, dolor y sufrimiento, también es lleno de alegría. Todo depende del artista y lo que quiere expresar, y del palo; si es una seguiriya o bulerías, por ejemplo (p. 6).

El flamenco no puede comprenderse sin atender al territorio en el que emerge. Andalucía fue durante siglos un espacio de frontera, de convivencia y de conflicto entre distintas tradiciones culturales: romana, visigoda, islámica, judía y cristiana. Esta superposición de culturas no produjo una síntesis armónica, sino una memoria compleja, marcada tanto por el mestizaje como por la expulsión y el silenciamiento. A lo largo de su prolongado recorrido histórico -desde las zambras de raíz andalusí en la Edad Media hasta sus expresiones contemporáneas, pasando por su progresiva configuración como género reconocible a finales del siglo XVIII- el flamenco se ha consolidado como uno de los principales marcadores de la identidad andaluza. En tanto práctica viva y en

permanente transformación, ligada de forma estrecha a los sectores populares, el flamenco ha funcionado no solo como manifestación artística, sino como un espacio privilegiado de elaboración y transmisión de experiencias históricas, sociales y políticas compartidas (Ros Piqueras & Ríos, s.f.). Lejos de circunscribirse a una dimensión estrictamente musical, el flamenco condensa y expresa una memoria colectiva que atraviesa generaciones. Sus coplas, en particular, ofrecen una vía de acceso singular a las formas de vida, a las preocupaciones cotidianas y a las maneras de sentir y comprender el mundo propias del pueblo andaluz.

La historiografía ha señalado que la prolongada presencia de Al-Ándalus dejó una huella profunda en la sensibilidad andaluza, no sólo en el plano arquitectónico o musical, sino en una manera particular de relacionarse con el tiempo, el cuerpo y la emoción. María Rosa Menocal subraya que la cultura andalusí desarrolló una concepción refinada de la poesía, la música y la interioridad, que sobrevivió de forma subterránea tras la conquista cristiana (Menocal, 2002).

A esta herencia se sumó, a partir del siglo XV, una experiencia histórica de pérdida traumática: la expulsión de judíos y moriscos, la imposición de la ortodoxia religiosa y la instauración de mecanismos de control como la Inquisición. José Álvarez Junco ha señalado que este proceso generó una cultura marcada por la represión de la diferencia y la interiorización del conflicto (Álvarez Junco, 2001). En este contexto, la expresión emocional encontró refugio en formas no discursivas: el canto, el gesto, el rito.

Sin embargo, en nuestra opinión, no podemos hablar de un origen único, de una sola influencia, pues si el flamenco nace precisamente en Andalucía es en gran parte debido a la superposición de culturas diferentes que dejaron su impronta en Andalucía, superposición clave en la configuración de las músicas autóctonas. El flamenco se nutrió pues de herencias músico-orales y rituales diversas, en ocasiones históricamente entrelazadas, como los salmos hebraicos, la liturgia bizantina y la música andalusí. El folklore hispánico, al que los gitanos aportarían su estética musical y su genio interpretativo, se encuentra asimismo en los orígenes del cante: la seguidilla, la jota y especialmente el romance castellano tuvieron una gran influencia en la génesis del cante. Finalmente, la música afroamericana dejaría también su huella

entre los siglos XIX y XX, como podemos ver en los cantos de ida y vuelta (Ros Piqueras & Ríos, s. f., p. 12).

2.3.2 Oralidad, marginalidad y transmisión no formal

Otro antecedente fundamental del flamenco es la transmisión oral de saberes y prácticas expresivas en contextos populares y marginales. El flamenco se configura como un espacio privilegiado de proyección de las alegrías y los dramas compartidos por las clases populares andaluzas. Si bien sus principales figuras creadoras fueron sujetos concretos, con trayectorias y sensibilidades propias, sus composiciones lograron condensar en las cadencias del cante y en las letras una experiencia colectiva ampliamente reconocible. En ese proceso, lo individual no se opone a lo común, sino que actúa como su catalizador (Ros Piqueras & Ríos, s. f.). Lejos de los circuitos institucionales, el cante, el baile y la música se desarrollaron en espacios de sociabilidad íntima: reuniones familiares, celebraciones privadas, trabajos colectivos. En estos ámbitos, el aprendizaje no se producía mediante normas explícitas, sino a través de la imitación, la escucha y la experiencia compartida.

Este tipo de transmisión favoreció la aparición de un conocimiento tácito, profundamente encarnado, que no puede separarse del cuerpo ni de la biografía del intérprete. Como señala Pierre Bourdieu, las prácticas culturales se incorporan como *habitus*, es decir, como disposiciones aprendidas que orientan la acción sin necesidad de formulación consciente (Bourdieu, 1992). En el caso del flamenco, este *habitus* se manifiesta en el compás, el gesto vocal y la expresividad corporal. De este modo, el flamenco articula de manera singular lo personal y lo colectivo, integrando la vivencia individual en una memoria expresiva común. La autoría se diluye en la transmisión, y la experiencia privada se convierte en lenguaje compartido, conformando un todo dinámico en el que la creación artística y la identidad social se construyen de manera inseparable.

2.3.3 La aportación gitana y la dimensión individual de la creación

La llegada del pueblo gitano a la Península añadió una dimensión decisiva a este proceso. Diversos estudios coinciden en señalar que la comunidad gitana aportó una relación especialmente intensa con el ritmo, el cuerpo y la improvisación, así como una forma de transmisión basada en la experiencia directa. Sin embargo, reducir el flamenco a un fenómeno exclusivamente étnico supone una simplificación que ignora su carácter profundamente híbrido y relacional.

Como ha señalado Enrique Morente en diversas ocasiones, “los cantes son los mismos, lo que cambia es el acento”, subrayando que el don flamenco no es racial, sino personal. Esta afirmación conecta con una idea central de esta investigación: el flamenco surge cuando una herencia colectiva encuentra a una persona singular capaz de transformarla en acto expresivo. El arte no nace del grupo en abstracto, sino de la acción concreta de un sujeto, que desde su experiencia vital encarna y recrea un legado compartido (García Sánchez, 2012).

Para la comunidad gitana andaluza, el flamenco ha constituido históricamente una de sus expresiones culturales más significativas. A través de él se ha articulado un espacio de afirmación identitaria y de representación pública de una minoría que, en otros ámbitos de la vida social, ha experimentado situaciones de subordinación y exclusión. No resulta casual, en este sentido, que en el imaginario colectivo se haya producido una identificación estrecha entre la condición de gitano andaluz y la práctica del flamenco, entendidas con frecuencia como realidades inseparables (Fernández Sánchez, 2019).

Esta identificación se sostiene, además, en la atribución de determinadas cualidades que la tradición asocia al intérprete gitano, tanto en el plano técnico -como determinadas características vocales- como en el interpretativo, donde se suele destacar la espontaneidad, la intensidad expresiva y la transmisión no académica del saber, en contraste con formas de aprendizaje más formalizadas. Más allá de los estereotipos que estas oposiciones puedan encerrar, lo cierto es que el flamenco se configuró desde sus orígenes como un ámbito privilegiado de participación y visibilidad para la población gitana, convirtiéndose también en una fuente de recursos económicos y en una actividad laboral de relativa estabilidad (Rodríguez, 2012).

La presencia gitana atraviesa de manera constante la historia del flamenco. Ya en el siglo XVIII, por ejemplo, los gitanos sustituyeron a los bailarines moriscos en determinadas celebraciones públicas, como las fiestas del Corpus en Granada, donde interpretaban zambras, contribuyendo a la transformación y continuidad de estas prácticas festivas. Este protagonismo no se limitó al ámbito escénico, sino que se extendió a los espacios domésticos y comunitarios, fundamentales para la transmisión del repertorio y de los estilos.

Los gitanos asentados en Andalucía fueron, desde muy temprano, parte integrante de la sociedad andaluza, aunque ocuparan de forma sistemática los estratos sociales más bajos y se vieran sometidos a una exclusión persistente. Por ello, hablar de flamenco exige, necesariamente, referirse a los gitanos andaluces, no como un grupo ajeno al

territorio, sino como uno de los principales sujetos históricos que participaron en la gestación y consolidación de este arte, nutriéndose del sustrato cultural andaluz y de múltiples influencias que confluyeron en él (Lafuente, 2005).

La centralidad del pueblo gitano en la historia del flamenco no puede comprenderse al margen del contexto de persecución y marginación que marcó su presencia en la Península desde finales del siglo XV. La memoria de esta persecución ha quedado inscrita de manera indirecta en el cante flamenco. Gracias al trabajo de recopilación y reflexión llevado a cabo por figuras como Juan Peña El Lebrijano y Félix Grande, es posible rastrear en determinadas letras el eco de ese largo historial de desarraigo, vigilancia y violencia institucional. El flamenco se convierte así en un archivo emocional, donde la experiencia histórica del pueblo gitano -marcada por la errancia, la sospecha y la exclusión- se transforma en palabra cantada y en expresión compartida.

El flamenco no surge únicamente del dolor, pero hace de la pena un eje central de su discurso, entendida no como lamento estéril, sino como voluntad de decir la verdad de la experiencia, por dura que esta sea. En este sentido, el flamenco se construye sobre una lógica de fraternidad emocional: lo íntimo se vuelve común, la experiencia individual se reconoce en la del otro y la subjetividad se transforma en comunidad. El “yo” que canta no lo hace solo para sí, sino para dar voz a un sentir compartido, capaz de trascender fronteras culturales y convertirse en expresión universal de la condición humana (Fernández Sánchez, 2019).

La transmisión fundamentalmente oral del flamenco dificulta la reconstrucción documental de sus orígenes, pero al mismo tiempo refuerza su carácter vivo. Las letras heredadas, repetidas y transformadas de generación en generación, permiten constatar que el flamenco no expresa únicamente una identidad gitana, sino una verdad humana más amplia, en la que confluyen experiencias de exclusión, resistencia y búsqueda de dignidad (Lafuente, 2005).

2.3.4 Del antecedente al surgimiento de una práctica expresiva singular

Todos estos elementos considerados en este recorrido -sensibilidad histórica, primacía de la emoción, transmisión oral, conocimiento encarnado y creación individual- confluyen en la aparición del flamenco como una práctica expresiva específica. Como se ha podido identificar, no estamos ante un fenómeno espontáneo o un misterio inexplicable, sino que ha quedado claro que es resultado de un largo proceso mediante el

cual determinadas formas de vida fueron encontrando en el canto un cauce posible para decir aquello que no hallaba lugar en otros registros. En este sentido, el flamenco puede comprenderse como la cristalización de un saber no teórico, un conocimiento que no se separa del cuerpo ni de la emoción, y que se transmite en el acto mismo de su ejecución. La experiencia no se traduce en conceptos, sino que se transforma en forma sonora; el sufrimiento no se describe, se canta. La voz se convierte así en el lugar donde la historia, el cuerpo y la conciencia se encuentran.

Lejos de ser una mera expresión artística, el flamenco constituye la continuidad de una sensibilidad que aprendió a pensar desde el padecimiento y a decir desde la herida. Allí donde otras culturas desarrollaron sistemas explicativos, esta encontró en el canto una vía de verdad. El cante jondo no representa la experiencia: la encarna. Y en esa encarnación, convierte lo vivido en una forma de presencia compartida.

Así, el flamenco no nace para embellecer la vida, sino para hacerla soportable; no para cerrar el conflicto, sino para sostenerlo sin negarlo. Es, en última instancia, una práctica expresiva que da forma a lo que quedó sin lugar, una voz que emerge cuando la historia se vuelve silencio y la emoción exige ser dicha (Lafuente, 2005).

3. MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DEL FLAMENCO

Este capítulo busca brindar el andamiaje conceptual desde el cual se abordará el flamenco en las secciones analíticas posteriores. La elección no es neutra: implica tomar distancia tanto de las lecturas que reducen el flamenco a “música” (como si bastara con describir sus palos, su métrica o sus genealogías), como de aquellas que lo envuelven en un aura de excepción inexplicable (duende entendido como puro misterio, genialidad o accidente). La propuesta es entonces, comprender el flamenco como una forma de acción humana en la que la experiencia histórica se vuelve conciencia encarnada, y la conciencia, a su vez, se vuelve forma expresiva.

En las últimas décadas, el estudio del flamenco ha experimentado un crecimiento sostenido, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Este proceso se advierte no solo en la ampliación del campo de investigación académica, sino también en la diversificación y sofisticación de los materiales destinados a la enseñanza y transmisión de la guitarra flamenca. La proliferación de estos recursos responde a una creciente necesidad de sistematizar un saber que, durante largo tiempo, se transmitió casi exclusivamente por vía oral y práctica. En años más recientes, este proceso se ha profundizado con la aparición de obras centradas en los criterios y las técnicas de transcripción del flamenco, así como en el análisis musical de sus estructuras, estilos y recursos expresivos. Estos trabajos no solo buscan describir el repertorio, sino también reflexionar sobre los problemas que plantea la traducción de una música esencialmente performativa a la escritura y al análisis académico, evidenciando las tensiones entre oralidad, gesto y notación (Scionti, 2017).

3.1 El vínculo entre la filosofía y la música

La filosofía de la música constituye una reflexión de segundo orden sobre una práctica que, lejos de ser meramente técnica, se halla cargada de sentido. En ese cruce entre sonido, acción y significado, la música ha interpelado al pensamiento filosófico desde la Antigüedad hasta la contemporaneidad (Marrades Millet, 2012). Sin embargo, cuando el objeto de análisis no es la música en abstracto sino una práctica histórica concreta como el flamenco, la intención lleva a pensar la música no solo como objeto estético, sino como experiencia vivida, conocimiento encarnado y expresión histórica situada. Pensar el flamenco desde la filosofía implica asumir que la música no es solo un

fenómeno estético, sino también una forma de conocimiento encarnado y una expresión que está históricamente configurada.

Entender la música es un asunto complejo en el que es necesario considerar una serie de elementos que le dan valor, significado y la constituyen como un fenómeno social. Uno de estos aspectos son los espacios geográficos en los que se desarrolla esta práctica artística y cultural (Álvarez López, 2025, p. 31).

Uno de los primeros problemas que se presentan es de orden metodológico. Abordar el flamenco desde la filosofía implica interrogar los marcos teóricos desde los que se analiza: ¿es posible comprenderlo únicamente mediante categorías formales?, ¿o requiere ser pensado desde su inscripción corporal, social y afectiva? En el caso del flamenco, la música no se ofrece como un objeto cerrado, sino como una práctica que acontece, que se produce en el tiempo y en la relación con otros. El cante, el toque y el baile no existen como entidades abstractas, sino como actos que se realizan y se transforman en cada ejecución. De allí que toda reflexión filosófica sobre el flamenco deba asumir una perspectiva que reconozca la primacía de la acción y la experiencia sobre la pura estructura.

Esta constatación conduce a un segundo núcleo problemático, de carácter ontológico (Marrades Millet, 2012). ¿Qué es, propiamente, el flamenco? ¿Una obra, un repertorio, una tradición, una suma de ejecuciones singulares? A diferencia de la música escrita, el flamenco se ha transmitido históricamente por vía oral y performativa, lo que dificulta su reducción a una obra fija e ideal. Cada interpretación reactualiza el saber heredado y, al mismo tiempo, lo modifica.

A ello se suma la dimensión estética, entendida no solo como reflexión sobre la belleza, sino como interrogación sobre las propiedades sensibles y expresivas de la música (Marrades Millet, 2012). El flamenco desafía las categorías estéticas clásicas al situar la emoción, el desgarrar y la intensidad expresiva en un primer plano. Conceptos como “pureza” o “impureza”, recurrentes en los debates flamencos, remiten a variaciones pero también a modos de decir lo indecible a través del sonido (Steingress, 2004) . La estética flamenca no se orienta hacia la armonía ideal, sino hacia una expresividad que se mide por su capacidad de afectar y de revelar una experiencia humana profunda. Desde esta perspectiva, resulta ineludible considerar los problemas vinculados al significado

musical. El flamenco plantea de manera particularmente intensa la cuestión de cómo la música significa. El vínculo entre letra y canto, entre estructura musical y emoción, muestra que el sentido no se agota en el texto ni en la forma, sino que emerge de la interacción entre voz, cuerpo, gesto y contexto. El canto flamenco no representa algo externo: expresa una experiencia que se hace presente en el acto mismo de cantar. En este punto, la música aparece como un lenguaje no conceptual, cuya semántica no se rige por la referencia, sino por la capacidad de hacer sentir y comprender a través de la experiencia (Fernández Sánchez, 2019).

Esta centralidad de la experiencia conduce a otro eje fundamental: la naturaleza de la experiencia musical (Marrades Millet, 2012). En el flamenco, escuchar o interpretar se reconoce como una forma de participación que involucra dimensiones, tanto cognitivas como emocionales y por supuesto, corporales. Comprender un canto no equivale a reconocer una estructura, sino a ser afectado por él, a entrar en resonancia con su temporalidad y su tensión interna. El saber flamenco se adquiere en la práctica, en la repetición vivida, en la convivencia con otros cuerpos y otras voces. Se trata de un conocimiento que no se separa de quien lo ejerce (Sánchez Prieto, 2022).

Finalmente, toda reflexión filosófica sobre el flamenco debe interrogar el valor de la música (Marrades Millet, 2012). ¿Qué hace valiosa a la experiencia flamenca? La respuesta no remite únicamente a criterios estéticos, sino a su capacidad de articular comunidad, memoria e identidad. El flamenco ha funcionado históricamente como un espacio de elaboración simbólica de la experiencia social, especialmente en contextos de marginalidad y transmisión oral. En él, música y vida no se disocian: el canto no adorna la existencia, sino que la acompaña, la intensifica y, en ciertos momentos, la vuelve soportable.

En este sentido, el flamenco puede entenderse como una práctica expresiva en la que la música se convierte en forma de pensamiento sensible. No explica ni demuestra, pero hace visible -o más bien audible- un sentido que no puede ser articulado de otro modo. Desde esta perspectiva, la filosofía de la música no se aplica al flamenco como un marco externo, sino que encuentra en él un interlocutor especialmente fecundo para repensar la relación entre acción, experiencia, conocimiento y sentido.

3.1.1 Filosofía clásica y de la acción: potencia, acto y finalidad

La tradición aristotélica resulta fecunda para el análisis en torno al flamenco debido a su capacidad para nombrar una evidencia antropológica fundamental: la vida humana no es estática. Entre la potencia y el acto se despliega un tránsito continuo, un movimiento orientado, y ese movimiento, cuando es humano, no puede reducirse a una reacción mecánica. La acción humana se dirige hacia fines, responde a una intencionalidad y, en ese mismo ejercicio, produce conocimiento. Dicho en términos praxeológicos (Arteta Ripoll, 2013), el ser humano no solo reacciona: actúa; y al actuar, se conoce. Es en este punto, que se puede señalar que uno de los aportes más fecundos de la filosofía clásica para la comprensión del flamenco reside en la concepción aristotélica del conocimiento como inseparable de la acción. Frente a toda idea de un sujeto que conoce desde la abstracción o desde la pura contemplación, Aristóteles sostiene que el conocimiento humano emerge en el movimiento mismo de la vida. No hay verdad sin acto, ni acto sin cuerpo. En este sentido, su afirmación resulta decisiva:

Con que es evidente que la entidad, es decir, la forma específica, es acto. Y de acuerdo con este razonamiento es evidente que, en cuanto a la entidad, el acto es anterior a la potencia y, como decíamos siempre un acto antecede a otro en el tiempo, hasta llegar al acto de aquello que originaria y necesariamente produce el movimiento (Aristóteles, 1994, Libro IX)

Esta perspectiva permite iluminar un proceso histórico clave para comprender el surgimiento del flamenco: el pasaje del silencio impuesto a la expresión corporal y sonora. En contextos donde la palabra estuvo limitada -por razones sociales, políticas o simbólicas-, el conocimiento fue capaz de buscar otros cauces. El cuerpo se convirtió en lugar de pensamiento, y la acción, en forma de decir. Allí donde no fue posible elaborar discursos, actuar fue pensar, y sentir se transformó en una vía legítima de comprensión. En esta misma línea, Alvira (1979) señala:

Acto significa en primer lugar acción, y de entre los diversos tipos de acciones el más aparente es el movimiento, porque va ligado a lo sensible y nuestro conocimiento intelectual comienza siempre en los

datos obtenidos por los sentidos. De ahí que la acepción más inmediata de la palabra «acto» sea precisamente ésta: una acción que implica movimiento. Así, las acciones del hombre, por ejemplo, reciben también el nombre de actos humanos, las partes en las que se divide una acción teatral o cinematográfica se califican como actos, etc (Alvira, 1979, p. 9).

El conocimiento humano, por tanto, no se origina en una instancia puramente intelectual, sino en la experiencia encarnada. Aristóteles lo formula con precisión en la *Ética a Nicómaco* al distinguir entre deseo y elección: el primero orienta hacia el fin, mientras que la segunda se refiere a los medios que conducen a él. Toda acción humana está así atravesada por una finalidad, aun cuando esta no se formule de manera explícita:

Más todavía: el deseo tiene que ver, más bien, con el fin, mientras que la elección lo es de aquello que conduce al fin (Aristóteles, 2005, Libro III)

Este principio resulta fundamental para comprender el surgimiento del flamenco. En una tierra donde el silencio fue durante siglos una condición de supervivencia, la emoción humana -incapaz de permanecer clausurada- inventó su propio camino. Lo que no podía decirse con la lengua encontró salida por la garganta. Primero como murmullo, luego como gemido, más tarde como canto. No se trató de poesía escrita ni de oración litúrgica, aunque ambas resonaran en su trasfondo, sino de algo más primario: una voz cargada de historia que no obedecía al lenguaje de la razón, sino al sentimiento. El alma, impedida de hablar, comenzó a vibrar.

Desde la óptica aristotélica, este proceso puede entenderse como el paso de la potencia al acto: una experiencia interior latente que, al encontrar movimiento, se realiza. Aristóteles denomina *entelequia* a esa tendencia natural de todo ser a desplegar plenamente lo que es. En *De Anima*, afirma que el alma no es una sustancia separada, sino “el acto primero de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia”(Aristóteles, 1978, Libro II). Esto implica que la vida del alma no se expresa al margen del cuerpo, sino a través de él. Sentir, desear, recordar y conocer son operaciones encarnadas.

Aplicado al flamenco, este principio adquiere una fuerza particular. El cante no describe la vida: la vive. El cuerpo que baila no representa una idea: la experimenta. El

guitarrista no calcula una armonía: la encuentra en el movimiento mismo de sus manos (Sánchez Prieto, 2022). En todos los casos, el conocimiento no precede a la acción, sino que se revela en ella. El acto se vuelve, así, un espacio de autoconciencia. El ser humano no solo vive: se sabe viviendo.

Esta concepción se refuerza al considerar la reflexión aristotélica sobre la música. En la *Política*, Aristóteles sostiene que la música debe ser considerada como un elemento esencial en la educación del ciudadano, ya que incide directamente en las pasiones y en la formación del carácter. Y continúa:

O más bien hay que pensar que la música incita de alguna manera a la virtud, en lo que ella es capaz; como la gimnasia proporciona al cuerpo ciertas cualidades, también la música infunde ciertas cualidades al carácter, acostumbrándolo a poder recrearse rectamente. O también -y esto sería la tercera explicación entre las dichas- contribuye de alguna manera a la diversión y al cultivo de la inteligencia (Aristóteles, 1988, Libro VIII)

Por ello, ciertos modos musicales generan sosiego y equilibrio, y resultan especialmente adecuados para la educación de los jóvenes (Aristóteles, 1988). La música no solo acompaña las emociones, sino que las configura y las orienta, influyendo en la conducta moral. Como señala este filósofo:

Y como resulta que la música es una de las cosas agradables y que la virtud consiste en gozar, amar y odiar de modo correcto, es evidente que nada debe aprenderse tanto y a nada debe habituarse tanto como a juzgar con rectitud y gozarse en las buenas disposiciones morales y en las acciones honrosas. Y, en los ritmos y en las melodías, se dan imitaciones muy perfectas de la verdadera naturaleza de la ira y de la mansedumbre, y también de la fortaleza y de la templanza y de sus contrarios y de las demás disposiciones morales (y es evidente por los hechos: cambiamos el estado de ánimo al escuchar tales acordes), y la costumbre de experimentar dolor y gozo en semejantes imitaciones está próxima a nuestra manera de sentir en presencia de la verdad de esos sentimientos (Aristóteles, 1988, Libro VIII).

La música educa porque imita; y esa imitación es afectiva y ética. De allí su relevancia política: al habituar al alma a determinadas formas de sentir, contribuye a la estabilidad moral de la *polis*. No se trata de un adorno ni de un entretenimiento secundario, sino de un medio eficaz de formación del carácter (Arreguín, 2019).

Este punto enlaza directamente con la praxeología, entendida como teoría de la acción humana. La praxeología parte de un axioma central: la conciencia nunca está vacía (Arteta Ripoll, 2013). El hombre no nace como una tabla rasa, sino con una orientación interior, con una direccionalidad hacia aquello que ama, teme o desea. Al actuar en función de esa inclinación, va descubriendo quién es. Por eso, cuando un cantaor canta, no está inventando una melodía *ex nihilo*: está revelando una lógica interior que se ha ido formando a lo largo del tiempo. Su voz es la consecuencia visible de una estructura invisible. Desde la praxeología clásica, Ludwig von Mises sostiene que toda acción humana es necesariamente intencional y orientada hacia un fin:

La acción humana es conducta intencional. Actuar significa procurar sustituir un estado de cosas menos satisfactorio por otro más satisfactorio (Von Mises, 1986, p. 11)

Si se traslada esta definición al ámbito de la creación artística, puede afirmarse que el acto de cantar, tocar o bailar responde a una búsqueda de equilibrio, de descarga o de sentido frente a una experiencia interior vivida como tensión. En el flamenco, esta tensión se canaliza mediante la acción sonora y corporal, que permite transformar un estado interno de desasosiego en una forma expresiva compartible. Es una perspectiva integral que incluye “baile, cante y toque” (Sánchez Prieto, 2022, p. 9).

Este proceso creativo puede describirse como un engendramiento: la manera propiamente humana de dar existencia a algo que antes no estaba. Dicho engendramiento tiene lugar cuando la conciencia, impulsada por una necesidad o por el deseo de alcanzar un estado de mayor plenitud, comienza a enlazar elementos internos que no siempre se presentan de forma ordenada: recuerdos, vivencias, emociones, intuiciones, imágenes, ritmos, dolores, palabras y silencios. Desde una perspectiva antropológica -compatible con la comprensión teológica del ser humano como imagen y semejanza de Dios- este dinamismo creador orienta la acción hacia la dignificación de la persona y el cuidado de lo humano, evitando su reducción a mero objeto o función (Prada Rodríguez, 2021).

Esa trama de asociaciones, que va desde intuiciones primeras hasta formas coherentes de expresión, es la que Michael Polanyi (1966) identificó como conocimiento tácito: un saber que no se deja traducir fácilmente en reglas o explicaciones, pero que, cuando se manifiesta, revela una arquitectura interna precisa. Así se gesta una melodía, se configura un paso de baile, nace un poema, se encuentra una solución inesperada o emerge un cante. No como resultado de un cálculo previo, sino como fruto de una experiencia vivida que ha encontrado su forma.

En este sentido, cada gesto flamenco puede leerse como un razonamiento silencioso: una deducción íntima entre lo que se siente y lo que se vive. El que canta busca consuelo; el que baila, libertad; el que toca, armonía. Y en esa búsqueda, el cuerpo piensa. Aquí se abre el vínculo profundo entre filosofía y arte popular. En Andalucía, el pensamiento no se escribió en tratados o en sistemas conceptuales abstractos, sino que el pueblo aprendió a conocerse trabajando, cantando, bailando, resistiendo. Cada golpe, cada paso, cada palma fue una forma de saber tácito: el alma reconociéndose a sí misma en el acto.

3.2 Fenomenología y existencialismo: experiencia antes de interpretación

La fenomenología y el existencialismo añaden aquí una precisión decisiva: antes de toda teoría, antes incluso de toda explicación, está la experiencia vivida. No como “materia prima” muda, sino como el lugar donde el mundo se despliega con un sentido: en la percepción, en el cuerpo, en la emoción, en la decisión.

En el caso del flamenco, el cante, el toque y el baile no son “objetos” separables del sujeto: son modos de existencia. De ahí que, para comprenderlos sin reducirlos, resulte fecundo el retorno fenomenológico a lo que aparece y el énfasis existencial en la singularidad del vivir. Este desplazamiento permite, además, repensar el estatuto mismo de la filosofía. La pregunta por si la filosofía es exclusivamente una disciplina académica -limitada a los muros universitarios y a la forma sistemática- adquiere aquí una relevancia particular, tal como lo postula Ruiz (2024). Siguiendo una línea de pensamiento que encuentra en María Zambrano (1996) una formulación decisiva, cabe preguntarse si la razón filosófica puede agotarse en la lógica conceptual o si, por el contrario, existen otros modos de racionalidad. La hipótesis de una *razón poética* -esto es, de formas de conocimiento que no se ajustan a la lógica demostrativa pero que no por ello son irracionales- abre la posibilidad de pensar el arte, y en particular el flamenco, como un espacio legítimo de elaboración filosófica. Desde esta perspectiva, el flamenco puede ser

comprendido como una forma de filosofía no académica o popular. No porque replique los métodos de la filosofía sistemática, sino porque aborda, desde otros registros, los mismos interrogantes fundamentales. La llamada filosofía jonda -expresada en el cante, el baile, el toque, la lírica y la estética- se caracteriza por su complejidad, su eclecticismo, su profundidad expresiva y su arraigo popular. Se diferencia de la filosofía académica en los métodos, pero no en los intereses ni en las preocupaciones de fondo.

Numerosas letras flamencas ponen en cuestión, de manera explícita o implícita, el cientificismo y la pretensión de que la razón lógico-matemática pueda dar cuenta de la totalidad de la experiencia humana. En ellas se afirma una forma de saber ligada al tiempo vivido, al sufrimiento y a la experiencia acumulada, frente a un conocimiento abstracto que no logra comprender la singularidad del sujeto. Este cuestionamiento entronca con críticas formuladas en la tradición filosófica contemporánea, desde Ortega y Gasset (2020) hasta el existencialismo, según las cuales hay dimensiones de la vida que no pueden ser aprendidas teóricamente ni transmitidas por vía libresca.

Desde un punto de vista antropológico y existencial, el flamenco articula una serie de núcleos temáticos que coinciden con preocupaciones universales de la filosofía: el amor, la muerte, el tiempo y la vida cotidiana. A ello se suma una concepción profundamente encarnada de la existencia, que apela a la tierra, a la materia, al valor insustituible de la madre, a la singularidad irreductible del individuo y a la angustia como experiencia constitutiva del ser humano. El característico ayeo del cante jondo -ese “ay, ay, ay” que no necesita traducción- condensa una forma de expresión preconceptual del dolor y, al mismo tiempo, una respuesta vital que no se resigna al silencio (Ruiz, 2024).

Esta concepción existencial se manifiesta no solo en la lírica, sino también en el cuerpo. El cante jondo, entendido no tanto como una categoría histórica cerrada, sino como una forma singular de cante flamenco caracterizada por su hondura, su sobriedad y su densidad expresiva (Martínez Hernández, 2004). El autor se adentra en él desde una perspectiva eminentemente estética, concebida como filosofía del arte o, más precisamente, como una reflexión filosófica sobre la creación artística. Antes que reconstruir el término desde una vía documental o etnográfica, o detenerse en el análisis filológico de las letras, la propuesta consiste en leer el cante jondo como una forma poética comunitaria, arraigada en una experiencia colectiva profunda y pensada, además, en clave dinámica. El autor establece así un nexo directo entre el cante jondo y la expresión primitiva, al afirmar que “siempre que la música es fiel a su origen, siempre que es originaria y auténtica, se convierte en evocación del grito y se acerca a él” (p. 39).

El grito aparece aquí no como una manifestación individual aislada, sino como una forma de expresión comunitaria, anterior al lenguaje articulado, que condensa una experiencia compartida. En esa proximidad al grito se sitúa, para el autor, la raíz del cante: una voz que no busca adornarse, sino decir lo esencial.

Desde el punto de vista estético, el flamenco desborda la dicotomía clásica entre lo bello y lo sublime. Introduce la categoría de lo jondo, que guarda estrechas afinidades con la concepción nietzscheana de lo dionisiaco: un arte oscuro, pasional, ligado a la embriaguez y a la verdad vivida, más allá de la apariencia. Lo jondo no se limita a exceder la belleza; la atraviesa y la radicaliza, situando la experiencia estética en un plano más profundo y existencial.

También en el plano ético y político el flamenco despliega una forma singular de pensamiento. A través de refranes, proverbios y modos de decir heredados, transmite una sabiduría práctica de larga duración. La rebeldía aparece como un rasgo central, visible incluso en la libertad con que se interpreta el compás: una libertad que no rompe la estructura, pero que la tensiona desde dentro. Sin embargo, esta rebeldía no se traduce en una llamada explícita a la transformación política de la realidad. Esta ausencia de voluntad transformadora -una suerte de noluntad- sitúa al flamenco en un lugar paradójico respecto de ciertas concepciones modernas de la praxis, y refuerza su carácter filosófico en sentido existencial más que militante.

Pero, pese a esta rebeldía, muestra una evidente ausencia de llamada a la militancia, una clara noluntad (ausencia de voluntad) transformadora, de cambiar la realidad. De modo que, siguiendo la undécima *Tesis sobre Feuerbach* de Marx –que dice: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”–, esta característica muestra claramente la condición filosófica del arte *jondo* (Ruiz, 2024).

Todo ello permite afirmar que el flamenco constituye un espacio privilegiado para pensar al ser humano como *homo philosophicus*. Aunque quienes lo han creado y transmitido no hayan tenido formación académica en filosofía, ello no impide reconocer en sus expresiones una auténtica actividad filosófica (Ruiz, 2024). Así entendido, el flamenco no es únicamente un objeto para la filosofía, sino un interlocutor que obliga a repensar sus límites, sus métodos y sus formas de expresión. La fenomenología y el

existencialismo ofrecen aquí un marco especialmente fértil, al permitir reconocer en la experiencia flamenca una forma de pensamiento sensible, no conceptual, pero profundamente significativa, en la que la música, el cuerpo y la vida se entrelazan de manera inseparable. En este horizonte de atención a la experiencia vivida y a las formas históricas de sentido, resulta pertinente recuperar la influencia del pensamiento de Johann Gottfried Herder en la conformación de una sensibilidad moderna hacia las expresiones culturales populares. Sus planteos, ampliamente difundidos entre intelectuales y estudiosos del folclore en la España del siglo XIX, contribuyeron a desplazar la mirada desde los modelos universales y abstractos hacia las formas singulares en que los pueblos elaboran su mundo. Frente a la idea de una cultura homogénea, Herder afirmó la pluralidad de universos culturales, cada uno configurado por trayectorias históricas propias y por modos específicos de sentir, decir y crear. Desde este planteo, la cultura se manifiesta de manera privilegiada en las expresiones nacidas de la vida cotidiana y de la experiencia compartida. La poesía popular, el canto y las tradiciones orales se convierten así en espacios donde se hace visible aquello que Herder entendía como el espíritu de un pueblo: no una esencia fija, sino una forma histórica de estar en el mundo. La verdad deja de buscarse en la adecuación a un canon externo y pasa a situarse en la autenticidad de una experiencia expresada sin mediaciones eruditas (Scionti, 2017, p. 37).

El cante, el toque y el baile condensan una memoria colectiva que no se conserva como archivo, sino que se reactualiza en el cuerpo, en la voz y en el gesto.

3.2.1 Husserl: volver a lo que aparece (antes de clasificarlo)

La consigna formulada por Husserl supone una advertencia metodológica de largo alcance: antes de interpretar, conviene detenerse; antes de clasificar, atender a lo que se da. No se trata de negar la interpretación -inevitable en todo ejercicio de comprensión-, sino de evitar que se convierta en el punto de partida. La fenomenología propone así una suerte de suspensión inicial que permite volver a ese primer modo en que el mundo se presenta a la conciencia. De allí la conocida exhortación a “ir a las cosas mismas”, entendida no como una consigna retórica, sino como una disciplina de la mirada orientada a describir la experiencia tal como se manifiesta, antes de quedar subsumida bajo categorías heredadas (Husserl, 2013).

Uno de los aspectos que Zambrano (Citada en Ballesteros Aguayo, 2012, p. 142) destaca con mayor énfasis es la reformulación husserliana del concepto de intuición.

Frente a la herencia kantiana, en la que la intuición aparece vinculada a las condiciones formales del conocimiento, Husserl la reubica en una relación directa con la individualidad de la experiencia. La intuición deja de ser un mero momento preliminar del conocimiento para convertirse en el acceso originario a lo singular, en oposición tanto a la generalización como a los actos categoriales que operan mediante conceptos universales. En este giro, la intuición ya no apunta a lo abstracto, sino a lo concreto vivido, a aquello que se da de manera irreductible en la experiencia

En el núcleo del pensamiento de Husserl se encuentra la tesis de que el ser humano es, ante todo, conciencia, y que toda conciencia es siempre conciencia de algo. La experiencia no es un flujo caótico, sino una vivencia dotada de estructura y sentido. Cada vivencia posee una esencia que puede ser descrita, aunque nunca se agote en una formulación conceptual cerrada. Esta estructura es universal en cuanto forma de la experiencia humana, pero se actualiza de manera singular en cada sujeto y en cada contexto histórico-cultural. Desde esta perspectiva, la conciencia no es un receptáculo pasivo, sino una instancia activa de constitución de sentido. El mundo no se presenta simplemente “desde fuera”, sino que aparece siempre en relación con una conciencia que percibe, siente, recuerda y actúa (Lambert, 2006). Como señala Husserl, “toda conciencia es conciencia de algo”, y en esa direccionalidad -la intencionalidad- se juega la posibilidad misma de la experiencia significativa (Husserl, 2013, p. 92).

Esta concepción permite comprender el arte como una de las formas privilegiadas en que la experiencia humana se hace visible y compartible. Las distintas culturas expresan esa misma estructura intencional de modos diversos, según sus historias, sensibilidades y tradiciones. Allí donde una cultura articula su experiencia en determinadas prácticas artísticas, no hace sino dar forma sensible a una manera de habitar el mundo. En el caso andaluz, esa forma tomó, entre otras expresiones, la del cante, el toque y el baile flamencos.

Desde una mirada fenomenológica, el flamenco puede entenderse entonces como una modalidad específica de aparición del mundo, una forma encarnada de experiencia. Cada compás, cada inflexión de la voz, cada gesto corporal no remite únicamente a un código estético, sino a una vivencia que se constituye en el acto mismo de ejecutarse. No hay repetición idéntica posible: ninguna vivencia se da del mismo modo en dos conciencias distintas. Cada interpretación es singular, aun cuando participe de una estructura compartida. Es por ello que el flamenco no se presenta como un arte destinado a la escena, sino como una práctica existencial: una forma de decir, de sentir y de

comprender el mundo desde el cuerpo y la voz. Antes de convertirse en objeto de clasificación, análisis o canonización, fue -y continúa siendo- una manera de descubrirse en la acción. La fenomenología husserliana ofrece así una clave decisiva para pensar el flamenco no solo como objeto de estudio, sino como experiencia vivida, en la que el sentido no se añade desde fuera, sino que emerge desde el interior mismo de la práctica.

3.2.2 Merleau-Ponty: el cuerpo como lugar de sentido

La obra de Merleau-Ponty ocupa un lugar central en la filosofía contemporánea por haber devuelto a la percepción un estatuto originario en la comprensión de la experiencia humana. Frente a una tradición que tendió a escindir el alma del cuerpo y a relegar este último al ámbito de lo meramente instrumental, su pensamiento afirmó la inseparabilidad entre conciencia y corporalidad como condición de posibilidad de toda relación significativa con el mundo y con los otros. Al restituir al cuerpo su densidad filosófica, Merleau-Ponty propuso una concepción no fragmentada del ser humano, pensada desde la unidad de la experiencia vivida (Morales Cañavete, 2017).

En el núcleo de su reflexión se encuentra la percepción corporal, entendida no como un proceso accesorio ni como un simple mecanismo sensorial, sino como el modo originario en que el mundo se hace presente. No percibimos desde fuera ni a distancia: es a través del cuerpo que las cosas adquieren relieve, orientación y sentido. La percepción no funciona como una mediación entre un sujeto aislado y un entorno objetivo, sino como el tejido mismo de esa relación, en la que sujeto y mundo se co-implican desde el inicio.

La identidad de la cosa a través de la experiencia perceptiva no es más que otro aspecto de la identidad del propio cuerpo en el curso de los movimientos de exploración; ambas son del mismo tipo: como el esquema corpóreo la chimenea es un sistema de equivalencias que no se funda en el reconocimiento de una ley, sino en la vivencia de una presencia corporal. Me comprometo con mi cuerpo entre las cosas, éstas coexisten conmigo como sujeto encarnado, y esta vida dentro de las cosas nada tiene en común con la construcción de los objetos científicos (Merleau-Ponty, 1994, p. 202).

Esta concepción resulta especialmente fecunda para pensar el flamenco. En él, el sentido no precede a su manifestación ni puede separarse del cuerpo que lo encarna. La

voz flamenca no se limita a emitir un contenido previamente constituido: el significado emerge en el timbre, en la respiración sostenida, en la tensión y el quiebre de la voz. De manera análoga, el baile no acompaña a la música como un añadido expresivo, sino que produce sentido a través del peso, del apoyo en el suelo, del corte del movimiento y de la pausa. El cuerpo no representa una idea: la hace aparecer. Así entendido, el cuerpo flamenco no es un instrumento al servicio de una intención externa, sino el lugar mismo donde el sentido se genera. La conciencia no se sitúa por encima del gesto, sino que acontece en él. Merleau-Ponty ofrece, de este modo, una clave decisiva para pensar el flamenco como una práctica en la que experiencia, percepción y expresión forman una unidad irreductible, y en la que el conocimiento se da como una forma de presencia corporal en el mundo.

3.2.3 Kierkegaard: angustia, elección y singularidad

El pensamiento de Kierkegaard suele considerarse el punto de partida del existencialismo, como resultado del desplazamiento decisivo que introduce en la manera de comprender la existencia humana. Su reflexión surge de una constatación elemental: vivir implica elegir, y toda elección compromete al sujeto en su totalidad. La libertad, lejos de presentarse como una conquista serena, se experimenta como una exigencia inquietante que expone al individuo a sí mismo.

En cierta manera, esta concepción se halla estrechamente ligada a la propia vida de Kierkegaard, quien concibió su existencia como el espacio primero de su reflexión filosófica. Alejado deliberadamente de la figura del pensador sistemático, asumió una vida marcada por la soledad, el conflicto interior y una exigencia radical de honestidad consigo mismo. En Kierkegaard, la filosofía no aparece como un discurso externo a la vida, sino que puede interpretarse como una forma de ahondar en la propia existencia, hasta despojarla de toda máscara.

Su rechazo a los sistemas filosóficos responde a la convicción de que ningún sistema puede dar cuenta de la vida concreta del individuo existente. El pensamiento verdaderamente filosófico no se sitúa por encima de la existencia, sino que se implica en ella. Por ello, Kierkegaard reivindica un pensamiento subjetivo, no en el sentido de arbitrario o caprichoso, sino como pensamiento que compromete al sujeto que piensa. Pensar no es aquí una operación neutral, sino un acto que involucra a quien lo realiza. En este punto, pensamiento y existencia no se oponen, sino que se reclaman mutuamente:

“un hombre que existe es un hombre que piensa”, y solo en esa implicación la verdad adquiere espesor humano (Figueroa Weitzman, 2005). En este marco se inscribe su análisis de la angustia, uno de los núcleos más originales y fecundos de su obra. En *El concepto de la angustia*, Kierkegaard introduce una distinción fundamental entre angustia objetiva y angustia subjetiva, que permite comprender la complejidad de esta experiencia. Señala al respecto:

Por eso, la distinción entre angustia objetiva y subjetiva pertenece a una nueva consideración, en la que precisamente se tiene en cuenta el mundo y el estado de inocencia del individuo posterior. Con esta división que hacemos aquí, queremos designar como angustia subjetiva aquella que acompaña la inocencia del individuo y que corresponde a la angustia adamítica, pero con la particularidad de que se diferencia cuantitativamente de ella en virtud de las determinaciones cuánticas de la generación. En cambio, por angustia objetiva entendemos el reflejo de esa pecaminosidad de la generación en todo el ámbito del mundo (Kierkegaard, 1998, pp. 3-4).

La angustia no se presenta como un estado patológico ni como un defecto psicológico, sino como una determinación del espíritu. A diferencia del miedo o del temor, la angustia es una experiencia indeterminada, una “nada” que se hace presente cuando el sujeto se enfrenta a la posibilidad. Surge antes de la elección, en el instante en que todas las posibilidades permanecen abiertas y ninguna ha sido aún asumida. Por ello, Kierkegaard afirma que la angustia es “la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad” (Figueroa Weitzman, 2005). Esta experiencia ambigua -en la que el sujeto se siente simultáneamente atraído y repelido por aquello que puede llegar a ser- constituye el núcleo del vértigo existencial. No son los animales quienes se angustian, sino el ser humano, precisamente porque es libre y está obligado a elegir. La angustia rompe la inmediatez, interrumpe la comodidad de lo dado y devuelve al sujeto a su interioridad. En ese movimiento se abre la posibilidad de una existencia auténtica, asumida como propia (Kierkegaard, 1998).

En estrecha relación con esta concepción, Kierkegaard sostiene que la verdad no se agota en el conocimiento intelectual. Tiene un valor existencial y solo se actualiza plenamente cuando es interiorizada. De allí su conocida afirmación según la cual “la

verdad es la subjetividad” (Kierkegaard, 1846/2009). Lejos de proponer un relativismo banal, esta tesis sitúa la verdad en el ámbito de la existencia vivida: ciertas verdades -las que conciernen al sentido de la vida, a la fe o a la decisión- no pueden demostrarse conceptualmente ni verificarse como hechos externos; solo se realizan en la medida en que son asumidas (Figueroa Weitzman, 2005).

Este planteo se profundiza en su concepción del yo como tarea. A partir de este razonamiento, la grandeza humana no consiste en adecuarse a un modelo universal, sino en llegar a ser aquello que uno es en su irrepetibilidad. Esta idea encuentra un eco particular en el flamenco. Cada cante es único porque cada sujeto lo es. El cantaor no imita una forma previa ni reproduce una esencia establecida: se revela en el acto mismo de cantar. No interpreta un cante; se interpreta a sí mismo en él.

Así entendido, el flamenco puede leerse como una práctica en la que la angustia no se reprime ni se disuelve, sino que se transforma en forma sensible. La experiencia límite no se traduce en silencio, sino en ritmo, voz y compás. Allí donde otras tradiciones elaboraron la angustia en el pensamiento conceptual, el mundo andaluz la convirtió en expresión estética. La emoción se volvió estructura, y la estructura, conocimiento vivido. Un cante jondo -cuando es tal- no convence por argumentos ni por coherencia formal: sino que conmueve porque la subjetividad se vuelve audible. La angustia, en lugar de clausurar al sujeto, se hace forma; y la elección -de cantar, de sostener, de no huir- aparece como un auténtico acto de existencia. Como señala Kierkegaard:

En el plano de la personalidad interior, hacedera y auténticamente existente, la libertad tiene un carácter determinante absoluto y constitutivo, es decir, que solamente me nazco por la libre elección de mí mismo real, en un campo infinito de posibilidades, que es el frente de la libertad, y cerniéndome sobre la nada, que es el motivo de la angustia. El hombre tiene raíces, pero se hace árbol, él es el árbol, la verdadera existencia, o la piltrafa de lo que pudo ser. Las posibilidades están en su mano, para jardín o desolación. En medio mucho apuro, mucha angustia, pero no hay más remedio que avanzar, en la realidad o en la apariencia. El simple hecho de nacer no es ya existir. Existir, propiamente, es esa relación espiritual, consciente, interior, activa y libre que uno mantiene consigo mismo y que se va logrando a golpes

de decisión, pasión y fe, dado el hecho de haber nacido (Kierkegaard, 1998, p. 12).

3.2.4 Heidegger: arrojamiento, finitud y el “estar ahí”

Con Martin Heidegger, la reflexión filosófica sobre la experiencia humana da un giro decisivo. Discípulo directo de Husserl, Heidegger comparte con la fenomenología el rechazo a las abstracciones vacías, pero desplaza el eje hacia una pregunta más radical: no cómo conocemos el mundo, sino qué significa existir. Para ello introduce la noción de *Dasein*, el “ser-ahí”, con la que designa al ser humano no como un objeto más entre otros, sino como aquel ente que se sabe existiendo y que puede interrogarse por su propio ser.

Una de las determinaciones fundamentales del *Dasein* es el arrojamiento (*Geworfenheit*). Heidegger señala que no comenzamos nuestra existencia desde una libertad pura o desde una elección originaria: estamos ya en el mundo. No elegimos nacer, no elegimos la lengua que hablamos, ni el tiempo histórico que nos toca habitar. La existencia se nos entrega como un hecho previo, como una vida ya situada. En palabras del propio Heidegger,

Este carácter de ser del *Dasein*, oculto en su de-dónde y adónde, pero clara- mente abierto en sí mismo, es decir, en el “que es”, es lo que llamamos la condición de arrojado [*Geworfenheit*] de este ente en su Ahí; de modo que, en cuanto estar-en- el-mundo, el *Dasein* es el Ahí. El término “condición de arrojado” mienta la factici- dad de la entrega a sí mismo. El factum de “que es y tiene que ser”, abierto en la dis- posición afectiva del *Dasein*, no es aquel “que [es]” que ontológico- categorialmente expresa el carácter de hecho, propio del estar-ahí. Este carácter sólo es accesible a la constatación que se origina en la mirada contemplativa. En cambio, el “que [es]” abierto en la disposición afectiva debe concebirse como determinación existencial del ente que es en la forma del estar-en-el-mundo. La facticidad no es el carácter de hecho del factum brutum de algo que está-ahí, sino un carácter de ser del *Dasein*, asumido en la existencia, aunque, por lo pronto, reprimido. El “que [es]” de la facticidad jamás puede ser hallado en una intuición (Heidegger, 1953, p. 139).

Vivir no es elegir las condiciones iniciales, sino hacerse cargo de ellas. El arrojamamiento nombra así la facticidad de la existencia: la vida dada, previa a toda decisión, que sin embargo exige una toma de posición. La historia, la pertenencia social, la pobreza, la herida o la memoria no son simples datos externos; forman parte del modo concreto en que cada existencia se despliega. Para nombrar esta condición, Heidegger introduce el concepto de *Dasein*, el “ser-ahí”. Con él designa al ser humano no como una sustancia fija ni como un sujeto aislado, sino como aquel ente que siempre ya está siendo y que, por ello mismo, puede preguntarse por el sentido de su ser. El preguntar no es una actividad secundaria ni una operación puramente intelectual: pertenece al modo de ser del *Dasein*. El simple hecho de existir nos compromete con la pregunta por lo que somos.

En este punto, Heidegger señala una inversión decisiva: antes de interrogar por el ser en abstracto, es necesario esclarecer el ser de aquel que formula la pregunta. El preguntar vuelve sobre quien pregunta, no de manera accidental, sino esencial. La pregunta por el ser afecta al *Dasein* porque este no se sitúa frente al ser como un observador externo: está ya implicado en él. De allí que el ser no aparezca como algo neutro, sino como aquello que, de algún modo, se anticipa al *Dasein* y lo convoca a comprenderse. Vivir es ya estar expuesto a un sentido que nos precede y que, sin embargo, solo puede desplegarse a través de nuestra existencia concreta. Esta implicación originaria se expresa en la noción de arrojamamiento (*Geworfenheit*). El ser humano no comienza su vida desde una libertad abstracta, sino desde una facticidad irreductible: estamos ya en el mundo. No elegimos nacer, no elegimos la lengua que hablamos ni el tiempo histórico que habitamos. La existencia se nos da antes de toda decisión. Sin embargo, esta condición no anula la libertad; la funda. La libertad no consiste en elegir las condiciones iniciales, sino en responder a ellas. Heidegger subraya que la existencia humana está atravesada por la certeza de la muerte, no como un acontecimiento remoto, sino como una posibilidad siempre presente que da forma a la vida. Enfrentarse a esta finitud produce angustia, pero no una angustia patológica: se trata de un estado revelador, en el que el *Dasein* se ve confrontado consigo mismo y con la tarea de asumir su propia existencia. Vivir auténticamente no significa escapar de la finitud, sino hacerse cargo de ella (Neumann Soto, 2015).

Esta concepción resulta particularmente fértil para pensar el flamenco, porque permite evitar al menos dos simplificaciones. En primer término, una lectura romántica que lo concibe como pura inspiración individual desligada del mundo. En segundo lugar, la interpretación determinista que lo reduce a un producto mecánico de condiciones

sociales. El arrojamiento recuerda que la vida llega con peso -historia, silencios, desigualdades-, pero también que el sujeto puede responder a ese peso. En el flamenco, esa respuesta no adopta la forma del discurso conceptual, sino la del gesto, la voz y el ritmo. La existencia humana no es infinita ni autosuficiente; está atravesada por la certeza de la muerte.

Esta descripción encuentra eco en el universo flamenco. El cantaor que se desgarran en una *seguiriya* o en una *soleá* no está simplemente narrando una pena concreta; está afirmando su existencia desde un lugar límite. El *quejío* no es solo expresión de dolor: es una forma de decir “estoy aquí”, de sostener la propia presencia frente a la fragilidad y el tiempo. La finitud no se teoriza: se oye. No se formula como concepto: aparece como tono, como borde de voz, como respiración sostenida. Por tanto, el flamenco puede entenderse como una forma de habitar el ser. No como evasión, sino como existencia despierta. En términos heideggerianos, el cante jondo se aproxima a una experiencia de autenticidad: no porque el sujeto se aísle del mundo, sino porque asume su situación, su herencia y su límite, y los convierte en acto expresivo. Vivir auténticamente, dirá Heidegger, es escuchar el llamado del propio ser y atreverse a responderle.

Eso es, precisamente, lo que ocurre cuando el artista flamenco canta o baila. Responde a un llamado que no siempre sabe nombrar, pero que reconoce en el cuerpo. No ejecuta una técnica de manera externa: se deja atravesar por su experiencia y la transforma en forma. El conocimiento que allí emerge no es discursivo ni conceptual, pero tampoco es irracional. Es un conocimiento tácito, encarnado, que no puede explicarse del todo, pero que se reconoce inmediatamente cuando acontece.

3.3 Conocimiento tácito: lo que el cuerpo sabe antes de poder decirlo

La noción de conocimiento tácito, desarrollada por Michael Polanyi, permite dar nombre a una experiencia humana elemental: hay saberes que no se agotan en lo que puede formularse con palabras. Polanyi lo expresó de manera concisa al afirmar que “sabemos más de lo que podemos decir”. Con ello no aludía a un déficit del lenguaje, sino a la estructura misma del conocer, es decir, a una parte decisiva de la comprensión que se apoya en la atención, la práctica, la memoria incorporada y el cuerpo que aprende haciendo. La técnica, en este marco, llega después, como sedimentación de una experiencia reiterada (Espejo, 2005).

Este poder integrador del saber tácito puede comprenderse como un proceso de formación progresiva o de integración de la experiencia, en el que la experiencia va

organizando percepciones, gestos, recuerdos y atenciones hasta producir una forma coherente. En este sentido, el énfasis de Polanyi en el término *knowing* -más que *knowledge*- no es accidental (Polanyi, 1966). *Knowing* designa el saber como proceso, como un “saber haciendo” o “saber en acto”, mientras que *knowledge* remite al resultado estabilizado de ese proceso. El saber no es, entonces, una cosa poseída, sino una actividad en curso (Manrique Tisnés, 2008).

En este punto resulta pertinente profundizar una distinción conceptual que permite afinar aún más el alcance del conocimiento tácito. Siguiendo el planteo desarrollado por Ramírez (1992), puede afirmarse que no todo saber constituye conocimiento en sentido estricto. La diferencia fundamental entre ambos radica en el lenguaje: el conocimiento es un saber que ha sido expresado en palabras, mientras que el saber, en un sentido más amplio, puede existir y operar sin haber sido simbolizado verbalmente. Esta distinción permite superar una concepción reduccionista del conocer, que identifica la comprensión exclusivamente con aquello que puede formularse discursivamente. Para Ramírez, el saber no se agota en el plano de lo dicho, sino que abarca un conjunto más vasto de huellas mnémicas, disposiciones corporales, registros afectivos y memorias de experiencia que pueden ser conscientes o no, y que solo en algunos casos llegan a traducirse en lenguaje. El conocimiento aparece, entonces, como una modalidad particular del saber, aquella que ha logrado cristalizarse en forma verbal.

Desde esta perspectiva, Ramírez propone una tipología que resulta especialmente fecunda para el análisis de prácticas expresivas como el flamenco. Distingue, en primer lugar, un saber consciente y expresado en palabras, que corresponde al conocimiento explícito; en segundo término, un saber que se expresa verbalmente pero que opera de manera inconsciente; en tercer lugar, un saber consciente que no ha sido simbolizado lingüísticamente, ámbito en el que se inscriben buena parte de las sensaciones, afectos y disposiciones corporales; y, finalmente, un saber que no solo carece de expresión verbal, sino que además no es plenamente consciente (Manrique Tisnés, 2008)..

En el caso del flamenco, gran parte de lo que se sabe no se dice: se siente, se reconoce, se ejecuta. El cantaor posee un saber consciente en el acto mismo del cante, aunque no siempre pueda traducirlo en palabras; el cuerpo recuerda compases, tensiones y silencios sin necesidad de explicitarlos conceptualmente. El flamenco se sostiene sobre una constelación compleja de saberes no siempre convertidos en conocimiento. Su transmisión histórica se apoya menos en la explicación que en la experiencia compartida; menos en el concepto que en la presencia; menos en la palabra que en el cuerpo. El saber

flamenco habita, así, un espacio intermedio entre conciencia y gesto, entre memoria y acción, poniendo de manifiesto que la comprensión humana no comienza en el discurso, sino en la vida vivida.

3.4. Psicologías de la autenticidad, el símbolo y el cuerpo

La psicología humanista que resulta relevante también para esta investigación reconoce a su vez la raíz de una tradición intelectual más amplia: el humanismo occidental. Tal como ha señalado Alan Bullock, una de las claves del humanismo consiste en haber desplazado progresivamente el centro de gravedad del pensamiento hacia la experiencia humana concreta, sin reducirla ni a lo meramente natural ni a lo estrictamente teológico. Frente a otras grandes matrices del pensamiento occidental -la naturalista, que integra al ser humano en el orden general de la naturaleza, y la teológica, que lo subordina al plano de lo divino-, el humanismo puede ser definido como una tendencia en la que el ser humano es colocado como punto de partida para la comprensión de sí mismo, del mundo y del sentido (Bullock, 1985. Citado en Davidson, 2004, p. 8).

Este desplazamiento no implica una negación de lo natural ni de lo trascendente, sino la afirmación de un realismo ontológico específico: el ser humano no es reducible ni a objeto físico ni a pura criatura espiritual. Posee una forma de existencia propia que solo puede comprenderse desde sus modos de vivir, sentir, crear y significar. Desde esta perspectiva, dimensiones como el lenguaje, la creatividad, la auto-reflexión y la expresión simbólica no son añadidos secundarios, sino manifestaciones centrales de lo humano (Davidson, 2004).

Las psicologías humanista y profunda ofrecen un marco viable para comprender por qué el flamenco no puede reducirse a una estructura musical ni a una función social. En ellas, la expresión es el marco de referencia donde se pone a prueba la verdad de la experiencia. No se trata de “decir bien”, sino de coincidir: de que lo que se expresa esté efectivamente habitado por quien lo expresa (Celis, 2006).

En la psicología humanista, Carl Rogers formuló esta idea con el concepto de *congruencia*. Para Rogers, la salud psíquica no se mide por el control de la emoción ni por la corrección del discurso, sino por la alineación entre experiencia interna, conciencia y expresión. Una persona puede narrar un hecho doloroso sin estar verdaderamente en contacto con él; en ese caso, hay incongruencia. Y esa incongruencia -señala Rogers- no se detecta tanto por el contenido verbal como por la cualidad de la presencia: el tono, el

ritmo, la densidad de la voz. La autenticidad, en este sentido, no se deduce; se percibe. Desde esta perspectiva, la congruencia no es un rasgo psicológico privado, sino una condición perceptible. Se oye. Se siente. Se reconoce corporalmente en quien escucha. Y aquí el aporte de Rogers se vuelve decisivo para esta investigación: la autenticidad no se explica, se transmite por presencia (Celis, 2006). En el flamenco, esa presencia se vuelve sonido. La voz no comunica un contenido: da testimonio de una relación honesta con la propia experiencia.

Esta intuición fue también abordada por Eugene Gendlin, discípulo de Rogers, con su noción de *felt sense* (sensación sentida). Gendlin mostró que existe una diferencia radical entre hablar *sobre* una experiencia y estar *en* la experiencia. Cuando una persona se mantiene en el relato, el cuerpo permanece relativamente neutro; cuando entra en contacto con la sensación sentida -esa configuración corporal global, previa a las palabras-, la voz cambia de manera espontánea. Se vuelve más lenta, más grave, más resonante. No es un efecto buscado ni una técnica voluntaria: es una consecuencia directa del contacto con la experiencia. Esa cualidad es lo que en esta investigación se nombra como profundidad. La propuesta de Eugene Gendlin se inscribe en un giro más amplio que atravesó a la psicología y a la psicoterapia a lo largo del siglo XX: el progresivo desplazamiento desde una comprensión exclusivamente verbal de la experiencia hacia una consideración central del cuerpo vivido. Durante décadas, la palabra fue el instrumento privilegiado de las distintas corrientes psicoterapéuticas. Desde el psicoanálisis hasta las orientaciones conductuales o cognitivas, el trabajo terapéutico se apoyó fundamentalmente en el relato, la interpretación o la reformulación consciente de los contenidos psíquicos (Alemany Briz, 2011).

Las llamadas psicoterapias corporales no surgieron entonces como una moda pasajera, sino como respuesta a una carencia estructural. Más allá de sus diferencias internas -desde la vegetoterapia de Wilhelm Reich hasta la bioenergética de Lowen, pasando por la Gestalt, el psicodrama o la terapia experiencial- todas compartieron una convicción básica: más allá de la palabra está el cuerpo, y más acá de la palabra también está el cuerpo. El cambio terapéutico no podía evaluarse únicamente por lo que el sujeto comprendía, sino por lo que efectivamente se modificaba en su vivencia corporal (Alemany Briz, 2011).

En la psicología humanista de Abraham Maslow aparece con especial claridad una cuestión decisiva para esta investigación: la relación entre espontaneidad, control y verdad expresiva. Maslow advierte que la tendencia más profunda del ser humano no es

la represión de su mundo interior, sino su despliegue. Desde esta perspectiva, resulta más fecundo reconocer, acompañar y permitir la expresión de la naturaleza psíquica que intentar suprimirla o domesticarla de manera sistemática (Maslow, 1968). En su formulación, la espontaneidad auténtica no es un acto deliberado ni calculado: acontece cuando la conciencia deja de interferir de manera excesiva y permite que las fuerzas psíquicas se expresen con naturalidad. Allí donde esto sucede, la expresión adquiere una cualidad de verdad inmediata.

Los frenos a esta espontaneidad -la autocensura constante, el exceso de control, la hiperreflexividad, la vigilancia permanente sobre lo que se siente- no provienen necesariamente de exigencias internas, sino de presiones externas y, sobre todo, del temor al propio mundo psíquico. Maslow subraya que buena parte de estos controles nacen del miedo a lo que podría emerger si se baja la guardia. Sin embargo, ese miedo no es constitutivo de una psique saludable, sino más bien un síntoma de escisión: cuando el sujeto no confía en sí mismo, se vigila (Maslow, 1968, p. 137).

La pura espontaneidad ya no es posible porque vivimos en un mundo que se rige por sus propias leyes no-psíquicas. Es posible en los sueños, fantasías, amor, imaginación, sexo, primeros estadios de la creatividad, del trabajo artístico, juego intelectual, asociación libre, etc. El puro control no es posible de forma permanente, porque entonces la psique muere. Así pues la educación debe ser dirigida hacia ambos objetivos: el cultivo de los controles y el cultivo de la espontaneidad y expresión. Dentro del ámbito de nuestra cultura y en el momento histórico actual, es necesario enderezar la balanza en favor de la impremeditación, de confianza en los procesos más bien que de voluntad y control, de creatividad, etc. Pero debe reconocerse que ha habido y habrá otras culturas y otras áreas en las que el equilibrio tuvo o tendrá que realizarse en sentido opuesto (Maslow, 1968, p. 138).

Los estudios contemporáneos sobre la voz refuerzan estas observaciones. Kristin Linklater, una de las pedagogas vocales más influyentes del siglo XX, sostuvo que la voz natural emerge cuando el cuerpo deja de defenderse. Para ella, la voz superficial es una voz social, sostenida por tensiones aprendidas; la voz profunda aparece cuando esas

defensas ceden. En ese momento, la voz desciende por sí sola, sin esfuerzo, revelando una conexión más directa entre emoción y sonido.

Desde el nacimiento, la persona dispone de una voz expresiva que le permite hacerse presente en el mundo. Sin embargo, a lo largo de su proceso de crecimiento, educación y socialización, esa voz va siendo moldeada por una serie de condicionamientos que no siempre favorecen su desarrollo natural. En la necesidad de adaptarse a los entornos sociales y culturales, el individuo incorpora hábitos de supervivencia que dejan huellas en su cuerpo: en formas de modificaciones mecánicas, motrices y posturales que, con el tiempo, restringen las posibilidades expresivas de la voz. Como consecuencia, se reduce su eficacia comunicativa y se debilita progresivamente aquello que Tania González denomina el “derecho a sonar”, entendido como la capacidad originaria de expresarse vocalmente con libertad y plenitud (Citado en López Pedroza, 2016, p. 13).

El Método Linklater es una progresión de ejercicios dirigidos a entrenar la voz del profesional escénico como un instrumento psicofísico: una voz llena de expresividad y elocuencia con la cual sea posible una comunicación clara, conmovedora y eficiente. Los ejercicios parten de la premisa que casi todo ser humano tiene a su disposición entre tres y cuatro octavas de sonido para expresar fácilmente cualquier impulso ‘sentipensante’ - cualquier pensamiento, emoción, intuición, imaginación – que necesite y/o desee a través de su voz. Sin embargo, esa habilidad innata se ve limitada por varias circunstancias, entre ellas las inhibiciones e imposiciones de comportamiento adquiridas durante el proceso de socialización, el uso inadecuado del cuerpo debido a las tensiones y las presiones de la vida moderna y al temor a ser juzgados. El Método Linklater es considerado como uno de los pilares del proceso de indagación y desarrollo de recursos vocales en la escena.

Liberar la voz es liberar a la persona y toda persona es indivisiblemente cuerpo y mente. Ya que la voz se genera a través de procesos físicos, los músculos internos del cuerpo han de estar libres para responder a los impulsos sentipensantes de la mente -enviados desde la zona del cerebro responsable del habla. Aunque los bloqueos más comunes de la voz natural son resultado de tensiones físicas innecesarias, también existen bloqueos emocionales, mentales, auditivos y psicológicos. Todos son de naturaleza psicofísica. Una vez superados, la voz natural

puede expresar libremente el vastísimo mundo de nuestros sentimientos y todos los matices de nuestros pensamientos. Los únicos límites concretos de la voz son la falta de un deseo auténtico de comunicar, de imaginación y de experiencia de vida (Ocampo Guzmán, 2013, p. 18).

En una línea que converge con las psicologías del cuerpo y de la autenticidad, el trabajo de Alfred Wolfsohn, desarrollado a partir de su experiencia con soldados traumatizados tras la Primera Guerra Mundial, introdujo una intuición decisiva: la voz no es un mero instrumento técnico, sino un depósito vivo de la historia emocional del sujeto. En el contacto con recuerdos y afectos profundos, Wolfsohn observó la aparición de registros vocales inesperados, sonidos que no podían ser explicados ni reproducidos por imitación consciente. La voz parecía saber algo que la persona aún no había formulado.

Esta constatación lo llevó a apartarse de los modelos tradicionales de enseñanza vocal, centrados en la corrección anatómico-fisiológica y en la adecuación a un ideal estético predefinido. Aunque su trabajo suele asociarse a las llamadas *técnicas extendidas*, la originalidad de su propuesta no reside en la ampliación del repertorio sonoro, sino en una exploración de orden psíquico. Para Wolfsohn, el desarrollo de la voz implicaba un descenso hacia las capas más profundas de la experiencia, allí donde residen las voces no dichas, aquellas que habitan el inconsciente y que, al emerger, lo hacen cargadas de sentido (Machuca Téllez, 2023).

Esta concepción explica el diálogo que Wolfsohn entabló con el pensamiento de Carl Jung, en particular con su noción de inconsciente colectivo y de imágenes arquetípicas. La voz, en esta perspectiva, no solo expresa vivencias individuales, sino que puede resonar con contenidos más amplios, compartidos, que atraviesan la experiencia humana. El sonido se vuelve entonces símbolo: no describe, sino que evoca.

El legado de Wolfsohn fue profundizado por su discípulo Roy Hart, quien formuló con claridad una de las ideas más fértiles para este estudio: la voz no revela quién se quiere ser, sino quién se es. Puede ser entrenada, afinada o expandida, pero no puede ocultar indefinidamente la verdad emocional de quien la emite. En este sentido, la voz funciona como un indicador privilegiado de autenticidad.

Desde esta mirada, el cuerpo deja de ser un objeto a corregir y se convierte en un territorio a escuchar. La atención se desplaza del ideal sonoro hacia la experiencia vivida; de la forma impuesta hacia la expresión emergente. Esta distancia con los métodos

académicos tradicionales no implica un rechazo de la técnica, sino una redefinición de su lugar: la técnica acompaña, pero no dirige; sostiene, pero no reemplaza la experiencia.

Este enfoque resulta especialmente iluminador para comprender el flamenco. Como en la propuesta de Wolfsohn, la voz flamenca profunda no se construye desde el control externo ni desde la búsqueda de un timbre correcto, sino desde una relación directa con la propia historia emocional. El cante no oculta: expone. Y en esa exposición, el cuerpo se vuelve memoria sonora, capaz de decir lo que no encuentra otra forma de expresión.

Aunque el término *sublimación* aparece mencionado en escritos freudianos anteriores, es en *Tres ensayos de teoría sexual* donde adquiere por primera vez un desarrollo conceptual sistemático. En este texto, Freud introduce la sublimación en relación con el período de latencia y con la tramitación de aquellas mociones pulsionales que no pueden alcanzar una satisfacción directa. La define como un desvío de las fuerzas pulsionales sexuales respecto de sus metas originarias, orientándolas hacia fines nuevos, socialmente valorados (Freud, 1905). En este marco inicial, la sublimación aparece vinculada a otros dos destinos posibles de la pulsión: la sofocación mediante formación reactiva y la satisfacción directa. Freud sitúa estos procesos en el núcleo de lo que denomina una disposición constitucional “peligrosa”, en tanto expresa una tensión estructural entre impulso, cultura y subjetividad. No resulta casual que, en este contexto, la sublimación sea señalada como una de las fuentes fundamentales de la actividad artística: allí donde la pulsión no puede expresarse tal cual surge, encuentra una vía de transformación que le permite persistir bajo otra forma.

Sin embargo, Freud no propone una identificación simple entre sublimación y creación. Por el contrario, advierte la complejidad del fenómeno al señalar que el análisis del carácter de personas altamente dotadas -en particular aquellas con disposición artística- suele revelar una combinación variable de capacidad de rendimiento, rasgos de perversión y elementos neuróticos. Esta observación introduce una tensión fecunda: la creación artística no elimina el conflicto pulsional, sino que lo reinscribe de manera singular. La sublimación, en este sentido, puede ser más o menos completa, y su eficacia no implica la desaparición de las tensiones que la originan (Canosa et al., 2019).

Aplicada al flamenco, esta noción resulta particularmente iluminadora, pues el cante no reprime el dolor, el deseo o la pérdida, ni descarga de manera caótica. Por el contrario, los convierte en forma. El conflicto no se silencia, pero tampoco se exhibe sin mediación: se transfigura en sonido, en ritmo, en gesto. Desde esta clave, el flamenco

puede pensarse como un pasaje -no como una superación del conflicto, sino como su elaboración sensible- donde la experiencia individual encuentra una vía de expresión capaz de resonar colectivamente.

Desde Freud se habla de sublimación, que es transformar impulsos dolorosos o inaceptables (rabia, deseo, angustia), en formas socialmente valiosas como el arte. La psicología del crecimiento postraumático ha observado que algunas personas, tras experiencias dura, desarrollan más profundidad, significado y creatividad, usando el arte para reorganizar su historia y su identidad.

Las psicologías corporales desarrolladas por Wilhelm Reich y Alexander Lowen refuerzan, desde otro registro teórico, una intuición que el flamenco expone con particular crudeza: el cuerpo no es un soporte pasivo de la vida psíquica, sino su archivo más fiel. En él se inscriben las experiencias vividas, las tensiones no resueltas, los silencios prolongados. El cuerpo es, a la vez, escenario del conflicto y lugar posible de su transformación.

Reich fue uno de los primeros en señalar que las emociones que no encuentran vía de expresión no desaparecen, sino que se traducen en tensiones físicas. El organismo se “arma” para contener aquello que no puede decirse. Esta coraza no es meramente individual ni natural: es aprendida socialmente. Al chocar el impulso del yo con las exigencias del mundo exterior, una parte de la energía se desplaza hacia conductas secundarias, mientras otra se repliega y queda fijada en el cuerpo bajo la forma de rigidez muscular y patrones defensivos de carácter. Para Reich, esta estasis de la energía vital se encuentra en la base de la neurosis y tiene una raíz eminentemente social: la represión no nace del cuerpo, se le impone (Sánchez Gutiérrez, 2012).

Alexander Lowen retomó y sistematizó estas intuiciones al desarrollar la bioenergética, una práctica terapéutica que sitúa el trabajo corporal en el centro del proceso de transformación psíquica. Desde su perspectiva, todo aquello que restringe la respiración, el movimiento, la sensibilidad o la expresión limita también la vitalidad del sujeto. Cuerpo y mente no constituyen ámbitos separados: lo que acontece en uno se refleja inevitablemente en el otro. La intervención terapéutica, en consecuencia, no puede limitarse a la palabra, sino que debe involucrar al cuerpo como lugar donde la experiencia se manifiesta y se libera.

Entre los objetivos que Alexander Lowen atribuye a la terapia bioenergética se encuentra, en primer lugar, la posibilidad de aquietar la ansiedad mental a través del cuerpo. Cuando la tensión cede y el individuo recupera una respiración plena, el cuerpo

se libera y con él se descomprimen formas de miedo, agresividad o repliegue que habían quedado fijadas como modos de defensa. Lo temeroso puede transformarse en confianza, lo excesivamente rígido en flexibilidad, y lo reprimido abre horizontes de experiencia que antes resultaban inaccesibles. La intervención corporal no persigue la eliminación del conflicto, sino la ampliación del campo vital desde el cual el sujeto se experimenta a sí mismo (Roldán González, 2001, p. 17)

Lowen mostró clínicamente que las tensiones acumuladas tienden a resolverse cuando el cuerpo recupera su movilidad y su capacidad respiratoria. El aliento profundo, el temblor espontáneo, el grito o el canto aparecen entonces como vías naturales de descarga emocional. La voz se vuelve un canal privilegiado: no como técnica aprendida, sino como consecuencia orgánica de un cuerpo que deja de contener (Sánchez Gutiérrez, 2012).

Este enfoque resulta especialmente significativo para comprender el surgimiento y la persistencia del flamenco. En una Andalucía atravesada por siglos de dolor, opresión y silenciamiento, el cuerpo se transformó en instrumento cuando la palabra no encontraba lugar. Allí donde el discurso era inviable, emergió el quejío: una expresión directa, corporal y sonora de la experiencia humana. No como elaboración intelectual, sino como liberación de una energía retenida. El cuerpo flamenco no actúa en el vacío: porta historia, memoria y herida, pero también capacidad de transformación. La expresión profunda no surge del desborde ni de la forma pura, sino del punto en que experiencia, cuerpo y voz coinciden.

Metodológicamente, este pilar permite evitar dos simplificaciones habituales. Por un lado, la psicologización del flamenco como si fuera un fenómeno puramente interno y desligado de su contexto histórico; por otro, su reducción sociológica, como si la interioridad no tuviera peso. En el flamenco, interioridad e historia se entrelazan. La profundidad expresiva aparece cuando el cuerpo -atravesado por la historia- encuentra una voz que no la niega ni la embellece, sino que la hace audible.

3.5. Antropología simbólica e historia emocional: cultura como red de sentido

La antropología interpretativa ofrece un marco especialmente preciso para abordar aquello que, a lo largo de esta investigación, ha sido nombrado como *alma* en su dimensión colectiva. Clifford Geertz formuló una definición que resulta particularmente fecunda: el ser humano no habita únicamente un mundo material, sino que vive inmerso en tramas de significado que él mismo ha ido tejiendo históricamente. A ese entramado

denso de símbolos, gestos, relatos, rituales, músicas e imágenes lo denominamos cultura. No se trata de un conjunto accesorio de costumbres, sino del medio mismo en el que la experiencia adquiere forma y sentido.

Pero se trata de una meta a la que se ajusta peculiarmente bien el concepto semiótico de cultura. Entendida como sistemas en interacción de signos interpretables (que, ignorando las acepciones provinciales, yo llamaría símbolos), la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa (Geertz, 2003, p. 27).

Desde esta mirada, los ritos y las expresiones artísticas no son ornamentos ni restos folclóricos, sino dispositivos complejos de elaboración simbólica. A través de ellos, una comunidad logra organizar sus emociones más profundas -el miedo, la esperanza, la culpa, el orgullo, la pérdida- y dotarlas de una forma compartida que permita vivirlas colectivamente sin que se disuelvan en el caos. El símbolo no adorna la experiencia: la vuelve habitable.

El célebre análisis de Geertz sobre las peleas de gallos en Bali ilustra con claridad este planteamiento. Aquello que, a primera vista, podría parecer un entretenimiento brutal o irracional, se revela como un auténtico drama ritual donde se ponen en escena las jerarquías, el honor, el riesgo y el destino social de quienes participan. En ese espacio, la sociedad se observa y se interpreta a sí misma sin necesidad de teoría explícita: lo hace a través de cuerpos, tensiones, silencios y gestos cargados de sentido (Geertz, 2003, p. 339).

La antropología interpretativa ofrece un lenguaje afinado para comprender el flamenco como forma de sentido, pero también obliga a mirar aquello que a menudo se deja fuera por pudor romántico: su condición de práctica social situada y, no pocas veces, de trabajo. En el punto de partida sigue siendo útil la formulación clásica de Clifford Geertz: el ser humano vive “inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido”, y la cultura es precisamente esa urdimbre. En esta clave, el flamenco no aparece como simple “expresión” espontánea, sino como un sistema de signos -timbres, gestos, silencios, letras, rituales de escucha- mediante el cual una comunidad ordena experiencia, memoria y afectos.

Ahora bien, esa “trama” no está hecha solo de símbolos elevados: también está hecha de reglas de convivencia, jerarquías, prestigios, dinero, contratos y reputaciones. Un estudio etnográfico centrado en artistas flamencos en Bruselas y Flandes insiste justamente en ese punto: existe una tradición muy persistente que presenta el flamenco como un mundo aparte, casi enemistado con la lógica laboral y de mercado. Esa mirada viene de lejos y se expresa de forma temprana en el discurso “purista” que desconfía de la profesionalización. Ese imaginario -flamenco como verdad que se estropea al “venderse”- se prolonga, con variaciones, en relatos posteriores y en la conversación aficionada. Mirado antropológicamente, lo decisivo no es elegir entre “arte” o “trabajo”, sino entender cómo el flamenco produce una economía moral propia: un régimen de valores donde el dinero existe, pero se discute; donde cobrar es legítimo, pero “cobrarse” mal puede leerse como falta de dignidad; donde “estar a gusto” pesa tanto como el caché; donde la libertad se formula a veces como “no venderse”, y otras como poder moverse dentro del mercado sin quedar atrapado. En ese sentido, el flamenco funciona como esos “textos sociales” de los que habla Geertz: no porque lo simbólico explique mecánicamente la conducta, sino porque ofrece el contexto para volverla inteligible. Dicho de otro modo, la cultura no es la que causa la acción; la vuelve interpretable (Geertz, 1990).

Esta mirada permite complejizar el análisis del flamenco como rito y como símbolo: el cante jondo organiza emociones, vuelve forma compartida la pena, la dignidad herida, y la memoria del agravio. Pero también: circula por escenarios concretos -bares, teatros, academias, festivales- y en cada uno cambian las reglas, el reconocimiento y las exigencias. A la vez, el mismo material etnográfico enseña que el flamenco se expande -y se transforma- precisamente porque sus actores aprenden a negociar esas fronteras. “Tienes que pasar las fronteras”, dice un guitarrista en un testimonio recogido allí, aludiendo a la hibridación, a tocar con otros mundos musicales, a dar clase, a construir proyectos para sostenerse (Ruiz, 2011). Esa expansión no invalida el núcleo simbólico del flamenco: lo desplaza de sitio y lo fuerza a rearticularse. En un mercado cosmopolita donde lo “étnico” y la *world music* se valoran, la “mezcla” puede ser estrategia de supervivencia y también campo de conflicto: abre públicos, pero reaviva disputas por la legitimidad y por el capital simbólico de lo “auténtico” (Blas Vega & Ríos Ruiz, 1988).

El flamenco es símbolo, rito y texto social; pero también es oficio, trayectoria, aprendizaje, cuerpo que trabaja y redes que sostienen o expulsan. Y en esa intersección -

entre el compás que organiza la emoción y las condiciones que hacen posible que ese compás suene- se ve con claridad lo que la antropología interpretativa permite afirmar sin romanticismos: el flamenco no vive fuera del mundo; vive dentro de él, produciendo sentido a la vez que negocia, día a día, las condiciones de su propia existencia (Ruiz Morales, 2014).

3.6 Hacia una sociología del flamenco

Para completar el armazón teórico resulta necesario incorporar una mirada sociológica que permita comprender el flamenco no solo como repertorio artístico o experiencia expresiva, sino como espacio social de producción cultural, atravesado por jerarquías, disputas de valor y estrategias de posicionamiento. En este sentido, el marco teórico desarrollado por Pierre Bourdieu ofrece herramientas especialmente fecundas (Jiménez, 2014). Conceptos como campo, *habitus*, capital e *illusio* permiten pensar el flamenco como un mundo con reglas propias, donde el reconocimiento no se distribuye de manera espontánea ni neutral, sino que se construye históricamente, se hereda, se disputa y se negocia (Bourdieu, 1994).

Desde esta perspectiva, el flamenco puede entenderse como un campo de fuerzas: un entramado dinámico de posiciones ocupadas por artistas, críticos, peñas, programadores, instituciones, industria cultural, medios de comunicación y públicos, que compiten por imponer definiciones legítimas de lo que cuenta como flamenco válido. En esta línea, Francisco Aix Gracia (2002) ha propuesto aplicar de forma sistemática el modelo bourdieusiano al estudio del flamenco, acuñando el concepto de *Campo Flamenco de Producción Cultural* y desarrollando una metodología capaz de dar cuenta de sus dimensiones sociales. Desde este enfoque, “lo flamenco” deja de aparecer como una esencia fija o atemporal y se revela como el resultado histórico de relaciones -alianzas, rivalidades, procesos de consagración y exclusión- mediadas por instituciones que sancionan prestigios: festivales, concursos, discográficas, crítica especializada, peñas, fundaciones, políticas culturales y circuitos internacionales (p. 110).

Uno de los aportes centrales de esta lectura es la atención a las condiciones de posibilidad de la producción artística. Aix subraya que el arte no se genera en el vacío, sino que depende de la concentración de recursos: mediadores culturales, infraestructuras, industria, apoyos institucionales y espacios de legitimación. Esto permite distinguir entre centros y periferias artísticas. En el caso andaluz, ciudades como Sevilla, Jerez o Granada

han funcionado históricamente como núcleos de alta densidad relacional, donde la proximidad entre artistas, públicos e instituciones ha favorecido la consolidación de estilos, escuelas y trayectorias estables. Sin embargo, este mapa se transforma de manera significativa con la internacionalización del flamenco. La globalización reordena los circuitos, desplaza centralidades tradicionales y multiplica los espacios de consagración, erosionando en parte la integridad estructural de los centros clásicos y favoreciendo una distribución más dispersa por redes transnacionales.

Otro concepto clave para esta tesis es el de *habitus*, entendido como un sistema de disposiciones duraderas que se adquieren a lo largo de una trayectoria social y se incorporan como una segunda naturaleza (Bourdieu, 1994). En el flamenco, el *habitus* no se reduce a un conjunto de destrezas técnicas; implica haber interiorizado modos de escuchar, de medir el compás, de entrar y salir, de sostener el silencio, de dosificar la intensidad, de leer el ambiente y de reconocer lo permitido y lo prohibido en cada contexto. El acceso al campo flamenco supone un proceso de iniciación y maduración en el que se asimilan códigos expresivos, normativos y valorativos que permiten no solo producir, sino también evaluar y juzgar. En este punto, el argumento central de esta investigación encuentra un anclaje sociológico preciso: aquello que se ha denominado “alma” no remite únicamente a una interioridad subjetiva, sino a una historia incorporada. El cuerpo flamenco no funciona como metáfora, sino como archivo social vivo.

La noción de capital permite, a su vez, comprender qué formas de riqueza cuentan dentro del campo flamenco. Bourdieu distingue entre capital económico, cultural, social y simbólico, pero en este ámbito dichas formas adquieren perfiles específicos. Aix identifica, por ejemplo, un capital cultural frecuentemente ligado a la iniciación temprana; un capital simbólico asociado al lugar de origen, a la pertenencia familiar y al dominio de la tradición; un capital social basado en redes de peñas, relaciones y alianzas; un capital político vinculado al mecenazgo institucional; y, por supuesto, un capital económico que determina la capacidad de invertir tiempo, formación y movilidad. Metodológicamente, esto implica que no basta con describir estilos musicales o trayectorias individuales: es necesario analizar qué capitales se valoran en cada segmento del campo, quién puede activarlos y cómo se transforman unos en otros -por ejemplo, prestigio tradicional convertido en contratos, apoyo institucional traducido en visibilidad, redes sociales transformadas en giras o premios que generan nueva legitimidad.

Para ordenar las tensiones internas del flamenco, resulta especialmente útil la distinción entre subcampos de producción restringida y subcampos de gran producción.

En los primeros, el reconocimiento se juega ante los pares y exige fidelidad explícita a la tradición, pruebas de competencia y avales de instancias especializadas como peñas, fundaciones o crítica especializada. En los segundos, la consagración suele ser más rápida y externa, vinculada a ventas, rankings, premios generalistas o grandes audiencias, y se favorecen fórmulas divulgativas, híbridas o adaptadas al mercado. Esta distinción permite situar, sin moralizar, la clásica oposición entre “pureza” y “comercio” no como un juicio de valor, sino como posiciones diferentes dentro de un mismo campo, regidas por lógicas de reconocimiento distintas.

Finalmente, Aix introduce el concepto de patrimonialización, entendido como la apropiación estratégica de atributos de diversas tradiciones -a través de procesos de selección, canonización y uso del patrimonio- para construir una determinada personalidad artística. La tradición, desde esta perspectiva, no solo se hereda: también se gestiona, se administra y se pone en juego. Este enfoque ilumina debates recurrentes en el flamenco contemporáneo: quién puede hablar en nombre de lo jondo, qué se considera legítimo, qué se clasifica como fusión, qué se celebra como renovación y qué se denuncia como desviación. En términos bourdieusianos, se trata de luchas por el monopolio de la legitimidad simbólica (Gracia, 2002).

En síntesis, la sociología permite cerrar el marco teórico mostrando que el flamenco no es únicamente experiencia estética ni expresión íntima, sino una práctica situada en un campo de relaciones donde se cruzan cuerpo, historia, poder y reconocimiento.

4. EL FLAMENCO COMO PRÁCTICA EXPRESIVA. ACCIÓN, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO TÁCITO

Este capítulo se propone abordar el flamenco no como un objeto artístico cerrado ni como un repertorio susceptible de análisis exclusivamente formal, sino como una práctica expresiva en la que se articulan acción, experiencia y saber. El punto de partida es el acto mismo, es decir, aquello que ocurre cuando alguien canta, toca o baila, y en lo que se ponen en juego cuerpo, memoria y emoción. Desde esta perspectiva, el flamenco aparece como un proceso en permanente actualización, sostenido por una tradición viva de gestos, sonidos y diferentes modos de hacer.

Analizar el flamenco como práctica expresiva implica reconocer que su sentido no está plenamente contenido en las estructuras formales -palos, compases o estilos-, sino en el acto mismo de ejecución, allí donde cuerpo, memoria y emoción se alinean. El flamenco acontece; no se conserva como objeto, sino como experiencia siempre actualizada.

4.1. El flamenco como práctica histórica viva

Desde sus orígenes, el flamenco se configuró como una práctica histórica ligada a los cuerpos que lo ejecutaron y a los contextos sociales en los que fue tomando forma. Antes de su reconocimiento como género artístico, fue una manera de hacer, esto es, una forma de cantar, de marcar el tiempo, de habitar el silencio y de compartir la experiencia. No nació vinculado a instituciones o escuelas formales, ni tampoco asociado a sistemas de transmisión reglados. Por el contrario, se movió en espacios cotidianos -patios, tabernas, trabajos, celebraciones- donde la expresión se producía como parte de la vida misma. Esta condición puede servir para comprender su resistencia a la fijación como su capacidad de transformación. El flamenco no busca transmitirse como un texto que se reproduce fielmente, sino que, sobre todo, tiende a mostrarse como una cadena sucesiva de prácticas en la que cada generación reactualiza lo recibido. La tradición funciona aquí, no tanto como conservación estática, sino como continuidad activa, en donde lo heredado solo se mantiene vivo cuando se vuelve a hacer (Periáñez Bolaño, 2016).

En este proceso, el cuerpo ocupa un lugar central. No solo como instrumento de ejecución, sino como espacio donde se depositan y se transforman experiencias históricas, afectivas y sociales. Diversos estudios contemporáneos han señalado que en el cuerpo se

inscriben la violencia social, la opresión política, las formas de trabajo y las condiciones de vida, y que esas marcas reaparecen en las prácticas expresivas. En el flamenco, esta inscripción se manifiesta de manera especialmente visible: el arte se organiza en torno a partes corporales específicas -brazos, manos, pies, cintura y caderas en el baile; manos en el toque; garganta, pecho, respiración y cavidades en la voz; palmas y percusiones corporales-, y cada una de ellas concentra funciones expresivas, técnicas y simbólicas diferenciadas. El reconocimiento, la denominación y la interpretación de las distintas formas de poner el cuerpo en movimiento exige ir más allá de una noción genérica de gestualidad para pensar en términos de “gestuario”: un conjunto de actitudes corporales relativamente codificadas que funcionan como signos visibles de una determinada manera de estar en el mundo. Este desplazamiento conceptual permite abordar lo que podría definirse como una “corporeidad de lo jondo”, entendida no como un mero repertorio de gestos, sino como una configuración expresiva cargada de sentido, inscrita en una tradición estética y crítica que requiere ser analizada y precisada (Pierrugues, 2019, p. 6).

En esta misma línea de análisis, la tesis doctoral de Carrión (2011) ofrece un análisis exhaustivo de estos “cuerpos flamencos”, mostrando cómo la corporalidad no es un mero soporte fisiológico, sino una materia prima fundamental tanto para la ejecución como para el pensamiento flamenco. El cuerpo no solo ejecuta: aprende, recuerda y decide. En él se sitúan las bases de la docencia informal, del aprendizaje por imitación y convivencia, y también de la interpretación creativa. A través del cuerpo se transmiten no solo movimientos o sonidos, sino criterios de adecuación, de intensidad, de oportunidad y de verdad expresiva. Sin embargo, gran parte de los estudios flamencos han tendido a fragmentar esta realidad, privilegiando enfoques parciales: el análisis musical, la historia social, la estética o la fisiología anatómica. Cuando se reduce el cuerpo a su dimensión técnica o funcional, se pierde de vista su papel como archivo histórico. En el flamenco, la corporeidad no es un añadido posterior, sino el lugar donde la experiencia se organiza y se hace visible (Carrión, 2011, pp. 13-15). El cuerpo conserva rastros de lo vivido y permite, a través de la práctica, seguir la huella de procesos históricos que no siempre dejaron registro escrito.

Desde esta configuración, la historia del flamenco no puede reconstruirse únicamente mediante cronologías, nombres propios o estilos codificados. Su continuidad más profunda se encuentra en una memoria corporal compartida, transmitida de forma implícita: en la manera de entrar y salir del compás, en la gestión del silencio, en la

inflexión de la voz, en la postura y en el gesto. El cuerpo actúa así como archivo vivo, y la práctica como mecanismo de conservación. El flamenco no se guarda: se hace. Y en ese hacer, la historia no se representa, sino que se reactualiza.

4.2. Del silencio a la acción: el cuerpo como lugar de expresión

El surgimiento del flamenco no puede comprenderse sin atender a una larga acumulación histórica de experiencias de dominación, pérdida y silenciamiento que marcaron de forma persistente a amplios sectores de la población andaluza. Desde la romanización de la Bética, que instauró una separación estructural entre quienes producían y quienes poseían, pasando por la impronta visigoda de disciplina moral y culpa interiorizada, hasta la refinada espiritualidad de al-Ándalus y la posterior violencia inquisitorial, el sur peninsular fue configurando una interioridad densa, contenida y profundamente marcada por la memoria. A lo largo de este proceso, el lenguaje verbal fue progresivamente limitado, vigilado o desautorizado, mientras la experiencia continuaba acumulándose sin encontrar cauce legítimo (Santiago Ortega, 2018).

Uno de los rasgos decisivos de esta trayectoria fue la reiterada escisión entre creación y reconocimiento. Durante siglos, numerosos grupos sociales trabajaron, cantaron, bailaron y sostuvieron formas de vida y de belleza que no les pertenecían simbólicamente. Esa producción sin derecho a nombrarse generó una herida persistente: la del orgullo contenido de quien crea sin reclamar, de quien siente con intensidad y aprende a callar. Aquella herida no se resolvió en discurso; se sedimentó en el cuerpo. Cuando la palabra quedó restringida -por censura, jerarquía social o desprecio cultural-, el cuerpo se convirtió en el principal espacio de expresión. La voz, el gesto, el ritmo y la fisicidad ofrecieron una vía de salida allí donde el lenguaje conceptual no podía circular. En este contexto, el flamenco no aparece como una invención estética deliberada, sino como una respuesta práctica a una tensión histórica sostenida. El quejío no fue metáfora ni adorno: fue acción sonora, afirmación de existencia (Pérez García, 2024).

Esta centralidad corporal no pasó inadvertida para los observadores del siglo XIX, aunque fue interpretada desde claves morales y clasistas. Gelardo, en 1849, ofrece un testimonio revelador al contraponer un cante considerado “correcto”, dulce y educado -asociado a la pronunciación limpia, al ademán contenido y al cuerpo disciplinado- con el cante flamenco, descrito como áspero, excesivo y perturbador del orden moral. La diferencia no se establece solo en términos musicales, sino fundamentalmente corporales:

la voz ronca, el gesto desbordado y la fisicidad no domesticada aparecen como signos de una alteridad incómoda, capaz de desestabilizar los valores estéticos y sociales dominantes. Como queda registrado en la cita recuperada por Carrión (2011):

El baile flamenco es condenado por su erotismo, por desvergonzado, obsceno y lascivo. En definitiva, el flamenco ataca el orden moral establecido por las clases dirigentes (Gelardo, 2003, p. 181. Citado en Carrión, 2011, p. 78).

Lo relevante de los juicios decimonónicos sobre el flamenco no radica tanto en su condena explícita como en aquello que, de manera indirecta, revelan. En ellos, el cuerpo flamenco aparece como el lugar donde irrumpe lo que no ha sido absorbido ni domesticado por las normas culturales hegemónicas. Frente al cuerpo disciplinado de la escena oficial, el flamenco exhibe una corporalidad atravesada por el trabajo, el desgaste, la marginalidad y la experiencia acumulada. El rechazo formulado por Gelardo no responde únicamente a criterios estéticos: constituye, ante todo, una descalificación social, dirigida contra un modo de estar en el mundo que se resiste a ser corregido, estilizado o neutralizado.

En el baile flamenco, el cuerpo aparece como un espacio densamente cargado de significación histórica, social y simbólica. Cada parte corporal adquiere un valor expresivo específico, y su activación no responde únicamente a criterios técnicos, sino a una gramática del gesto construida en el tiempo. Lejos de una concepción abstracta o unitaria, el flamenco produce sentido mediante una oscilación constante entre fragmentación y totalidad: el detalle anatómico se subraya, se erotiza o se contiene, pero siempre en relación con una imagen global del cuerpo que encarna carácter, identidad y pertenencia (Cruces Roldán, 2024).

Desde el siglo XIX, cronistas y viajeros señalaron reiteradamente que el baile andaluz no se ejecutaba por segmentos aislados, sino con el cuerpo entero comprometido. Esta percepción de totalidad convive, sin embargo, con una atención selectiva que focaliza en zonas corporales determinadas, a las que se atribuyen funciones expresivas diferenciadas. El cuerpo flamenco aparece, así como un espacio recorrido por énfasis móviles, donde ciertas partes concentran, según el momento histórico y el género del intérprete, una carga simbólica particular.

En el caso de las mujeres, el discurso tradicional osciló entre la exaltación del “bailar con todo el cuerpo” y la insistencia en elementos concretos como brazos, manos, pies o mirada. El canon del baile “de cintura para arriba” otorgó al braceo un lugar privilegiado: los brazos sostienen la línea, modelan el espacio y regulan la intensidad emocional. No obstante, esta centralidad no implica autonomía, ya que su sentido se completa en relación con el torso, la cabeza y los pies, que garantizan el equilibrio, el pulso y la continuidad del movimiento (Carrión, 2011).

La documentación histórica revela, además, una atención persistente sobre los pies femeninos y el zapateado. En contextos donde determinadas zonas del cuerpo eran objeto de vigilancia moral, el pie se convirtió en un foco privilegiado de erotización indirecta. Golpear el suelo, marcar el compás y producir sonido desde abajo implicaba una afirmación corporal intensa que desbordaba la imagen pasiva tradicionalmente asignada a la mujer. El zapateado femenino introdujo peso, energía y determinación en un espacio donde se esperaba suavidad y contención.

En los bailarines, la distribución simbólica del cuerpo responde a otra lógica. El cuerpo masculino se orienta hacia la exterioridad: se afirma en la verticalidad, el porte y la ocupación frontal del espacio. Los brazos se despliegan con amplitud, el pecho se proyecta, la postura se expone al riesgo. Más que seducir, el bailarín se ofrece al desafío. El torso actúa como eje de control y firmeza, mientras que los pies refuerzan la precisión rítmica y el dominio del compás, anclando el cuerpo al suelo mediante una sonoridad que afirma presencia y carácter. Estas diferenciaciones no deben entenderse como repartos naturales ni fijos, sino como construcciones históricas. Los significados atribuidos a brazos, pies, mirada o torso se configuraron en diálogo con normas morales, expectativas sociales y jerarquías de género. El cuerpo flamenco fue observado, juzgado y regulado desde miradas externas que establecieron distinciones entre lo aceptable y lo excesivo, lo correcto y lo desviado (Carrión, 2011).

Diversos estudios coinciden en señalar que el baile flamenco no surge de una única tradición homogénea, sino de un proceso de convergencia entre prácticas corporales diversas. En esta línea, Navarro y Pablo (2005) sostienen que su configuración inicial puede comprenderse como el resultado de la interacción entre tres grandes matrices expresivas: los bailes andaluces, los bailes gitanos y las danzas de origen africano. Esta combinación no debe entenderse como una simple suma de elementos, sino como una síntesis progresiva en la que cada tradición aportó rasgos específicos que, con el tiempo, se integraron en un lenguaje propio. Las prácticas dancísticas andaluzas constituyen uno

de los sustratos fundamentales de este proceso. La documentación histórica da cuenta de una presencia constante del baile en la vida cotidiana de Andalucía, especialmente en contextos festivos y familiares. Patios, corrales de vecinos y celebraciones comunitarias fueron espacios habituales donde el movimiento corporal formaba parte de la sociabilidad. Esta dimensión lúdica y celebratoria, que aún hoy se reconoce como rasgo identitario de la cultura andaluza, se proyectó también hacia ámbitos más formales. Entre los siglos XVI y XVII, estos bailes comenzaron a representarse en ventas, posadas, salones aristocráticos y escenarios teatrales, integrándose en géneros breves como sainetes, entremeses y tonadillas. Con el avance del tiempo, estas prácticas dieron lugar a una progresiva sistematización de la enseñanza, que culminó en el siglo XIX con la consolidación de la escuela bolera y la profesionalización del baile (Navarro & Pablo, 2005).

A este entramado se suman las aportaciones del pueblo gitano, cuya presencia en la península ibérica se remonta al siglo XV. Su modo de vida itinerante favoreció el contacto con múltiples tradiciones musicales y coreográficas, que fueron incorporadas y reinterpretadas desde una sensibilidad propia. Al asentarse en distintas zonas de Andalucía, los gitanos contribuyeron a enriquecer el repertorio existente, dotándolo de una intensidad rítmica y expresiva particular. Las referencias literarias del Siglo de Oro, especialmente en la obra de Cervantes, ofrecen valiosos testimonios sobre los bailes gitanos y sus formas de ejecución, confirmando su relevancia en la cultura popular de la época. A ello se suma la convivencia prolongada entre gitanos y moriscos en el sur peninsular, especialmente tras las expulsiones del siglo XVII, un contacto que diversos autores señalan como un espacio fértil para la gestación de prácticas que más tarde confluirían en el flamenco.

El tercer componente de esta síntesis lo constituyen las danzas introducidas por las poblaciones negras esclavizadas, procedentes tanto de África como del ámbito americano, que arribaron a los puertos de Sevilla y Cádiz desde el siglo XV. Estas danzas, de fuerte carácter ritual, se distinguían por el protagonismo del movimiento de caderas, la sensualidad del gesto y una relación intensa con el ritmo. Eran practicadas en celebraciones organizadas por las propias comunidades negras, pero también en fiestas cívicas y religiosas de la sociedad andaluza, donde compartían espacio con gitanos y otros sectores populares. Con el tiempo, muchas de estas formas corporales fueron asimiladas por mujeres andaluzas y gitanas, que las incorporaron a su repertorio y contribuyeron a

su difusión, incluso dentro de ámbitos académicos de enseñanza del baile (Monastero, 2018).

De este entramado de intercambios, apropiaciones y transformaciones emerge el baile flamenco como una práctica híbrida y dinámica, forjada en contextos de desigualdad social y contacto intercultural. Su potencia expresiva reside precisamente en esa capacidad de integrar tradiciones diversas en una forma singular de movimiento, donde cada herencia permanece reconocible, aunque transfigurada, dentro de un lenguaje común (Monastero, 2018).

A pesar de los intentos de codificación y fijación, el baile flamenco conserva una fuerza expresiva que desborda cualquier esquema cerrado. Ninguna parte del cuerpo actúa de manera aislada: el gesto fragmentario remite siempre a una totalidad vivida. El brazo, el pie o la mirada condensan historia, experiencia y emoción. El cuerpo entero se convierte así en un archivo sensible, donde se inscriben tanto las huellas del aprendizaje como las marcas del dolor, del deseo y de la memoria colectiva.

En el acto del baile, esa memoria se reactualiza. El cuerpo no interpreta un papel ajeno, sino que se expone como lugar de experiencia. Por ello, el flamenco no puede reducirse a un repertorio técnico ni a un catálogo de movimientos. Es una práctica en la que el cuerpo “piensa, recuerda y dice”: un pensamiento que no se formula en conceptos, sino en gestos; un saber que no se explica, pero se reconoce (Carrión, 2011, pp. 103-110).

4.3 Saber sin teoría: el conocimiento tácito en el flamenco

El tipo de conocimiento que se pone en juego en el flamenco no se ajusta a los parámetros del saber académico ni al discurso explícito. Se trata de un saber práctico, forjado en la experiencia y transmitido en la convivencia, que no se formula en normas abstractas, pero orienta con notable precisión la acción. Su eficacia no depende de la explicación verbal, sino de la capacidad de reconocimiento que se activa en la práctica misma. En este sentido, la noción de conocimiento tácito desarrollada por Michael Polanyi (Espejo, 2005) resulta particularmente esclarecedora. El cantaor sabe cuándo entrar y cuándo sostener el silencio; el guitarrista percibe el modo justo de acompañar sin invadir; el bailarín reconoce el instante exacto para detener el movimiento o intensificarlo. Este saber rara vez puede traducirse en palabras, pero se manifiesta con claridad cuando está presente -y, del mismo modo, cuando falta-.

La transmisión del flamenco ha descansado históricamente en este tipo de conocimiento encarnado. Escuchar, observar, repetir, equivocarse y corregir constituyen las bases de un aprendizaje que no responde a métodos cerrados ni a programas previamente establecidos. Más que un sistema, existe un proceso. La técnica no antecede al saber, sino que se decanta con el tiempo, como resultado de la práctica sostenida. Por ello, la maestría flamenca no se alcanza por acumulación de información, sino por incorporación corporal.

Este conocimiento no se posee como un objeto externo ni se almacena como un contenido transmisible de forma abstracta. Se encarna. Se inscribe en la voz, en la respiración, en la postura, en la relación con el tiempo y con el compás. El cuerpo no funciona como un instrumento accesorio al que se le aplica un saber previo, sino como el lugar mismo donde el conocimiento acontece. En el flamenco, saber y hacer no se separan.

Desde este enfoque, es posible comprender de manera más precisa la historia educativa del baile flamenco. En una primera etapa, entre los siglos XVI y XVIII, el aprendizaje se desarrolló fundamentalmente en el ámbito sociofamiliar y comunitario, con un papel central del pueblo gitano. La transmisión se produjo primero en el seno de los hogares, luego en contextos sociales más amplios mediante el intercambio artístico en fiestas compartidas con otros colectivos marginados, y finalmente en el plano laboral, cuando el baile comenzó a funcionar como medio de subsistencia en los llamados bailes de candil. En este período, la enseñanza fue esencialmente informal y estuvo basada en la observación, la imitación y la convivencia (Monastero, 2018).

La segunda etapa se caracteriza por la progresiva academización del baile flamenco. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la apertura de academias impulsó formas de enseñanza no formal que introdujeron procesos de sistematización técnica y pedagógica. Estos espacios no solo transmitían saberes, sino que también se consolidaron como ámbitos de socialización artística y de proyección profesional, al ofrecer espectáculos que vinculaban directamente la formación con el ejercicio laboral.

La tercera etapa corresponde al proceso de regularización del baile flamenco dentro del sistema educativo. Aquí se evidencia una paradoja significativa: mientras la formación flamenca experimenta una fuerte expansión e internacionalización -con un crecimiento sostenido de academias en España y en el extranjero, y una creciente afluencia de alumnado internacional-, la incorporación del baile flamenco como especialidad reconocida con titulación propia no se concreta hasta el año 2007. Este

desfase sugiere una reacción tardía de las instituciones educativas públicas frente a una demanda formativa que ya había sido ampliamente absorbida por el ámbito privado.

Resulta llamativo que una expresión artística de profundo arraigo histórico haya tardado tanto en integrarse de manera plena en el sistema educativo oficial. Se vuelve necesario, por ello, un mayor compromiso institucional que promueva políticas educativas capaces de incorporar la danza como asignatura autónoma dentro del currículo escolar, equilibrando la oferta pública con una demanda que durante décadas se sostuvo casi exclusivamente desde la enseñanza privada (Monastero, 2018).

En este contexto, la formación profesional de alto nivel en baile flamenco ha dependido en gran medida de academias y espacios no oficiales, que han sido el sostén de artistas destinados a desarrollar su actividad en tablaos, compañías, festivales y teatros. Paralelamente, la educación informal continúa desempeñando un papel decisivo, reproduciéndose en los ámbitos familiar, social y laboral que han mantenido al flamenco como una práctica viva.

4.4 Praxeología y existencia: actuar para conocer

Desde una mirada praxeológica, el flamenco puede comprenderse como un modo de conocimiento que se origina en la acción orientada por una necesidad vital. El ser humano no actúa de manera arbitraria: actúa porque algo lo impulsa, porque busca resolver tensiones, porque necesita dar forma a lo que vive. Allí donde el lenguaje discursivo resulta insuficiente, la acción se convierte en vía de comprensión. En el flamenco, conocer no precede a hacer: ocurre en el acto mismo.

Esta lógica encuentra un claro punto de contacto con la filosofía de la existencia. Para pensadores como Kierkegaard, Heidegger o Sartre, el ser humano no se define por una esencia previa, sino por las decisiones que encarna en el tiempo. La existencia se construye en el hacer (Córdova Díaz, 2022). El flamenco materializa esta idea de manera radical: cada cante, cada baile, cada toque es una toma de posición que se realiza en el instante y que no puede delegarse ni reproducirse de forma idéntica. La práctica flamenca no remite a un modelo ideal, sino a una experiencia situada.

Desde esta perspectiva, el cantaor no ejecuta simplemente una técnica aprendida, ni el bailar reproduce una forma heredada. En cada acto se ponen en juego decisiones que comprometen al intérprete en su totalidad. El flamenco no es un repertorio disponible para ser aplicado, sino una manera concreta de estar en el mundo. Por ello, su transmisión

difícilmente puede completarse del todo ni agotarse en la repetición: su núcleo no reside en la forma visible, sino en la vivencia que la sostiene.

El baile flamenco puede comprenderse como el resultado de un prolongado proceso de hibridación musical, coreográfica y cultural, en el que confluyeron tradiciones diversas sin que ninguna de ellas pueda reclamar para sí una exclusividad originaria. En esta línea se inscribe la lectura propuesta por Francisco Aix, quien, al considerar el flamenco tanto como manifestación artística cuanto, como emblema cultural andaluz, advierte que no es posible soslayar “el proceso híbrido de conformación histórica del flamenco”, ni las múltiples deudas que mantiene con influencias externas (Aix, 2004, p. 25). Frente a las interpretaciones esencialistas -que tienden a presentar el surgimiento del baile flamenco como un fenómeno enigmático, imposible de rastrear por haberse gestado en ámbitos íntimos y cerrados-, las investigaciones más recientes coinciden en señalar la hibridación como una clave explicativa central, tanto para el baile como para el cante. Aunque el flamenco haya quedado fuertemente asociado al mundo gitano, su génesis y su desarrollo no responden a una pertenencia exclusiva a un único grupo social, cultural o geográfico, sino a un entramado de intercambios históricos más amplio (Jiménez Romero, 2015).

En el plano estético, suelen destacarse rasgos como el individualismo, la introversión, la abstracción y la diferenciación de género entre baile masculino y femenino. Sin embargo, estas nociones requieren ser pensadas como tendencias históricas y no como esencias inmutables. El individualismo, por ejemplo, no excluye la existencia de formas complejas de baile en pareja o en grupo, especialmente en el flamenco escénico contemporáneo, donde la evolución del espectáculo ha dado lugar a disposiciones coreográficas más elaboradas. De igual modo, las categorías de “baile de hombre” y “baile de mujer”, consolidadas en la época de los cafés cantantes, han sido progresivamente tensionadas y resignificadas por las elecciones estéticas y técnicas de los propios intérpretes (Cruces Roldán, 2024).

Los intentos de clasificar los bailes flamencos -ya sea por compás, carácter o supuestos elementos étnicos- han mostrado rápidamente sus límites. Ordenarlos según esquemas rítmicos resulta útil para el análisis musical, pero insuficiente para comprender su dimensión corporal, ya que bailes que comparten un mismo compás pueden diferir profundamente en velocidad, intención y organización del movimiento. Algo similar ocurre con las clasificaciones por carácter, dado que un mismo baile puede articular registros festivos, dramáticos o abstractos según el contexto interpretativo. Las

oposiciones entre lo gitano y lo andaluz, por su parte, se tornan especialmente problemáticas cuando se intenta fundamentarlas de manera precisa en el cuerpo que baila.

Lo que sí puede afirmarse con mayor claridad es que el baile flamenco ha atravesado distintas etapas históricas y se ha desarrollado en diálogo constante con lenguajes y técnicas diversas. De allí que resulte más fructífero hablar de estilos interpretativos y concepciones del baile que, según los casos, se aproximan a la danza clásica española, a formas gitanas o a recursos de la danza moderna y contemporánea. La centralidad del cuerpo en este proceso resulta especialmente significativa. En las últimas décadas, el cuerpo se ha convertido en objeto de atención privilegiado en múltiples disciplinas, quizá porque existen experiencias que solo adquieren sentido cuando pasan por él (Farina, 2005). Sin embargo, este interés contrasta con una larga tradición de pensamiento que tendió a relegar la corporalidad, heredera del dualismo cartesiano que privilegió la razón por sobre la emoción y la experiencia sensible (Martínez, 2004). Como señala Le Breton, la sociedad occidental se construyó sobre un cierto borramiento del cuerpo, traducido en prácticas de control y distanciamiento simbólico (Le Breton, 2002).

El flamenco se sitúa en una posición contraria a ese borramiento. Coloca al cuerpo en el centro de la experiencia expresiva y del aprendizaje. Esto se refleja también en sus modos de transmisión. A diferencia de danzas altamente codificadas, como el ballet clásico, el flamenco admite una gran diversidad de métodos. Cada maestro transmite no solo una técnica, sino una manera particular de organizar el movimiento, el compás y la energía. El aprendizaje suele iniciarse a través de coreografías propias de cada baile, que orientan al alumno en posturas, gestos, velocidades y acentos rítmicos (Arranz, 1998), junto con un trabajo intensivo de pies que inscribe en el cuerpo una memoria rítmica difícilmente verbalizable (Jiménez Romero, 2015).

Estos aprendizajes se despliegan en distintos ámbitos. Junto a un entrenamiento más intencional y sistemático, persiste un aprendizaje implícito y lúdico, propio de reuniones familiares, fiestas y celebraciones, donde las fronteras entre intérprete y espectador se diluyen (Cruces Roldán, 2024). En estos espacios, el saber se adquiere por familiarización, sin conciencia explícita de estar aprendiendo, y se inscribe de manera duradera en el cuerpo (Bourdieu, 1994).

De este modo, el baile flamenco se configura como un saber encarnado, resultado de una historia compartida y de una práctica sostenida, donde la acción precede a la teoría y la experiencia se transforma en forma. Conocer, en el flamenco, no es explicar: es hacer. Y es en ese hacer donde el cuerpo, actuando, llega a saber.

4.5 Pensamiento encarnado y memoria histórica

Hacia finales del siglo XIX, el baile flamenco había alcanzado una fisonomía reconocible: no como sistema cerrado, sino como una constelación de maneras de moverse, de marcar el tiempo y de “decir” con el cuerpo. Los cafés cantantes fueron un laboratorio decisivo en ese proceso, pero no el único. Los códigos del baile se fueron afinando también en fiestas domésticas, en academias y, de forma todavía irregular, en el teatro. Esta circulación entre ámbitos diversos -lo íntimo, lo festivo y lo escénico- explica que el flamenco naciente no aparezca como una invención súbita, sino como un estilo que se fue decantando en la práctica y en la mirada de quienes lo presenciaban (Berlanga Fernández, 2018). Las descripciones decimonónicas suelen ubicarlo junto a los llamados “bailes nacionales”, lo cual revela, por un lado, que aún no se lo percibía como un género plenamente diferenciado y, por otro, que su gestualidad dialogaba con tradiciones populares y teatrales a la vez. La terminología de cronistas y viajeros registra ese tránsito: nombres, figuras y recursos expresivos circulaban con facilidad entre lo que se bailaba en la calle y lo que se mostraba en escena. En ese movimiento, el agitanamiento operó como fuerza de relectura, intensificación y reordenamiento de lo ya existente, contribuyendo a perfilar una sensibilidad corporal específica (Berlanga Fernández, 2018).

Ahora bien, incluso en medio de esa mezcla, el baile flamenco del último tercio del siglo XIX mostraba rasgos que lo distinguían de otras escuelas. No se le atribuía su valor principal a la complejidad técnica ni a la perfección formal, sino a cualidades que remiten a una ética de la presencia: poso, gracia, garbo, tronío. El ideal no era la uniformidad, sino la huella personal. Por eso, aun cuando muchos intérpretes no contaran con una preparación sistemática comparable a la de las bailarinas formadas en academias, sobresalían por habilidades específicas -una colocación del cuerpo, un modo de tratar los brazos, una manera de asentar el peso o de articular los pies- y, sobre todo, por una expresividad singular que volvía irrepetible cada ejecución. En ese punto, el cuerpo deja de ser simple soporte: se convierte en lugar de memoria, porque allí se fija lo aprendido y también lo vivido.

En este marco, la progresiva retirada de las castañuelas y la afirmación de un acompañamiento basado en palmas, cante y guitarra contribuyeron a definir el paisaje sonoro del baile flamenco. La guitarra fue ganando un lugar privilegiado como sostén de la densidad expresiva del cante y del movimiento, reforzando la unidad entre música y

gesto. También la indumentaria -mantón, abanico, sombrero y, con el tiempo, la bata de cola- se incorporó como recurso del lenguaje corporal, ampliando el campo de posibilidades expresivas. La vestimenta no “viste” el baile: lo modula, lo amplifica, lo complejiza.

Si se observa el universo de los bailes de jaleo -en sus variantes populares y en sus versiones academizadas- se advierte una cercanía notoria con el primer baile flamenco. Eran con frecuencia danzas a solo de mujer, acompañadas por cante y guitarra, donde el braceo y ciertos elementos de atuendo tenían un papel decisivo. Aunque existieran diferencias -por ejemplo, un uso más marcado de castañuelas o la presencia ocasional de saltos-, comparten una misma lógica: el baile como práctica encarnada, organizada en torno a la intensidad del gesto, la relación con el compás y la construcción de una presencia. Por ello, más que buscar “orígenes puros”, resulta más ajustado pensar estas formas como antecedentes cercanos, dentro de un continuo de transformaciones.

Desde aquí, el flamenco puede leerse como una práctica en la que la memoria se conserva y se reconfigura en el cuerpo. Gestos, posturas, maneras de entrar y salir del compás, usos del silencio y del remate -transmitidos sin escritura, por repetición y convivencia- fueron constituyendo un saber histórico encarnado. En lugar de apoyarse en un archivo textual, el flamenco sostuvo su continuidad en una memoria práctica: lo que se hereda no es solo una forma, sino un modo de resolver tensiones entre contención y descarga, entre medida y riesgo. Por eso, comprenderlo exige atender menos a los discursos que lo describen y más a lo que sucede cuando se ejecuta: allí donde la experiencia toma forma y, al mismo tiempo, la forma retiene experiencia.

Esa memoria encarnada se vuelve especialmente visible en la arquitectura rítmica del flamenco. El taconeo cumple aquí una función doble: exterioriza la intensidad que emana del cante y, a la vez, se integra como componente rítmico pleno, hasta el punto de funcionar como percusión corporal (Ösp, 2010). En esa interacción, Miguel Ángel Berlanga ha señalado una tensión constitutiva entre cante, toque y baile, donde ningún elemento se impone de manera absoluta sobre los otros y el equilibrio se negocia en tiempo real (Parra Muñoz, 2017). De ahí que la rítmica flamenca combine precisión y elasticidad: la percusión -tradicionalmente palmas y, en tiempos recientes, cajón- sostiene el pulso, pero permanece subordinada a las necesidades expresivas del cante, capaz de estirar o comprimir el tiempo sin quebrar la lógica interna de la interpretación. Por eso el compás no opera como metrónomo, sino como marco vivo, respirado, adaptable (Berlanga, 2014). La incorporación del cajón a partir de 1977, ligada a Paco de Lucía tras

conocerlo en Perú, reforzó esa dimensión arquitectónica del ritmo al integrarse de manera orgánica a la tradición. Y junto al cajón, el taconeo continúa generando juegos rítmicos que subrayan el carácter corporal del tiempo flamenco. En este punto conviene distinguir entre ritmo y compás: mientras el ritmo remite al flujo sonoro y a la organización expresiva del tiempo, el compás puede definirse técnicamente como la “pulsación que regula el tiempo de la ejecución musical a base de divisiones preestablecidas” (Díaz-Báñez et al., 2004, p. 2). En el flamenco, esa diferencia importa porque el compás sostiene, pero el ritmo se construye en la interacción viva entre cuerpo, voz e instrumento (Parra Muñoz, 2017).

La dimensión comunicativa del flamenco tampoco se agota en el sonido. El gesto organiza un lenguaje que excede la palabra: manos que se abren o se recogen, brazos que delimitan o envuelven, pies que golpean con exactitud o con violencia, miradas que sostienen, esquivan o desafían. En el baile, además, el espacio deja de ser un fondo neutro: se reordena alrededor del cuerpo que actúa. La forma circular, frecuente en prácticas flamencas, funciona como delimitación de un adentro y un afuera; no como símbolo abstracto, sino como territorio corporalizado donde el intérprete se expone y se resguarda a la vez. La mirada, por su parte, concentra una carga expresiva decisiva. Las descripciones decimonónicas sobre los ojos de las mujeres andaluzas -más allá de sus tópicos románticos- registran una percepción reiterada: en el flamenco, la mirada “dice”. Algo semejante ocurre con el rostro en su conjunto, donde microgestos -tensión de la mandíbula, temblor de labios, contracción contenida- componen un mapa expresivo que no requiere explicación verbal: se reconoce (Parra Muñoz, 2017).

Dentro de ese lenguaje corporal, manos y pies ocupan un lugar privilegiado. Las manos funcionan como firma del intérprete: su colocación, su modo de sostenerse en el aire, su relación con el resto del cuerpo construye identidad. Pueden confirmar lo que el cuerpo enuncia o, en ciertos momentos, contradecirlo, introduciendo matices y tensiones. Los pies, en cambio, condensan una intensidad particular: el zapateado no es únicamente percusión, sino afirmación corporal, contacto con la tierra, producción sonora desde el cuerpo mismo. De allí su historia ambigua de fascinación y censura, especialmente en el caso de los pies femeninos, cuya carga simbólica contribuye a explicar el valor del zapateado como gesto de presencia y, a veces, de transgresión. El baile flamenco se construye así en una oscilación permanente: zonas del cuerpo se destacan, pero ninguna puede desprenderse de una totalidad que insiste.

Las diferencias de género, por último, deben leerse como dramaturgia corporal históricamente construida, no como reparto natural. El bailaror suele aparecer en muchas escenas como figura que avanza, presiona, espera una resolución; la bailaora administra la cercanía y la retirada, juega con la aparición y el repliegue, combina desafío y reserva. Crónicas y descripciones del siglo XIX insistieron en estos juegos de persecución, provocación y pausa, donde ambos cuerpos se buscan, se rehúyen y se enfrentan de manera simbólica. El sentido del baile, entonces, no se agota en la coreografía: se sostiene en tensiones afectivas donde tiempo, música y silencio producen expectativa y desenlace.

Todo ello permite comprender por qué el flamenco -en particular el baile- no puede abordarse únicamente como técnica o repertorio. Su núcleo de sentido se juega en la corporeidad como lugar de cruce entre historia, emoción, aprendizaje y memoria. Por eso su transmisión no depende solo de descripciones, categorías o partituras, sino de convivencia, observación y repetición encarnada: un saber que guía sin necesidad de explicarse. En esta línea, el flamenco se deja pensar como una forma rigurosa de conocimiento humano que no se formula en conceptos, sino que se encarna en el gesto, en la voz y en el ritmo; y que, justamente por eso, puede volver presente una experiencia histórica sin necesidad de narrarla (Amar & Ferreira, 2020).

En los centros de enseñanza contemporáneos, esa tensión se hace más visible. Conviven la impronta persistente de la danza clásica y española -reconocible en posiciones, líneas y modos de organización del movimiento- con propuestas atravesadas por lenguajes corporales actuales que se apartan de ciertas estéticas históricamente canonizadas como “tradicionales”. Paradójicamente, esa apertura coexiste con discursos etnicistas que reactivan la aspiración a ser “lo más flamenco posible”, lo que conduce muchas veces a ocultar, minimizar o corregir las huellas de otros lenguajes como si pusieran en riesgo una supuesta autenticidad. En este marco, la centralidad del ballet clásico como herramienta de control corporal, presencia escénica y precisión formal ayuda a comprender su valor persistente también en la profesionalización del baile flamenco. Durante la primera mitad del siglo XIX, ese juego de fusión y confrontación entre universos distintos contribuyó a configurar una estética nueva, en la que el flamenco fue afirmando perfiles propios sin desligarse del todo de esos intercambios. Lejos de significar contaminación o pérdida, este recorrido permite reconocer el baile flamenco como una forma expresiva históricamente abierta, definida por la tensión constante entre herencia, aprendizaje compartido y reelaboración creativa (Jiménez Romero, 2015).

4.6 Singularidad creadora y cristalización de la forma expresiva

El modo en que el flamenco se configura históricamente como práctica expresiva no constituye una excepción dentro del panorama de las músicas y danzas de tradición popular. Por el contrario, se inscribe en una regularidad observable en múltiples contextos culturales: las formas expresivas no emergen como resultado simultáneo y anónimo de un colectivo indiferenciado, sino que tienden a cristalizar en gestos singulares que condensan una experiencia compartida y la vuelven forma reconocible. La comunidad sostiene, transmite y amplía; pero la configuración inicial -aquella que fija un modo de hacer- suele quedar asociada a trayectorias individuales concretas.

A nivel afectivo, el Instituto de Neurociencia y Psicología; Investigadores de Glasgow University en Reino Unido (2014) describen como eje central de las emociones 4 estados básicos.

Estos son: alegría, miedo, rabia y tristeza. Estas emociones se expresan en cualquier tipo de danza (clásica, contemporánea, española, flamenco, folklórica, urbana, latina...). La Danza es una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia que implica la ejecución del movimiento al ritmo de la música y que permite expresar sentimientos y emociones. En este sentido la Danza está completa cuando se ejecuta no solo con el cuerpo y sus movimientos en el espacio, sino cuando se representa en las estructuras rítmicas y el carácter expresivo que la compone (Imbernón Giménez, 2020, p. 26).

En el caso del baile flamenco, esa cristalización se produjo en un entramado histórico en el que convivieron danzas de raíz popular, circuitos de sociabilidad urbana y tradiciones escénicas. Durante los siglos XVIII y XIX, las danzas boleras o de palillos ocuparon un lugar central en academias, teatros y espacios compartidos con otras tradiciones europeas, incluido el ballet clásico. Lejos de constituir universos cerrados, estos lenguajes se tocaron, se disputaron y se contaminaron, generando una escena coreográfica compleja donde se entrelazaban técnica, gestualidad e idiosincrasia cultural (Vargas-Macías, 2016). En esa zona de contacto se fue preparando el terreno para un baile que, sin romper del todo con esas herencias, empezó a organizar de otra manera la relación entre compás, gesto y presencia. La profesionalización posterior intensificó todavía más

esa exigencia. El flamenco no solo reclama expresividad: demanda habilidades motrices específicas, fuerza, resistencia, control sostenido y precisión, especialmente en los formatos escénicos contemporáneos, que amplificaron el nivel de dificultad y la carga física del oficio (Vargas-Macías, 2016). Pero incluso cuando el entrenamiento se vuelve sistemático, la eficacia del gesto flamenco no se mide únicamente por su corrección: se mide por su capacidad de producir sentido, de imponer un “modo” de estar en escena. Ahí se entiende por qué, hacia fines del siglo XIX, el baile flamenco fue adquiriendo rasgos reconocibles aun antes de convertirse en un sistema plenamente codificado. Los cafés cantantes funcionaron como espacio de consolidación, aunque los recursos ya circulaban -con variaciones- en fiestas privadas, academias y escenarios teatrales. El género no nació de una institución única, sino del cruce entre vida cotidiana y espectáculo, entre improvisación situada y repertorio en vías de fijación.

Hacia fines del siglo XIX, el baile flamenco había comenzado a perfilar un conjunto reconocible de rasgos propios. Sin constituir todavía un sistema plenamente codificado, ya podían identificarse pasos, actitudes corporales, modos expresivos y ciertos códigos compartidos que se fueron afirmando en los cafés cantantes del último tercio del siglo, aunque también habían circulado previamente en fiestas privadas, academias de baile y, de manera más incipiente, en los escenarios teatrales. El flamenco no nació, por tanto, de un único espacio ni de una institución específica, sino del cruce entre ámbitos diversos en los que el baile formaba parte tanto de la vida cotidiana como del espectáculo.

Por eso, las fuentes decimonónicas lo presentan muchas veces junto a los “bailes nacionales”: se percibe un estilo todavía en formación, atravesado por tradiciones previas y por un proceso de agitanamiento que reordena intensidades, acentos y maneras de habitar el compás. Con todo, la diversidad de influencias no impidió que se afirmaran constantes del llamado baile antiguo. Su prestigio no residía en la sofisticación académica ni en la homogeneidad de escuela, sino en cualidades que se reconocen de inmediato y que, sin embargo, difícilmente se reducen a una técnica: poso, gracia, garbo, tronío. En esa lógica, el intérprete no “aplica” un patrón; lo vuelve propio. Y esa apropiación no es un detalle: es el punto donde una forma empieza a existir como tal. De ahí que Berlanga Fernández (2018) subraye el peso de la impronta individual en el flamenco: cada cuerpo encontraba su manera de decir, y esa singularidad -lejos de ser una desviación- se convirtió en una marca estructural del campo.

Este lugar de la singularidad se comprende aún mejor si se lo compara con otros procesos de estabilización cultural. Sánchez Aguirre (2015) recuerda que la música, según los momentos históricos, ocupa posiciones distintas dentro de la vida social; hoy participa activamente en la modelación de la sensibilidad y en la administración pública -y semiprivada- de las pasiones (Sánchez Aguirre, 2015, p. 164).

Ese señalamiento ayuda a pensar un punto decisivo: las formas artísticas no se separan de las condiciones de experiencia; se vuelven lenguaje porque responden a necesidades afectivas y sociales concretas. Así ocurre también en tradiciones como el blues del Delta: no es solo la geografía la que explica su centralidad, sino el hecho histórico de que muchos de los primeros músicos registrados y preservados pertenecieran a esa región, y que en sus estilos persistieran huellas de cantos de trabajo y de prácticas vocales comunitarias. La música aparece allí como una salida formal a una vida marcada por la violencia, el desarraigo y la recomposición forzada (Prada Chacon, 2020).

Estos cantos colectivos cumplían una función práctica y simbólica a la vez. Aun cuando en muchas granjas y plantaciones se prohibía explícitamente la práctica de la música africana, los esclavizados lograron preservar elementos fundamentales de sus tradiciones a través del canto. Las *work songs*, los *field hollers* y, más tarde, los espirituales, incorporaron patrones rítmicos, estructuras responsoriales y formas de improvisación heredadas de África occidental. La historiografía musical ha señalado reiteradamente que esta persistencia cultural no fue homogénea, sino el resultado de una compleja heterogeneidad africana que conviene considerar antes de analizar los rasgos que el blues adquirió en suelo americano (Prada Chacon, 2020).

Aun dentro de esa matriz colectiva, la historiografía suele señalar gestos individuales que operan como catalizadores. En el Delta, David Evans sostiene que Charley Patton fue “el primer músico en establecer un estilo del Delta claramente identificable, que otros pudieron aprender, imitar y desarrollar” (Evans, 2005, p. 28), y Alan Lomax llega a afirmar que sin él “el blues del Delta habría seguido un curso muy diferente” (Lomax, 1993, p. 151).

Un proceso análogo puede observarse en el tango rioplatense. Si bien su origen remite a una trama compleja de sociabilidades populares, ritmos afro, melodías europeas y prácticas urbanas, la investigación histórica ha identificado figuras tempranas cuya producción permitió reconocer el tango como género. Entre ellas, Casimiro Alcorta aparece como uno de los primeros compositores documentados. No se trata de atribuir

una invención absoluta, sino de reconocer un gesto de síntesis individual que vuelve estable un lenguaje colectivo en formación.

Las tradiciones dancísticas no se manifiestan como abstracciones atemporales, sino únicamente a través de sus realizaciones concretas. No asistimos propiamente a “la danza” en general, sino a la aparición efímera de una o varias parejas que, durante unos minutos, actualizan una coreografía determinada y luego se disuelven, dejando tras de sí un recuerdo fragmentario en la memoria del espectador y un sedimento corporal en quienes la ejecutaron. Las danzas existen, entonces, como expresiones momentáneas de especies históricas: el minué, la contradanza, el vals, la polca, el tango. Cada una de ellas vive mientras el entramado social que la sostiene permanece activo, y desaparece cuando ese contorno se transforma. Las largas cadenas de transmisión se reconstruyen retrospectivamente a partir de estas realizaciones fugaces, que enlazan generaciones de bailarines durante décadas o siglos. Desde esta perspectiva, no se ha generado una controversia sustantiva en torno a la coreografía del tango argentino: la danza que se difundió en París y luego en el mundo es, sin ambigüedades, una creación porteña y argentina. Su estructura coreográfica no deriva de tradiciones africanas, sino que se inscribe en el ciclo europeo de la pareja enlazada que llegó al Río de la Plata en el siglo XIX a través de formas como el vals, la polca, la mazurca, el chotis o el galop. La especificidad del tango no reside en su ritmo -compartido en sus primeras etapas con otras especies- ni exclusivamente en su música, sino en su articulación coreográfica, que le otorgó una identidad singular y una capacidad inédita de expansión.

Las atribuciones de africanidad al tango han recaído, en todo caso, sobre ciertos aspectos rítmicos del acompañamiento musical o sobre fórmulas melódicas, pero no sobre la danza misma. La música del tango, que con el tiempo desarrolló rasgos melódicos propios y abandonó antiguos patrones rítmicos, no explica por sí sola la centralidad ni la universalización del género. Es la coreografía -el modo específico de relación entre los cuerpos- la que define su carácter distintivo.

La palabra “tango”, probablemente de origen africano, circula en el ámbito colonial desde temprano, asociada a prácticas de música, danza y fiesta. Aparece junto a términos afines como “zango” o “tambo”, vinculados más a espacios, reuniones o celebraciones que a una danza particular. Un análisis filológico exhaustivo de estas voces, aun cuando esclarecedor en términos lingüísticos, aporta poco a la comprensión de los orígenes coreográficos y melo-rítmicos del tango argentino, ya que se trata de órdenes distintos: el de la denominación y el de la forma histórica de la danza.

En los registros coloniales, “tambo” designó durante siglos lugares de paso, ventas, posadas o sitios de reunión. Solo de manera gradual estas voces comenzaron a aplicarse también a prácticas dancísticas concretas. Un testimonio temprano aparece en 1792 en el Mercurio Peruano, donde se menciona el “zango” como un son de carácter ambiguo, asociado tanto al extravío como al deleite. A comienzos del siglo XIX, documentos inquisitoriales de Veracruz aluden a danzas derivadas del “antiquísimo tango”, describiendo escenas coreográficas cargadas de tensión simbólica entre lo masculino y lo femenino, el desafío y la provocación (García Brunelli, 2015).

La polisemia del término “tango” se consolidó con el tiempo. Bajo una misma palabra comenzaron a reunirse la danza, la música y la poesía. El bailarín ejecuta su tango, el músico compone o interpreta su tango, el poeta escribe su tango. Estas dimensiones pueden presentarse de manera independiente o confluir en una realización simultánea que constituye el tango en sentido pleno. Sin embargo, el tango argentino, tal como se lo reconoce hoy, es un fenómeno propio del fin de siglo XIX, pese a que la palabra que lo nombra tenga una historia mucho más extensa (Vega, 2016).

Además, el tango no está compuesto sólo por música, sino también, como se dijo, por poesía (con características propias del género), que lejos de ser un complemento superfluo para la música, suele resultar de una gran calidad poética y de una llamativa densidad cultural. A ello se suma un baile muy particular, cuyas técnicas y estética no son fáciles de adquirir. No considerar al tango como una unidad música-letra-danza impide comprenderlo cabalmente (García Brunelli, 2015, p. 4).

Un capítulo particular lo constituye el llamado “tango gitano”, registrado por el Diccionario de la Real Academia Española en el siglo XIX como “reunión y baile de gitanos”. Este dato confirma la existencia de una práctica dancística anterior, asociada al mundo flamenco, que no debe confundirse con el tango rioplatense. Testimonios de maestros de danza del siglo XIX describen dos variantes: el tango gitano, considerado impropio para ciertos ámbitos por la intensidad de sus posturas, y el tango de las corraleras. Lejos de la imagen posterior de la pareja abrazada, el tango gitano era bailado por una mujer sola, y su carácter transgresor residía en la forma del movimiento, en la energía del gesto y en la expresividad corporal (Atienza, 1965).

A comienzos del siglo XX, cronistas como Enrique Gómez Carrillo dejaron descripciones elocuentes de estos tangos flamencos, subrayando su carácter extremo, su carga erótica y su potencia expresiva (Sueza Espejo, 2008). En sus palabras, no se trataba de una mera pantomima amorosa, sino de una imagen corporal del espasmo, del temblor y de la exaltación, capaz de conmover incluso a públicos alejados de su contexto originario. No es una “invención” aislada: es una síntesis eficaz.

La historia del tango, en sus múltiples derivaciones, no responde así a un origen único ni lineal, sino a un entramado complejo de desplazamientos, resignificaciones y cruces culturales. Comprenderlo exige distinguir con cuidado entre palabras, prácticas, músicas y coreografías, y situar cada una en el marco histórico y social que hizo posible su aparición. Solo desde esa mirada atenta a los procesos, y no a los mitos de origen, es posible dar cuenta de la riqueza y la singularidad del tango como fenómeno cultural (Vega, 2016).

En el Caribe, la historia del reggae jamaicano permite observar un proceso de conformación comparable al de otras tradiciones populares: un fondo cultural compartido se vuelve forma reconocible cuando ciertos gestos y decisiones logran reorganizarlo. En esa dirección, Kenneth Bilby y Michael Veal destacan el papel de Count Ossie en la reconfiguración del paisaje rítmico que hará posible el reggae. Cuando el reggae irrumpe a fines de la década de 1960 lo hace como una síntesis de alta potencia cultural: un pulso recortado, una cadencia particular y un modo de decir que pronto desbordará las fronteras de la isla. Su expansión internacional -notoria desde los años setenta- no solo instaló un estilo musical, sino también una estética y una sensibilidad que dialogaron con movimientos contraculturales en Europa, Estados Unidos y África. En términos teóricos, este recorrido es especialmente útil porque muestra cómo una práctica expresiva puede nacer de una experiencia histórica concreta y, sin perder ese anclaje, adquirir alcance global. En esa línea, Dagnini (2011) propone leer el reggae como una forma situada que traduce un contenido emocional colectivo a través de operaciones creativas puntuales, más que como producto indiferenciado de una “colectividad” abstracta.

La emergencia del género se inscribe, además, en un contexto social marcado por dominación colonial, disputas identitarias y redefiniciones simbólicas. No resulta casual que su consolidación coincida con los años finales del dominio británico y con el proceso de independencia jamaicana. En ese clima, el reggae funcionó como banda sonora de una afirmación colectiva y quedó tempranamente asociado -a veces de modo simplificador- al universo rastafari (Dagnini, 2011). Valero (2021) muestra cómo ese imaginario

organiza el mundo mediante una oposición radical: África como Sion y Jamaica como Babilonia, entendida no solo como lugar, sino como condición que impregna lo social y lo espiritual. Bajo ese nombre se reúnen la esclavitud y el racismo, la pobreza estructural, la explotación y los abusos del poder; también las instituciones represivas del Estado y los mecanismos cotidianos de manipulación sobre los sectores subalternos. En esa gramática, Babilonia deja de ser una metáfora distante para convertirse en un modo de nombrar la experiencia de la opresión en el presente.

Ahora bien, reducir el reggae a una lectura exclusivamente política o a una adhesión homogénea al rastafarismo empobrece el fenómeno. Giovannetti (2001) insiste en que los géneros musicales no pueden aislarse de las condiciones sociales en que surgen y circulan, pero advierte también sobre las simplificaciones: el reggae expresó demandas sociales y espirituales, sí, aunque heredó y reformuló sensibilidades previas -como las del rocksteady- donde las narrativas amorosas e íntimas tenían un lugar importante. Es por eso que se sitúa el nacimiento del reggae en los barrios periféricos de Kingston, donde tradición musical, experiencia urbana y marginalidad se entrelazaron. A partir de los años setenta, el género se internacionalizó de manera sostenida y, con ello, se transformó en un dispositivo cultural de traducción: en Inglaterra, por ejemplo, respondió a necesidades identitarias y políticas de jóvenes jamaicanos de segunda generación; en otros contextos, funcionó como soporte sonoro de reclamos de justicia y de narrativas de resistencia. El mismo carácter global del reggae, lejos de diluirlo, multiplicó sus formas de apropiación y su capacidad de articular experiencias locales diversas. Incluso la incertidumbre sobre el origen del término -sus posibles vínculos con lo popular, con el “pueblo”, con la aspreza o con una resignificación “regia”- puede leerse como síntoma de esa heterogeneidad: una palabra que no fija un sentido único, sino que condensa trayectorias y usos múltiples (Giovannetti, 2001).

Para comprender esa densidad cultural, resulta clave atender a la historia larga de la sociedad jamaicana. Sánchez Aguirre (2015) recuerda que, durante siglos, las expresiones sonoras legitimadas estuvieron asociadas al protestantismo impuesto por los colonizadores -canto coral y músicas ajustadas a una moral europea-, mientras persistían, en registros menos visibles, prácticas de raíz africana y caribeña. En ese subsuelo cultural se mantuvieron formas como las desarrolladas en la Iglesia de la Revitalización de Sión, donde se combinaron elementos cristianos con ritmos y corporalidades propias. Paralelamente, expresiones relegadas a los márgenes -Pocomanía, Kumina, rituales vinculados al Obeah- conservaron memorias rítmicas, espirituales y comunitarias que

escapaban al control colonial. Desde esta perspectiva, el reggae aparece como resultado de un cruce histórico entre lo permitido y lo prohibido, entre lo visible y lo estigmatizado: una música que no solo “denuncia”, sino que sostiene, mediante ritmo, voz y cuerpo, una identidad largamente negada (Sánchez Aguirre, 2015).

El jazz de Nueva Orleans ofrece un ejemplo particularmente esclarecedor para pensar estos procesos. Si bien se gestó en un entramado comunitario afroamericano denso y heterogéneo, la historiografía ha señalado de manera consistente a Buddy Bolden como figura decisiva en el pasaje desde el ragtime hacia una sonoridad nueva.

Desde una perspectiva más amplia, Quintero Rivera ha propuesto comprender la colonización caribeña como un laboratorio temprano de aquello que Europa denominaría más tarde “modernidad”. En este escenario se intensificaron los contactos interétnicos, los traslados forzados de población y los ensayos de nuevas formas de organización social y económica. La convivencia -frecuentemente violenta- entre culturas europeas, africanas e indígenas obligó a negociar sentidos, gestos y sonidos en la vida cotidiana. En ese contexto, las prácticas culturales dejaron de ser un adorno para convertirse en un recurso central en la construcción de identidades colectivas y, posteriormente, nacionales.

El jazz de Nueva Orleans, nuevamente, permite observar cómo un entorno comunitario rico en tradiciones no garantiza por sí solo la emergencia de una forma nueva. La comunidad aporta el fondo; la forma se estabiliza cuando un gesto individual logra condensar esa experiencia compartida en una solución expresiva eficaz. Así, como advierte Pérez Valero (2018), historia social, migración y creatividad no se oponen, sino que se articulan en procesos donde lo colectivo genera las condiciones y lo singular produce la cristalización de lenguajes culturales capaces de perdurar (Pérez Valero, 2018).

En Brasil, los trabajos de Hermano Vianna y Carlos Sandroni han mostrado que la samba no se consolidó exclusivamente en los morros, sino en espacios concretos de sociabilidad urbana, entre los que sobresale la casa de Tía Ciata, en Río de Janeiro. Allí confluyeron prácticas rituales, cantos, danzas y ritmos que encontraron una primera forma relativamente estable. La emergencia de la samba se inscribe en un cruce complejo de matrices étnicas y tradiciones culturales diversas. Su gestación estuvo estrechamente ligada a las prácticas musicales de las poblaciones afrodescendientes, especialmente en los espacios urbanos populares, donde persistieron ritmos, gestualidades y concepciones religiosas de origen africano. Tanto el samba carioca como expresiones afines, como los maracatus de Pernambuco, conservaron durante largo tiempo una impronta ritual que

remitía a cosmologías africanas resignificadas en el contexto brasileño (Fessler Vaz, 2008).

En sus primeras manifestaciones, estas prácticas se desarrollaron mayoritariamente en espacios abiertos y se apoyaron de manera central en instrumentos de percusión. La primacía del ritmo y de la improvisación configuró un modo de producción sonora que se alejaba de los parámetros armónicos y formales de la tradición musical europea. Esta diferencia fue leída, desde ciertos discursos intelectuales y periodísticos de comienzos del siglo XX, no como una especificidad estética, sino como una carencia, dando lugar a interpretaciones jerarquizadas y fuertemente racializadas de la música popular. Desde esa mirada, la música de origen negro fue caracterizada como impulsiva, sensual y carente de organización formal. La creatividad afrodescendiente quedaba reducida a la improvisación espontánea y considerada insuficiente para fundar, por sí sola, una música representativa de la nación. En consecuencia, se postulaba la necesidad de una intervención “ordenadora” de la cultura blanca, encargada de seleccionar, estructurar y depurar aquello que se percibía como una materia sonora informe. Estas concepciones se inscriben en un horizonte modernista más amplio sobre la música nacional, que privilegiaba las fuentes rurales consideradas auténticas y tradicionales, al tiempo que desvalorizaba las expresiones populares urbanas, en especial aquellas vinculadas a los sectores negros y pobres. La cultura de las ciudades era asociada al conflicto social y al desorden simbólico, y resultaba difícil de integrar en una imagen idealizada y homogénea de nación (García, 2008).

Durante la década de 1930, la samba carioca, a pesar de haber sido descalificado por algunos sectores como una expresión marginal o inferior, logró ocupar un lugar central en el espacio público. Los medios de comunicación advirtieron en el género una oportunidad de expansión del mercado cultural, mientras que el Estado reconoció su creciente influencia social, aunque no sin ejercer mecanismos de regulación y censura sobre los contenidos. Este reconocimiento institucional implicó, al mismo tiempo, una forma de domesticación simbólica.

Lejos de asumir pasivamente estas tensiones, los propios sambistas respondieron de manera activa. Sin renunciar a las posibilidades de profesionalización y circulación que se abrían, utilizaron sus composiciones para señalar las fisuras del ideal de unidad nacional y para visibilizar las jerarquías y conflictos sociales que atravesaban la sociedad brasileña. De este modo, la canción popular urbana se constituyó simultáneamente como

producto de un proceso de integración cultural y como espacio crítico desde el cual se cuestionaron sus límites y contradicciones (García, 2008).

El sambódromo impulsó la espectacularización del carnaval, dando lugar a la aceleración del proceso de mediatización que venía aconteciendo desde la década de 1960. El espectáculo del carnaval se convirtió en una fuente de exorbitantes ingresos para muchos sectores de la industria cultural y una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad de Río de Janeiro. Esta intervención urbana y arquitectónica desencadenó un proceso de enajenación urbana tal, que ha tendido a la privatización de los desfiles de las escuelas de samba en el carnaval, con la consecuente exclusión social de los segmentos más humildes de la población y la exclusión espacial respecto a los lugares naturales de la celebración: los espacios públicos de la ciudad (Fessler Vaz, 2008, p. 62).

Incluso en tradiciones relativamente recientes y, en apariencia, alejadas de las músicas de raíz popular, la historiografía reconoce la importancia de un gesto inaugural singular. En el caso de la música minimalista, La Monte Young ocupa ese lugar fundacional: a partir de sus primeras obras se configuró un lenguaje que luego sería desarrollado, ampliado y diversificado por otros compositores.

El surgimiento de este nuevo horizonte estético no puede comprenderse sin atender al diálogo estrecho que mantuvo con el minimalismo en las artes visuales. Al igual que los artistas plásticos, los compositores minimalistas construyeron su propuesta en oposición a las vanguardias dominantes de la época. Frente a la complejidad estructural y al énfasis en la innovación formal, optaron por procedimientos elementales y reiterativos que buscaban intensificar la percepción y situar al oyente ante la experiencia sonora de un modo directo, sin mediaciones conceptuales excesivas.

En este sentido, la influencia de las artes visuales fue más que un trasvase de recursos formales: implicó una concepción compartida del arte. Tanto en la música como en la plástica, el interés se desplazó desde la obra entendida como objeto autónomo hacia la experiencia que se desarrolla en el tiempo. El arte dejó de presentarse como un producto cerrado para pensarse como un proceso perceptivo en curso, cuya densidad se construye en la duración y en la atención del espectador u oyente.

Este cambio de paradigma encontró un terreno fértil en el experimentalismo estadounidense, que surgió como reacción frente a la noción de autonomía absoluta de la obra musical promovida por Schönberg y profundizada por el serialismo europeo. En oposición a una vanguardia centrada en la autosuficiencia de la estructura, los compositores experimentales exploraron la aleatoriedad, la indeterminación y la repetición como modos de producir una música menos autorreferencial y más abierta a la experiencia sensible.

Desde esta perspectiva, el minimalismo puede interpretarse como una culminación de ese impulso antidialéctico que, según Wim Mertens, atraviesa a la vanguardia europea desde Schönberg. Al renunciar al desarrollo temático tradicional y privilegiar la repetición, la duración prolongada y la transformación gradual del material sonoro, el minimalismo propuso una escucha atenta a los procesos perceptivos que emergen en el transcurso del tiempo, más que a la progresión narrativa de la forma. Estas orientaciones encontraron concreciones diversas en la obra de cuatro compositores estadounidenses que, desde enfoques distintos, compartieron principios fundamentales: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass. Sus trayectorias dieron lugar a una estética coherente, sostenida por premisas comunes que redefinieron el modo de concebir la composición musical. La influencia de este núcleo fundador puede rastrearse en generaciones posteriores; en particular, el trabajo de David Lang evidencia la impronta de estos compositores, tanto en sus preocupaciones estéticas como en los procedimientos que adopta y reelabora en su propia producción (Gorospe Elorza, 2021).

El recorrido comparativo desarrollado a lo largo de este capítulo permite formular una conclusión de carácter más amplio: las culturas crean marcos de posibilidad, sedimentan memorias, sensibilidades y experiencias compartidas; sin embargo, las formas expresivas adquieren estabilidad cuando ese fondo colectivo es asumido y reconfigurado por una conciencia singular capaz de volverlo gesto. No se trata de contraponer individuo y comunidad, sino de reconocer la tensión productiva que los vincula. La experiencia es común; el acto creador, inevitablemente situado.

Desde esta configuración, el flamenco puede comprenderse con mayor precisión. Andalucía concentró, a lo largo de los siglos, una densidad histórica y afectiva excepcional, atravesada por superposiciones culturales, conflictos, pérdidas, disciplinamientos y formas intensas de religiosidad. Ese espesor emocional no genera por sí mismo una forma artística, pero sí produce una demanda expresiva. La forma surge cuando esa necesidad encuentra un modo concreto de decirse, cuando la emoción logra

encarnarse en ritmo, gesto y voz. La presencia gitana aportó una organización rítmica y corporal decisiva para que esa energía afectiva pudiera sostenerse en el tiempo y transmitirse a través del cuerpo. Sin embargo, como lo muestran los ejemplos comparados, el cruce de tradiciones no basta para explicar el nacimiento de una práctica nueva. La síntesis se produce cuando una conciencia concreta articula contenido y forma en un gesto inaugural que vuelve reconocible una experiencia compartida. En ese sentido, el flamenco no puede pensarse como una simple “mezcla” ni como una costumbre anónima, sino como un acto expresivo singular que luego fue adoptado, recreado y prolongado por otros.

Por ello, su origen escapa a toda datación precisa y a toda reconstrucción como acontecimiento colectivo. Su verdad histórica reside en el modo en que una voz -primero aislada, luego multiplicada- encontró la forma justa de decir aquello que aún no tenía lenguaje. Como en otras músicas y danzas originarias, lo que nace de ese núcleo profundo no se reproduce como una técnica: se continúa, se transforma, se actualiza en cada nueva encarnación. En esa capacidad de permanecer sin fijarse, de persistir sin repetirse, radica la fuerza del flamenco y la razón de su vigencia.

5. LA VOZ, EL QUEJÍO Y DUENDE. CONCIENCIA ENCARNADA Y SINGULARIDAD EXPRESIVA

El cante flamenco constituye el núcleo central de este último capítulo. No se trata simplemente de una manifestación musical ni de un repertorio estilístico heredado, sino de una forma humana específica mediante la cual una experiencia límite encuentra cauce sensible. Antes que estilo, el cante es acto; antes que forma codificada, es respuesta.

Y no hay palo que no guarde luto por quienes trajeron el flamenco al mundo, en los surcos y en la mina, en la cárcel y en las galeras, en los caminos y en las barricadas.

El cante jondo vengó esta herida abierta en nuestra memoria porque, como decía Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y el flamenco, por donde sale (Manuel, 2018, p. 16).

Lo que aquí se canta no es un contenido narrativo ni una emoción traducida a palabras. Se canta una tensión interior que no admite resolución conceptual. En ese sentido, el cante no comunica algo ya sabido: produce una verdad en acto. Su sentido no precede a la ejecución, sino que emerge en el mismo gesto vocal que lo sostiene. Desde esta perspectiva, el cante no puede comprenderse adecuadamente desde categorías exclusivamente musicales, ni desde lecturas sociológicas reductivas. Su lógica es praxeológica: se conoce haciéndolo, se verifica escuchándolo. La voz no ilustra una idea; la encarna. El quejío no adorna el discurso; lo abre. El duende no se añade al acto expresivo; lo atraviesa y lo desborda. Esta condición permite pensar el cante como una estructura humana profunda, capaz de reaparecer allí donde confluyen determinadas disposiciones: interioridad, relación directa con la experiencia trágica, disciplina corporal, y una entrega total al acto expresivo. Ninguna de estas condiciones, por sí sola, produce el cante. Tampoco lo hace su simple acumulación. El cante emerge cuando esas dimensiones se articulan en una voz que asume el riesgo de exponerse sin mediaciones.

En ese punto exacto -donde la herida no se cierra y la voz no se retira- el flamenco acontece. No como ornamento cultural, sino como conciencia encarnada. No como representación del dolor, sino como su forma habitable. Y es allí donde el quejío, el jaleo

y el duende dejan de ser categorías estéticas para revelarse como modos singulares de conocimiento humano.

5.1 El cante como acto humano antes que estilo musical

Hablar de “cante” o de “cante flamenco” implica referirse a un campo de significados amplio y heterogéneo, que desborda las categorías más restringidas de “cante jondo” o “cante grande”. Estas últimas nombran un núcleo preciso del repertorio flamenco: aquel integrado por los estilos considerados matrices u originarios -tonás, romances, debblas, martinets, seguiriyas gitanas y soleares, junto a sus formas emparentadas-, cuyo rasgo distintivo no es solo la antigüedad, sino la densidad vital que concentran. En ellos, la voz parece surgir allí donde la experiencia humana roza sus propios límites (Berlanga, 2017).

Todos los que disfrutamos con el flamenco podemos compartir y aceptar afirmaciones como la siguiente: “Un cante, cuando suena gitano, tiene un no se sabe qué, que hace que nos atraiga y emocione de una manera especial”. O bien esta otra: “una seguiriya bien cantada no puede dejar de emocionarte”. O incluso: “Sevilla, Cádiz, Jerez y los Puertos son las zonas cantaoras más influyentes y dinámicas en la historia del flamenco”. Nada que objetar, incluso suscribimos que muchos cantes y bailes se definieron en esas localidades y allí siguen haciéndose de una manera especial... etc.(Berlanga, 2017, p. 7)

Alrededor de ese núcleo se despliega un repertorio más extenso que incluye estilos derivados y formas que, sin romper con las matrices expresivas iniciales, amplían el horizonte del flamenco: fandangos y sus variantes regionales (cantes mineros, malagueñas o granaínas). A este entramado se suman expresiones que suelen describirse como “aflamencadas” -sevillanas, campanilleros- y los llamados cantes de ida y vuelta, nacidos de un ir y venir histórico entre Andalucía y América, transformados por otras geografías y devueltos luego al sur peninsular con una impronta gitana propia. Lejos de configurar un sistema cerrado, este conjunto revela un arte en permanente expansión, capaz de incorporar sin diluir su núcleo de sentido (Plasencia, 1983, pp. 83-84).

En su forma más concentrada, el cante jondo ha sido vivido como una práctica de carácter casi ritual. No acontecía en cualquier lugar ni ante cualquier audiencia, sino en

espacios donde la cercanía, la pertenencia y el reconocimiento mutuo eran condiciones imprescindibles. Reuniones familiares, tabernas apartadas o celebraciones gitanas constituían el marco propicio para que el cante emergiera como experiencia compartida. Aunque con el tiempo estas fronteras se hayan flexibilizado, persisten aún zonas de reserva simbólica -como ciertas ceremonias nupciales- donde el cante mantiene un espesor inaccesible para quien no forma parte de ese universo. En esos contextos, el cante cumple una función profundamente catártica. No se limita a comunicar una emoción: la produce y la distribuye entre quienes participan del acontecimiento. En este sentido resulta significativo que esta intensidad haya sido comparada con estados de trance presentes en otras tradiciones musicales: se trata, en todos los casos, de una voz que no adorna la herida, sino que la mantiene abierta y audible (Agudo & Moreno, 2012).

Desde esta perspectiva, el cante no puede entenderse como un estilo musical en sentido estricto. Antes que una forma estética codificada, es un acto humano: una respuesta concreta a la necesidad de decir lo que no admite traducción discursiva. No surge como invención abstracta ni como simple reflejo de un contexto histórico, sino como cristalización de una experiencia que exige tomar forma. En ese umbral, la voz deja de ser instrumento y se convierte en acontecimiento.

En el flamenco, por tanto, el texto, las palabras, están en función del cante, de la música y del compás. De modo que el utilizar determinadas variantes del habla andaluza (*pa* o *para*, *tó* o *todo*, *tié* o *tiene*, *cá* o *cada*, etcétera) obedece más a esta exigencia de la estructura melódica del cante que a reflejar con fidelidad determinadas características de la fonética popular andaluza. El mismo intérprete, en la misma copla, unas veces elige *pa* y otras *para*, obedeciendo al ritmo marcado por el compás del cante (Agudo & Moreno, 2012, p. 46)

Como se evidencia, el cante se estructura sin hacer foco principal en la belleza o la corrección formal. Su exigencia consiste más bien en sostener una verdad sin domesticarla, moviéndose en una tensión permanente entre disciplina y desgarro, entre memoria heredada y riesgo presente.

5.2. El quejío y el jaleo: anatomía de una voz herida

El **quejío** es uno de los signos vocales más distintivos del cante flamenco. No se trata de una simple exclamación añadida a la melodía, sino de un gesto sonoro cargado de sentido expresivo. En términos técnicos, Ropero Núñez lo define como esos *¡ay!* que irrumpen al inicio, en el transcurso o al cierre del cante, modulando su intensidad y marcando puntos de máxima tensión emocional (Ropero Núñez, 1984, p. 177).

El quejío no traduce el dolor en palabras ni lo convierte en relato. Tampoco busca explicarlo. Su singularidad reside en hacer audible una experiencia sin clausurarla. Es un grito contenido, una vocal abierta o quebrada que introduce una fisura en la línea del cante sin romperla, tensándola desde dentro. En esa economía extrema -un solo golpe de voz- se condensa una memoria histórica y vital que no necesita desarrollo discursivo para hacerse presente. Así entendido, el quejío puede definirse como un **grito vocalizado**, un *ayeo* característico del flamenco, en el que la voz se convierte en lugar de acontecimiento. No es un adorno ni un recurso técnico aislado, sino una forma de decir lo indecible y de mantener abierta la herida sin clausurarla, constituyendo uno de los pilares más profundos de la expresividad jonda (Poláčeková, 2010, p. 77).

Frente a esta voz herida que se sostiene en el límite, aparece el **jaleo** como su contrapeso colectivo. Junto al *olé*, el jaleo forma parte del clima sonoro y corporal del flamenco, pero no como simple acompañamiento festivo. Es una intervención activa que anima, provoca y sostiene el desarrollo del cante y del baile. Las coplas que lo nombran no lo describen desde fuera: lo incorporan como materia viva de la escena, señal de su centralidad en la dinámica expresiva. El jaleo posee una doble naturaleza. Es, por un lado, un conjunto de exclamaciones dirigidas a estimular la acción; por otro, una forma de cante y de baile con entidad propia. A ello se suma la densidad semántica que adquiere en las hablas andaluzas, donde el término designa no solo el acto de jalear, sino también el bullicio organizado, el movimiento compartido, la agitación con sentido. El término pertenece al léxico general del español, pero adquiere una densidad particular en las hablas andaluzas. Además de los significados recogidos por el diccionario académico - acción de jalear, diversión bulliciosa, alboroto, confusión-, en el ámbito andaluz el jaleo designa también un baile popular, su tonada característica y, por extensión, el ambiente de exaltación colectiva que se genera en torno a la interpretación flamenca. Incluso conserva acepciones vinculadas a prácticas tradicionales, como el “ojeo de la caza”, lo

que refuerza su asociación con la idea de movimiento, agitación y acción compartida (Poláčeková, 2010, pp. 64-65).

En el contexto flamenco, estas capas confluyen. El jaleo no interrumpe el quejío ni lo distrae: lo rodea, lo impulsa, lo mantiene en pie. Exclamaciones, gestos y respuestas corporales configuran un alboroto dirigido que desborda el espacio del intérprete e incorpora a quienes escuchan. El auditorio deja de ser pasivo y se convierte en agente implicado. Así, la ejecución se transforma en acto colectivo. Desde este ángulo, el jaleo adquiere un valor estructural. Funciona como dispositivo de activación comunitaria: sostiene el momento expresivo y lo inscribe en un espacio compartido. Semióticamente, no remite a un significado único, sino que articula una red de relaciones entre sonido, cuerpo, gesto y emoción común. Es uno de los mecanismos mediante los cuales el flamenco convierte una experiencia individual en acontecimiento social (Paytuví Llorente, 2019).

Así, el quejío y el jaleo constituyen dimensiones complementarias de una misma lógica expresiva. El primero mantiene abierta la herida; el segundo la sostiene en el espacio común. En su interacción se revela el núcleo del ritual flamenco: una forma de conocimiento que no se enuncia conceptualmente, sino que se encarna en la voz, en el cuerpo y en la relación viva entre quienes cantan, bailan y responden.

5.3. Aire, respiración y tiempo: la arquitectura invisible del cante

El cante flamenco se articula sobre una relación singular entre aire, cuerpo y tiempo. La respiración no es aquí un soporte biológico neutro, sino un principio organizador del decir. Administrar el aire implica administrar la duración, decidir cuándo sostener, cuándo quebrar y cuándo callar. De ese manejo depende que la voz pueda cargar con la experiencia que expresa sin romperse. En este sentido, el aire no acompaña al cante: lo constituye. El tiempo flamenco, por su parte, no responde a una regularidad mecánica ni a una métrica estricta. No es un tiempo contado, sino vivido. Se estira, se comprime, se suspende o se precipita según la necesidad expresiva del cantaor. Esta elasticidad temporal es una de las claves del cante: permite que la experiencia interior encuentre su propio ritmo sin quedar sometida a una cuadrícula externa. El compás, lejos de imponer rigidez, funciona como una referencia flexible que sostiene la expresión sin anularla. En este marco, el ritmo no cumple una función ornamental ni meramente organizativa. Es un canal. Canaliza la emoción para que no se disuelva ni se desborde sin forma. La relación entre la voz herida y el ritmo es, por tanto, estructural: el ritmo no

corrige el quejío ni lo ordena desde fuera, sino que le ofrece un cauce. Allí donde la voz, sola, podría romperse, el ritmo permite que la herida se mantenga audible, contenida y reconocible. Esta ecuación -herida y ritmo- constituye uno de los núcleos más profundos del canto flamenco y explica por qué tradiciones expresivas muy distantes entre sí pueden reconocer en él una lógica afín (Agudo & Moreno, 2012).

La centralidad de la voz se refuerza por el carácter monódico del canto. Una sola línea melódica concentra la atención en un intérprete singular, no como elección estética arbitraria, sino como resultado de condiciones históricas y materiales concretas. El flamenco se gestó en espacios modestos -ventas, patios, tabernas, reuniones familiares- donde la sobriedad era una necesidad. El acompañamiento se redujo a lo indispensable: la guitarra y la percusión corporal. Esa economía de medios no empobreció la expresión; al contrario, permitió una arquitectura rítmica de gran complejidad, construida a partir de la precisión colectiva de palmas, acentos y contratiempos. En ese entramado mínimo, la voz quedó expuesta como principal vehículo de sentido (García Plata, 1995). El acompañamiento, cuando lo hay, se reduce a la guitarra y a recursos de percusión corporal como las palmas o los pitos. Sin embargo, esta aparente simplicidad no equivale a pobreza expresiva. Al contrario, la combinación precisa de elementos mínimos genera una compleja arquitectura rítmica: una persona puede marcar los tiempos fuertes, otra los débiles y una tercera los contratiempos, construyendo entre todo un entramado sonoro de gran sutileza. Esta economía de medios dejó a la voz en primer plano, convirtiéndola en el principal vehículo de expresión. De allí la importancia de recursos propios del canto vocal, como los melismas (una sucesión de notas sobre una misma sílaba) o las glosolalias (esas sílabas sin significado léxico que intensifican la carga emocional del decir). Al tratarse de un canto monódico, no hay superposición de voces ni armonías polifónicas. La diferenciación no pasa por registros como soprano o tenor, sino por el timbre: la voz natural, la afillá o quebrada, el falsete, cada una aportando un color específico y una manera singular de habitar el canto (Giménez Miranda, 2006, pp. 320-326).

Las letras se apoyan en formas métricas de la poesía tradicional española -cuartetas, quintillas, tercetos romanceados- adaptadas a las exigencias del decir cantado. No se trata de moldes cerrados, sino de estructuras lo bastante estables como para sostener la expresión y lo bastante abiertas como para dejarla respirar. Predominan la asonancia, el verso octosílabo, el pie quebrado y la reiteración como recurso de insistencia. La temática es íntima y concreta: persecución, marginación, trabajo duro, amores trancos,

familia, muerte, destino. No hay grandilocuencia ni relato extenso; hay condensación. Cada copla dice lo justo para que la experiencia no se pierda (García Plata, 1995).

Esta arquitectura se completa con una dimensión lingüística decisiva. El cante se produce en fonética andaluza, atravesada por la oralidad y por la influencia del habla calé. Aspiraciones, elisiones, apócope y desplazamientos fonéticos no son desviaciones, sino parte del color expresivo del cante. El léxico es directo, a veces arcaizante, y en ocasiones incorpora términos calós ligados al mundo afectivo y simbólico. Abundan los diminutivos sentimentales, aplicados incluso a adverbios o formas verbales, configurando una lengua flexible, ajustada al pulso de la emoción.

Hablar de “voz antigua” o de “cante ancestral” no remite a una cronología remota ni a un mito de origen, sino a una cualidad sonora específica: una manera de organizar el aire, el tiempo y la emisión vocal que no procede de aprendizajes externos, sino de una memoria encarnada. Escuchar lo antiguo exige distinguir entre lo que realmente suena y lo que proyectamos sobre ello. No toda aspereza es primitiva ni toda simplicidad es originaria. Las grabaciones tempranas permiten reconocer patrones consistentes: afinaciones no temperadas, respiraciones estructurantes, colocaciones vocales que privilegian la verdad expresiva sobre la corrección técnica (Steingress, 2016).

Como tradición esencialmente oral, el flamenco no se transmitió a través de la escritura ni de sistemas de notación musical, sino mediante la escucha atenta, la memoria compartida y la convivencia prolongada. Esta forma de transmisión no generó homogeneidad, sino una notable diversidad. Los distintos cantes se reconocen por su compás, su modalidad, su tempo y por la presencia o ausencia de acompañamiento instrumental. Estos elementos funcionan menos como categorías teóricas que como huellas sonoras que orientan la escucha y la ejecución. Su comprensión exige una familiaridad profunda tanto del intérprete como del oyente, lo que explica que el flamenco haya sido caracterizado como un “arte de iniciados”: no por su carácter excluyente, sino porque requiere un aprendizaje lento, sensible y corporal. En este sentido, el rito de acceso al cante verdadero consiste, como señala Pérez Riesco (2005), en “escuchar desde la garganta hasta el corazón, sin artificios” (p. 18).

Esta pluralidad expresiva permite que los distintos cantes cumplan funciones diferenciadas. De forma general, pueden distinguirse cantes de carácter dramático -a palo seco o libres, donde el tiempo se expande y la introspección se profundiza- y cantes de carácter festero, sostenidos por ritmos más definidos y orientados al baile. No se trata de

categorías rígidas, sino de modos diversos de organizar la experiencia según el contexto, el ánimo y la ocasión.

En última instancia, el cante flamenco responde a una necesidad humana elemental: transformar la experiencia en forma sensible. Sin embargo, esa necesidad no produce automáticamente una forma singular. La vivencia puede ser compartida; la forma, en cambio, surge siempre de un gesto individual eficaz. El cante aparece cuando una conciencia concreta logra articular contenido y forma de tal manera que ese gesto puede ser reconocido, asumido y transmitido. La singularidad no se opone a la tradición: la pone en marcha. Desde esta concepción, el cante flamenco no aparece como una curiosidad local ni una excepción cultural, sino más bien como una manifestación rigurosa de una capacidad humana fundamental: convertir herida en forma, tiempo en respiración, experiencia en verdad sensible. El cante no requiere explicación porque se sustenta en la escucha. Y en esa escucha, algo esencial del ser humano se hace reconocible (Plasencia, 1983).

La voz que canta no se dispersa: se concentra. Esta concentración no es espontánea ni caótica, sino fruto de una disposición corporal y ética específica. El cante exige una forma de atención total, en la que cuerpo, respiración y conciencia se alinean en un mismo gesto. De allí que la entrega sea un rasgo estructural del cante y no un efecto posterior de la emoción.

La disciplina que aquí se manifiesta no responde a un entrenamiento académico ni a una técnica estandarizada. Es una disciplina existencial: aprender a sostener la intensidad sin huir de ella, a permanecer en la experiencia sin diluirla ni dramatizarla. Esta forma de disciplina prepara una voz capaz de convertirse en acto, es decir, en acontecimiento irrepetible que se juega entero en el instante de la ejecución.

Estas condiciones -interioridad, disciplina y entrega- no producen automáticamente el cante, pero resultan indispensables para que una voz pueda asumir el riesgo de decir sin protección. Allí donde estas condiciones se repiten históricamente, la forma cante puede reaparecer, aun bajo lenguajes culturales distintos.

5.4 Territorio, transmisión y estructura humana

El cante flamenco ha sido asociado de manera insistente a un territorio concreto, pero esa vinculación, aun siendo significativa, resulta insuficiente si se la entiende como una relación causal directa. El territorio no produce por sí mismo el cante, ni lo explica en su singularidad. Funciona, más bien, como un espacio de sedimentación histórica

donde ciertas disposiciones humanas pudieron mantenerse activas, reconocerse mutuamente y afinarse a lo largo del tiempo. Andalucía ofrece condiciones singulares para ese proceso: una densidad histórica excepcional, una superposición de civilizaciones, derrotas, convivencias forzadas y asimilaciones culturales que no se resolvieron en rupturas tajantes, sino en capas superpuestas. Esa antigüedad -a la que ya aludía Ortega y Gasset (2020) al hablar de la “vejez” del alma andaluza- no se tradujo en una cultura expansiva o beligerante, sino en una notable capacidad de absorción y transformación de lo ajeno. Antes que imponer su forma, Andalucía tendió a integrar, a dejar que lo otro se infiltrara en su modo de vida hasta hacerlo propio. Esta disposición explica, en parte, tanto la hospitalidad hacia el foráneo como la fascinación que la región ha ejercido históricamente sobre viajeros, artistas y observadores externos.

Andalucía siempre ha sido esta gran metáfora que ha dado tantos y tan extraordinarios poetas, porque en Andalucía es donde hay más vivas y variadas interpretaciones de la realidad, que alimentan de fantasía una imaginación exuberante muy interior, tan interior como Antonio Machado. De su interioridad constante, surgen en Machado los recuerdos, evocaciones, repeticiones, asociaciones, etc., de una Andalucía siempre presente desde sus primeros poemas (Carrillo, 1990, p. 392) .

En ese marco, el flamenco surge como una condensación expresiva de un modo de estar en el mundo. En este sentido, puede observarse que en este territorio no han arraigado con la misma fuerza nacionalismos excluyentes: el sentimiento de pertenencia ha convivido, por lo general, con una apertura que no se vive como amenaza. Esa permeabilidad cultural favoreció la circulación de prácticas, gestos y sensibilidades, y permitió que determinadas formas expresivas se transmitieran sin quedar fijadas en sistemas cerrados. El cante se inscribe en ese horizonte: no como producto planificado, sino como forma que cristaliza allí donde encuentra continuidad vital.

La música que brota del pueblo no nace como espectáculo ni como producto destinado a ser exhibido, sino como una respuesta vital a la necesidad de expresar sentimientos, tensiones y estados de ánimo compartidos. En el caso del flamenco, muchos de sus estilos conservan aún la huella del ámbito concreto del que surgieron. Basta observar cómo determinados cantes remiten directamente a la actividad o al entorno que

los generó: la serrana, ligada a la sierra y al imaginario de los bandoleros; los cantes de trilla, asociados al trabajo repetitivo y extenuante del campo; el taranto y las mineras, nacidos del subsuelo y de la dureza de la vida en la mina; o el martinete, inseparable del ritmo del martillo y del fuego en las fraguas. Cada uno de estos estilos no describe una ocupación: la encarna. Desde este punto de vista, resulta evidente que el flamenco no surge con la intención de convertirse en medio de subsistencia ni, mucho menos, como reclamo para atraer visitantes. En sus orígenes no hay cálculo económico ni voluntad de proyección externa. El flamenco nace para ser vivido, no para ser mostrado; para acompañar la vida cotidiana, no para organizarla en función de un público (Millán Vázquez De La Torre et al., 2016, p. 301).

La transmisión del cante confirma esta lógica. No se articula prioritariamente mediante instituciones, métodos formales ni codificaciones técnicas. Se produce por cercanía, por escucha prolongada, por convivencia. Se aprende mirando, respirando el tiempo del otro, incorporando modulaciones, silencios y ritmos sin mediación explicativa. Este tipo de transmisión no garantiza la reproducción automática del fenómeno: muchos escuchan, pocos cantan. Esa asimetría revela una verdad decisiva: el cante no se hereda como un objeto cultural, sino que se encarna cuando existe una correspondencia profunda entre experiencia vital, disposición corporal y forma expresiva. Desde esta perspectiva, el cante no pertenece estrictamente a un suelo, sino a una estructura humana que puede activarse -o no- bajo determinadas condiciones históricas. El territorio favorece la continuidad, pero no produce por sí mismo la forma. Cuando esas condiciones se alteran -por migración, desplazamiento o ruptura de los marcos tradicionales- la estructura no se extingue necesariamente: puede reaparecer transformada, desplazada, reconocible en trayectorias vitales distintas y en contextos culturales alejados del lugar de origen (Berlanga, 2017).

Este enfoque obliga a desplazar la pregunta clásica. No se trata tanto de indagar dónde nació el cante, sino de comprender cómo una relación específica con la experiencia, el tiempo y la voz logra cristalizar en forma. La cuestión decisiva no es por qué Andalucía cantó, sino por qué no toda Andalucía lo hizo. Y, en un plano más amplio, por qué esta forma expresiva emerge en algunos cuerpos y no en otros, aun compartiendo un mismo entorno. La respuesta exige abandonar explicaciones exclusivamente territoriales o identitarias. El territorio puede ofrecer densidad histórica y continuidad, pero lo determinante es una estructura humana compleja: una relación rigurosa con la tragedia, una ética de la disciplina expresiva, una administración precisa del aire y del

tiempo, y la capacidad de sostener la herida sin disolverla ni clausurarla. Allí donde esa estructura se articula, la voz puede convertirse en acto (Berlanga, 2017).

Entendido así, el flamenco deja de ser una excepción local para revelarse como una manifestación singular de una posibilidad humana más amplia. Andalucía no sería tanto su causa como el lugar donde esa posibilidad encontró condiciones de estabilidad y reconocimiento. Este capítulo deja así abierto el camino para observar cómo, en culturas geográfica e históricamente distantes, esa misma lógica expresiva puede ser percibida, reconocida y resonar como espejo, no como copia ni imitación.

En este punto resulta clave comprender el papel del pueblo gitano en Andalucía. Cuando los gitanos llegan al sur, aportan un conjunto de disposiciones fundamentales: un sentido del ritmo no aprendido, una oralidad intensamente emocional, un cuerpo habituado a expresarse en movimiento, una identidad afirmada en la acción y una filosofía vital centrada en la libertad interior. En términos praxeológicos (Prada Rodríguez, 2021), aportan el canal. Lo que no traen es el contenido histórico y emocional específico que dará lugar al flamenco. Ese contenido -la densidad de la experiencia, la memoria del dolor, la mística popular y la conciencia de finitud- ya estaba sedimentado en Andalucía.

El encuentro entre ambos no fue un simple mestizaje cultural, sino un reconocimiento existencial. Dos humanidades heridas se descubrieron reflejadas una en la otra. El gitano encontró en el andaluz un espejo emocional; el andaluz encontró en el gitano una forma corporal y rítmica capaz de decir lo que hasta entonces permanecía sin cauce. En ese instante, la potencia encontró su acto: la emoción su forma, la experiencia su lenguaje. El flamenco nombró ese acontecimiento con una palabra que no explica, pero señala: duende.

Este punto permite desmontar mitos persistentes. Ni todos los gitanos traían consigo el compás, ni todos los andaluces portaban la hondura expresiva. La idiosincrasia de un pueblo no garantiza el don: solo crea el clima donde, cuando surge en una persona singular, ese don puede convertirse en arte. El flamenco no es racial ni hereditario; no se transmite por la sangre, sino por la conjunción entre sensibilidad, herida, escucha y valor expresivo.

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el alma del flamenco es andaluza y su cuerpo es gitano. Sin Andalucía, no habría existido la raíz emocional; sin los gitanos, no habría surgido la forma decisiva: el ritmo corporal, la intensidad expresiva, la libertad interpretativa, la capacidad de romper y reconstruir el compás, y una manera singular de cantar el dolor y la alegría. Sin ese encuentro, Andalucía habría conservado su música

popular -romances, coplas, trillas, pregones, saetas-, pero difícilmente habría nacido el flamenco tal como hoy lo conocemos.

La rebeldía es hija de la desesperación y madre de la libertad. Y las tres son hermanas del Flamenco.

los hermanos Caba ofrecen una de las formulaciones más claras de esta dimensión política del cante jondo, libertaria para uno mismo y comunista con los demás.

El andaluz aparece individualista ante las instituciones sociales y comunista ante el dolor y el drama de los humildes.

Los campesinos, los proletarios andaluces, no se unen por la cabeza como los bueyes, ni por los pies como los presidiarios, sino por el corazón, como los apóstoles.

En Andalucía confluyen la desesperación filosófica del islam, la desesperación religiosa del hebreo y la desesperación social del gitano (Manuel, 2018, p. 19)

El flamenco fue, en ese sentido, un acontecimiento cultural irrepetible: el resultado del encuentro entre una tierra que sentía profundamente y un pueblo que sabía expresar con el cuerpo y la voz aquello que se sentía. No una casualidad folclórica, sino la cristalización de una posibilidad humana cuando territorio, transmisión y estructura humana se alinean sin confundirse (Periáñez Bolaño, 2016, p. 16)

5.5 El canal más allá de Andalucía: estructura humana y singularidad creadora

Cuando el flamenco traspasa las fronteras andaluzas deja de ser leído como folklore local para ser reconocido como arte. Aunque hunde sus raíces en el acervo popular de Andalucía, su desarrollo exige de los intérpretes cualidades poco comunes: una intensidad corporal y vocal capaz de sostener una comunicación extrema, una entrega que no se reduce a la destreza técnica. A ese plus irreductible se lo ha denominado con un término elocuente: “duende”. Aunque en tal caso, no se está definiendo un estilo ni un repertorio, sino una forma de presencia en el acto expresivo (Millán Vázquez De La Torre et al., 2016). En cierta forma, la experiencia gitana fuera de Andalucía confirma esta concepción. Fue así que en distintos países emergieron músicos romaníes de singular potencia creadora -Django Reinhardt, Taraf de Haïdouks, el Kolpakov Trio, Nikolai

Erdenko, Esmá Redžepova-, quienes fueron capaces de fundar lenguajes musicales auténticos y profundamente humanos. Estos casos muestran que el aporte romaní no se encuentra atado a un suelo específico, sino que responde a una estructura expresiva recurrente basada en el ritmo interior, la oralidad y la transmisión corporal del saber. El recorrido de la guitarra en el jazz ilustra con claridad esta lógica (López Canales, 2020).

Durante las primeras décadas del siglo XX, el instrumento ocupó un lugar secundario frente a vientos y percusión. Recién con el Swing se estabilizó como sostén rítmico, y solo más tarde algunos intérpretes ampliaron sus posibilidades expresivas. Django Reinhardt encarna esa inflexión. Nacido en una familia gitana itinerante y formado en el cruce entre tradición romaní y cosmopolitismo parisino, un incendio que le dañó gravemente la mano izquierda lo obligó a reinventar su técnica. De esa limitación surgió un vocabulario propio, con una eficacia y fuerza singulares. Su “jazz manouche” no procede de una tradición colectiva formalizada, sino del gesto individual que convierte la herida en lenguaje. El canal existía; el contenido histórico era otro. Por eso la forma engendrada fue distinta (Zagalaz, 2012). Su caso muestra que las grandes cristalizaciones estéticas no surgen de la repetición, sino que son resultado de la capacidad de una subjetividad concreta para transformar la limitación en lenguaje (Espinosa Martín, 2023).

En Europa del Este, el caso de Taraf de Haïdouks resulta también elocuente para comprender la vitalidad de la tradición musical gitana cuando esta se sostiene en una trama comunitaria concreta y activa. Inscrita en la tradición de los *lăutari*, su práctica cumple una función social y ritual: acompaña bodas, celebraciones y la vida en común. Aun cuando su proyección internacional los insertó en circuitos globales, su potencia no deriva hacia una interiorización radical de la voz. La música sostiene la cohesión comunitaria; no desplaza la voz a un umbral ontológico comparable al del cante jondo (Copca Ascencio, 2021). No obstante, aun reconociendo la densidad histórica, expresiva y patrimonial de Taraf de Haïdouks, su práctica musical conserva una función primordialmente ritual y social. La música acompaña la vida comunitaria, refuerza la memoria colectiva y sostiene formas de resistencia cotidiana, pero no se orienta a una interiorización radical de la experiencia vocal. En este sentido, su potencia no cristaliza en una ontología del canto comparable a la del cante jondo. Mientras la música de Taraf de Haïdouks sostiene la vida en común a través del sonido, el cante flamenco desplaza la voz hacia un umbral distinto: la convierte en lugar de concentración extrema de la experiencia interior, en acto expresivo que la interroga y la expone en su dimensión más honda.

Algo similar ocurre con la tradición gitana rusa del Kolpakov Trio o la vocalidad intensa de Nikolai Erdenko. En tales casos, lo que se evidencia es un refinamiento técnico y dramatismo, aunque el *pathos* se traduce en teatralidad lírica pero no en quejío. En los Balcanes, Esma Redžepova convirtió su voz en lugar de afirmación histórica y política, articulando memoria, dignidad e identidad. Su canto expresa otra herida, otro horizonte simbólico, en tanto, que la singularidad de su arte reside precisamente en esa diferencia: dialogar con otras tradiciones del dolor sin confundirse con ellas (Copca Ascencio, 2021, p. 111). Nacida en Skopje en 1943, su irrupción en la escena pública se produjo siendo muy joven, tras participar en un concurso de talentos en la radio local. A partir de allí inició una carrera extensa y sostenida, que la llevó desde los escenarios regionales de los Balcanes a presentarse en numerosos países de Europa y del mundo. Su imagen poderosa, su presencia escénica y, sobre todo, una voz de intensidad expresiva la convirtieron en una artista popular mucho antes de alcanzar reconocimiento mediático internacional. Su paso por Eurovisión funcionó como una plataforma para visibilizar la cultura gitana en un espacio de alta exposición mediática. Y fue así se su talento la colocó en una genealogía de artistas romaníes que han utilizado escenarios masivos para reivindicar una identidad históricamente marginada (Álvarez, 2016). Su música combinó el folk tradicional de las comunidades gitanas balcánicas con arreglos contemporáneos, sin diluir el núcleo expresivo que la definía. Incluso antes de Eurovisión, ya había colaborado con figuras reconocidas de la escena musical macedonia, como Toše Proeski, con quien grabó el dueto *Mgija* en 2002. Al mismo tiempo, su compromiso con la vida pública no se limitó al ámbito artístico, sino que se extendió hacia una carrera política, primero en la Alternativa Democrática y luego en el Partido Democrático por la Unidad Nacional de Macedonia. En 2009 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Skopje, reforzando desde ese lugar su militancia por los derechos de la población romaní (Álvarez, 2016).

La figura de Esma Redžepova encarna, así, la capacidad del pueblo romaní para transformar la experiencia histórica de exclusión y resistencia en una expresión vocal de alcance universal. Su canto articula memoria, dignidad y afirmación identitaria. No obstante, la herida que su voz expresa pertenece a un horizonte cultural distinto: otra historia, otros símbolos, otra relación con la tragedia. En esa diferencia reside tanto la singularidad de su arte como su potencia para dialogar, sin confundirse, con otras (Vilnius, 2023).

Festivales internacionales dedicados a la música oriental, como *Orient*, celebrado desde 1992 en Tallin y posteriormente extendido a otras ciudades bálticas, han

contribuido a visibilizar estas tradiciones en diálogo. Bajo el principio de autenticidad, estos encuentros reúnen tanto a agrupaciones de renombre mundial como a artistas seleccionados en expediciones etnomusicológicas, provenientes de Asia y del norte de África. En ese marco, la presencia de conjuntos como Dhoad Gypsies of Rajasthan, junto a expresiones como el *qawwali* sufi del grupo Fanna-Fi-Allah o la música amazigh de los nómadas saharauis, permite observar una constelación de prácticas donde la música cumple funciones rituales, devocionales y comunitarias. Allí se busca la unión mística o el trance colectivo; en el flamenco, la voz se convierte en lugar de verdad, en exposición radical de la experiencia interior. Como puede evidenciarse, la herencia gitana aporta recursos formales -ritmo, corporalidad, intensidad expresiva-, pero la cristalización del flamenco solo se vuelve posible en el cruce con una historia andaluza específica, marcada por el silencio, la pérdida y una relación singular con el tiempo y el dolor. Las músicas de Rajasthan, del mundo sufi o del norte de África muestran caminos paralelos de elaboración cultural; el flamenco, en cambio, surge cuando esos recursos encuentran en Andalucía un contenido histórico que los transforma en cante (Vilnius, 2023).

Considerados en conjunto, estos casos lo que hacen es mostrar la manera en que el pueblo gitano aportó el canal -ritmo, oralidad, libertad corporal, conocimiento tácito- en múltiples contextos. Pero también confirman que el flamenco solo nació donde ese canal encontró una herida histórica específica y una conciencia capaz de sostenerla sin clausurarla. No depende del territorio en sí, sino de una estructura humana que se actualiza cuando contenido y forma se reconocen mutuamente. Allí donde una subjetividad singular logra esa coincidencia, puede nacer una forma nueva.

5.6 Japón como espejo: interioridad, tragedia y disciplina ante la verdad del cante

El vínculo entre Japón y el flamenco no puede leerse como un simple efecto de difusión cultural ni como una consecuencia automática de la industria del espectáculo. Más bien responde a un proceso de reconocimiento: una aproximación paulatina entre tradiciones distantes que, sin confundirse, comparten ciertas disposiciones de fondo. Ese acercamiento se apoya en una historia larga, irregular y cargada de mediaciones simbólicas, anterior incluso a la consolidación del flamenco como práctica estable en el archipiélago (López Canales, 2020).

En los siglos XVI y XVII, España y Portugal se afirmaron como potencias marítimas en el marco de la expansión colonial europea. El Tratado de Tordesillas (1494) formalizó un reparto del mundo que, en la práctica, extendió el radio de acción de la

monarquía hispánica hacia el Pacífico y, con ello, abrió rutas de contacto -directas o indirectas- con Asia oriental. Las motivaciones iniciales fueron comerciales, pero pronto se entrelazaron con intereses religiosos y culturales que ampliaron el alcance de esos desplazamientos. En paralelo, Japón y España atravesaban procesos internos de reorganización política: ambos territorios venían de períodos prolongados de fragmentación y violencia; Japón, del Sengoku Jidai, y España, de conflictos entre facciones nobiliarias. La clausura de esas crisis mediante la unificación -los Reyes Católicos, por un lado; el shogunato Tokugawa, por otro- reconfiguró la relación con el exterior y, en el caso japonés, inauguró una alternancia histórica entre apertura y repliegue (López Rodríguez, 2019).

El primer contacto directo de Japón con Occidente se produjo en 1543, cuando navegantes portugueses arribaron accidentalmente a Tanegashima. Más allá del impacto producido por la presencia extranjera, la introducción de armas de fuego alteró de inmediato el equilibrio militar local y fijó una relación ambivalente con Europa: curiosidad, utilidad práctica y, con el tiempo, control, sospecha y distancia (López Sanz, s. f.). Sin embargo, la imagen de España que arraigó con mayor persistencia en Japón no surgió de esos encuentros tempranos, sino de un dispositivo posterior: el imaginario romántico europeo del siglo XIX. A través de relatos de viaje, grabados y libros ilustrados, Andalucía fue presentada como un territorio de tradición intensa, monumentalidad histórica y vida popular saturada de símbolos. Sevilla, Córdoba y Granada ocuparon un lugar privilegiado en esa construcción, que se tradujo también en producciones visuales japonesas donde la Alhambra, la plaza de toros o ciertos paisajes andaluces funcionaban como emblemas repetidos. Algunos de esos elementos fueron resignificados desde códigos locales: la figura del torero, por ejemplo, que en otros contextos podía ser leída como brutalidad, en Japón se vinculó con el honor, el coraje y la disciplina ante la muerte. Con el tiempo, esos marcos -parciales y estereotipados- se reforzaron y circularon con fuerza durante el siglo XX a través del cine y la televisión, que reactivaron el repertorio romántico como imaginario de masas (López Rodríguez, 2019).

Sobre ese trasfondo se produjo, ya en el siglo XX, el encuentro decisivo con el flamenco como práctica. Su llegada a Japón no fue tardía ni marginal. A comienzos de siglo, artistas como Antonia Mercé, *La Argentina*, ofrecieron al público japonés un acceso escénico que integraba danza estilizada, bailes populares y elementos flamencos sin reducirlos a postal folclórica. Su gira de 1929, con funciones en Yokohama y en el Teatro

Imperial de Tokio, abrió un horizonte: el flamenco apareció como un arte de rigor formal y potencia expresiva. La recepción fue intensa, pero sobre todo cualitativa: no se trató solo de entusiasmo, sino de una percepción afinada del “alma”, del “respeto”, de la técnica y del compás como medios para decir una emoción verdadera desde el cuerpo (Gómez Aragón, 2016, p. 396). Ese primer impacto, lejos de agotarse en el recuerdo de una noche excepcional, inauguró una apropiación lenta que se volvió duradera (Escudero Berbes, 2023).

El impacto que produjo la actuación de Antonia Mercé, *La Argentina*, en 1929 fue inmediato y profundo: el público japonés no solo respondió con entusiasmo, sino que percibió en aquella danza una combinación de rigor técnico, intensidad emocional y verdad expresiva que resonaba con sus propias concepciones del arte. Se abrió así un proceso de apropiación lenta y duradera, marcando el inicio de una relación cultural sostenida en el tiempo entre Japón y España (Ogura, 2024).

A esto se agrega el hecho de que, entre los asistentes a aquellas funciones se encontraban figuras que, con posterioridad, desempeñarían un papel decisivo en la historia de la danza japonesa y en la introducción del arte español en tal territorio. Su experiencia como espectadores se transformó, en muchos casos, en una vocación artística que redefinió trayectorias personales y abrió caminos inéditos.

Una de ellas fue Kyoko Katori (1911–2009), nacida en Iwaki, en la prefectura de Fukushima. La impresión que le causó la actuación de *La Argentina* tuvo un impacto significativo en su posterior dedicación a la danza. A comienzos de la década de 1930, Katori inició su formación en danza española y, en 1933, aprendió el uso de las castañuelas con Eiryō Ashihara, recientemente regresado de París, quien le transmitió el auge que la danza española vivía entonces en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, abrió junto a su esposo Yokoyama un estudio de baile en Tokio que se convirtió en un espacio central para la enseñanza y difusión de la danza española y el flamenco. Su trayectoria alcanzó un nuevo nivel en 1962, cuando recibió una beca del gobierno español para perfeccionarse en España, experiencia que no solo consolidó su formación artística, sino que enriqueció decisivamente el campo pedagógico japonés (Shikaze, 2009).

Kazuo Ohno (1906–2010), figura central del *ankoku butō*, volvió décadas después sobre la impresión recibida en 1929 y la transformó en homenaje explícito en *Admirando a La Argentina* (1977), señal de que aquella experiencia había quedado inscrita como memoria creativa (Gómez-Lozano, 2025).

Chiyoko Tazawa, por su parte, orientó su formación hacia la danza española y profundizó estudios en París, ampliando la circulación del flamenco en ámbitos vinculados a la danza académica (Ogura, 2024). En un registro diferente, Suzuko Kawakami (1902–1988) vio a *La Argentina* en Manila en febrero de 1929; con formación temprana en Shanghái, regresó luego a Japón y consolidó una presencia pionera de la danza española en escenarios locales, contribuyendo a su instalación sistemática (Gómez Aragón, 2016). A los dieciocho años ofreció su primer recital y, en 1925, realizó su primer concierto en solitario en el Hotel Imperial de Tokio. Tras la experiencia decisiva de Manila, regresó definitivamente a Japón y, en 1931, presentó un concierto titulado *Spanish Dance* en Asakusa. Dos años más tarde estrenó el espectáculo *Española* en el Nihon-Seinenkan, consolidándose como una de las primeras figuras japonesas en introducir de manera sistemática la danza española ante el público local.

Estos recorridos individuales se articularon con hitos institucionales. Como se constata, la actuación de 1929 preparó el terreno para el primer ciclo reconocido explícitamente como flamenco en Japón: el presentado en el Teatro de Tsukiji (Tokio) entre el 26 y el 31 de enero de 1932 por Teresina Boronat i Fabra (1904–1983) y el guitarrista Carlos Montoya (1903–1993), con un repertorio y un enfoque definidos como flamencos en sentido estricto (Gómez Aragón, 2016). La década continuó con otros programas de música y danza española -como el de Asunción Granados en 1933- y con nuevas actuaciones en 1935, que ampliaron la familiaridad del público japonés con ese lenguaje. Así, el flamenco comenzó a ser conocido, a circular y a entrar en diálogo con una cultura que valoraba la disciplina del gesto y la intensidad contenida. Estos primeros encuentros no solo despertaron curiosidad, sino que establecieron las bases de una comprensión duradera. A través de ellos, el flamenco dejó de ser visto como una curiosidad extranjera, para transformarse en una genuina forma artística capaz de dialogar con la disciplina, la interioridad y la concepción trágica de la existencia propias de la cultura japonesa.

El baile es lo que en principio más atrae al público japonés. Destacan el aire del flamenco, el alma, el respeto, la técnica y el compás para expresar el arte, la afición, la fuerza, el sentido, el cante y la improvisación. En resumen, la capacidad para expresar los sentimientos a través del cuerpo (Gómez Aragón, 2016, p. 396).

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el vínculo se intensificó por dos vías complementarias. Por un lado, Japón se convirtió en un circuito relevante para artistas españoles, con condiciones materiales que ofrecían estabilidad; por otro, numerosos japoneses viajaron a Andalucía para formarse con maestros del cante, el baile y el toque, inaugurando un intercambio que dejó de ser unilateral. En 1986, la presentación de *Carmen* por la compañía de Antonio Gades funcionó como hito simbólico: la figura trágica y libre del personaje resonó con fuerza en un horizonte cultural donde el destino y el límite no son ajenos al arte (Escudero Berbes, 2023). Desde entonces, la afición nipona no dejó de crecer: escuelas, compañías, festivales y tablaos estables consolidaron un campo propio, sostenido por el estudio prolongado y la continuidad generacional.

Este fenómeno difícilmente se explique cómo mera imitación. Su clave está en una afinidad estructural: la concepción del arte como disciplina de vida, la repetición rigurosa, la depuración del gesto y la idea de que la emoción, para ser verdadera, necesita forma. En ese marco, la tradición estética japonesa -con su atención a la austeridad, al silencio significativo y a la intensidad que no se proclama- ofrece un suelo fértil para comprender por qué el cante y su gravedad no resultaron extraños. La experiencia del límite, además, ocupa un lugar decisivo: una cultura atravesada históricamente por catástrofes naturales y por la conciencia de lo efímero reconoce con facilidad un modo de decir en el que la verdad no se argumenta, sino que se oye. En ese terreno, el flamenco se volvió un espacio donde el desgarrar puede manifestarse sin romper la contención: el dolor se hace forma y la forma se vuelve rito. Desde entonces, la devoción nipona por el arte jondo no ha dejado de crecer. Japón se ha convertido en el segundo país del mundo, después de España, en número de aficionados al flamenco en proporción a su población (López Canales, 2020).

También por eso la historia del flamenco en Japón está marcada por figuras que encarnan el aprendizaje como incorporación, más que como explicación. Pioneras como Yoko Komatsubara institucionalizaron la práctica; artistas como Shoji Kojima mostraron que la técnica solo se vuelve flamenca cuando se orienta a una verdad interior (López Canales, 2020, p. 19); trayectorias como la de Yoko Tamura ilustran un saber que se adquiere por repetición y depuración, en la línea de lo que Polanyi (1966) denomina conocimiento tácito. En el toque, recorridos como el de José Tanaka confirman que el compás no se copia: se absorbe; y, en el terreno del cante, excepciones como Yuka

Imaeda evidencian que una voz puede buscar una verdad propia dentro del lenguaje jondo, sin limitarse a reproducirlo.

Este desarrollo se inscribe, además, en un marco sostenido de relaciones culturales entre España y Japón desde el Tratado de 1868, reforzado por instituciones, intercambios y circuitos artísticos contemporáneos (López Sanz, s. f.). Lejos de una moda pasajera, el flamenco en Japón se configuró como un campo exigente, sustentado en el estudio, la disciplina y una identificación profunda con los valores del arte jondo. Por eso Japón funciona aquí como espejo, ya que no “adopta” el flamenco como curiosidad, sino que lo reconoce como una estructura existencial donde la interioridad, la tragedia y la disciplina se articulan en una “verdad encarnada”. En esa intersección, el cante puede ser escuchado sin perder densidad, y el caso japonés se vuelve una prueba de alcance: el flamenco, cuando alcanza su verdad, encuentra resonancia allí donde exista una disposición humana capaz de sostenerla (Ogura, 2025).

A comienzos del siglo XXI, la presencia del flamenco en Japón se había consolidado de manera sostenida y estructural. Se registraban ya decenas de miles de practicantes, una red amplia de academias y estudios especializados, así como una producción editorial específica que daba cuenta de un interés profundo y duradero. Grandes centros urbanos como Tokio, Osaka o Nagoya albergan hoy tablaos estables, ciclos regulares y certámenes de prestigio, mientras que bailaores, guitarristas y aficionados japoneses participan activamente en concursos y festivales celebrados en España, integrándose en los circuitos internacionales del arte jondo. Nuevamente, este desarrollo está lejos de explicarse como un fenómeno de imitación o como resultado de un consumo cultural superficial. Su arraigo remite a afinidades estructurales más hondas: una concepción del arte entendida como disciplina de vida, la primacía del gesto riguroso, la entrega total al acto expresivo y una relación contenida, pero intensa, con la emoción. Japón reconoció en el flamenco una lógica que no le resultaba ajena. Elementos centrales de su propia tradición -la disciplina como vía, el valor del silencio cargado de sentido, la contención expresiva y la aceptación de lo trágico- ofrecieron un suelo fértil para que el arte jondo fuera comprendido desde dentro, no como espectáculo exótico, sino como práctica transformadora (Escudero Berbes, 2023).

La tradición estética japonesa ha concebido históricamente el arte como un camino de transformación personal basado en la repetición, la depuración del gesto y la entrega sostenida. En ese marco, el flamenco fue leído como una forma expresiva donde la emoción no se desborda de manera caótica, sino que se somete a una arquitectura

rigurosa. Categorías como *wabi-sabi*, *yūgen* o *ma* permiten comprender por qué la austeridad, la contención y el peso del silencio -tan centrales en el cante- no resultaron extraños. En ambos universos, la verdad expresiva no se formula: se deja aparecer en la pausa, en el intervalo, en la tensión sostenida que precede al remate.

Esta afinidad se vuelve aún más inteligible si se considera la relación japonesa con la finitud. Catástrofes naturales recurrentes -terremotos, incendios, tsunamis- han configurado una sensibilidad orientada a lo efímero, donde el límite no es negado, sino asumido como condición de la existencia. En esa conciencia concreta de fragilidad, el cante encuentra un espacio de resonancia: una forma de decir donde en la que el sentido no se demuestra ni se explica, sino que se oye. Ahora bien, esta resonancia no implica simetría cultural, sino una forma particular de reconocimiento. Japón desarrolló una relación particularmente intensa con el baile flamenco, ámbito en el que el cuerpo funciona como vía privilegiada de interioridad y disciplina. Desde el *Nō* y el *Kabuki* hasta el *Butō* o el *Aikidō*, el gesto corporal ocupa un lugar central en la tradición japonesa. En ese horizonte, el flamenco fue asumido como un espacio donde el desgarramiento emocional puede manifestarse sin quebrar el código de la contención: el dolor se vuelve forma, y la forma, rito. Conviene reiterar aquí la idea de que Japón aparece como un espejo que permite pensar el flamenco más allá de sus fronteras. Reconoce al flamenco como una estructura existencial, en donde el cante se vuelve inteligible para otra cultura sin perder su densidad (Ogura, 2025).

Cabe interpretar que este encuentro se haya producido en un contexto donde las artes escénicas tradicionales japonesas -como el *Kabuki*- poseen un estatuto cultural comparable al del flamenco en Andalucía. Ambas manifestaciones han sido reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (2009), lo que pone de relieve su valor como lenguajes artísticos que trascienden lo local para adquirir una dimensión universal. Sin embargo, y pese a la magnitud del fenómeno, la investigación académica sobre el desarrollo del flamenco en Japón sigue siendo relativamente escasa en comparación con su alcance social y artístico.

Una dimensión especialmente significativa de este proceso fue el diálogo que algunos creadores japoneses establecieron entre el flamenco y sus propias tradiciones escénicas. En 1997, la compañía *Arte y Solera*, encabezada por Kagita y Sato, desarrolló una experiencia que vinculó el flamenco con el teatro *Nō*. El proyecto evitó la lógica del collage: prescindió del cante y la guitarra flamenca y trabajó exclusivamente con instrumentos tradicionales japoneses, buscando afinidades estructurales -tiempo, gesto,

densidad del silencio- antes que fusiones vistosas. La recepción documentada en testimonios y referencias disponibles permite sostener que fue interpretada como una exploración rigurosa y respetuosa, más que como un exotismo pasajero. Con el tiempo, este tipo de diálogo escénico se amplió hacia otras tradiciones japonesas, incluyendo referencias al *Kabuki*, consolidando un campo de exploración en el que el flamenco dejó de aparecer únicamente como “pieza importada” y comenzó a operar como lenguaje en resonancia con culturas performativas de gran espesor histórico (Ogura, 2025).

Lejos de ser una moda pasajera o una apropiación superficial, el flamenco en Japón se configuró como un campo de práctica exigente, sostenido por la disciplina, el estudio prolongado y una profunda identificación con los valores expresivos del arte jondo. Esta trayectoria explica por qué el encuentro entre ambos países, aun nacido de la distancia, terminó articulándose en torno a una afinidad sensible que sigue produciendo nuevas formas de intercambio cultural (López Sanz, s.f.).

Japón no “adopta” el flamenco como curiosidad:

Tras observar la actual relación que mantienen España y Japón, se puede afirmar que el flamenco ha supuesto un vehículo comunicativo y una herramienta de unión entre las dos culturas. A través del flamenco se expresan distintos sentimientos muy integrados en la sociedad española que ahora también transmiten los japoneses cuando practican el baile o el cante. Al enfocarlo desde otra perspectiva, este atractivo cultural de España ha conseguido forjar una fuerte relación entre ambos países que se ve reflejada en distintos aspectos como el económico o el turístico (López Sanz, s.f., p. 34).

En este marco, el diálogo puede ampliarse hacia el terreno de la escritura breve. Existen indicios sólidos para pensar el haiku y ciertas formas del flamenco -en particular la soleá y la soleá corta y ciertas variantes o estilos de condensación expresiva- como prácticas comparables por su economía expresiva y por el tipo de experiencia que condensan. Esta comparación puede abordarse desde enfoques humanísticos y también desde perspectivas más sistemáticas, incluso mediante herramientas orientadas a describir convergencias y divergencias sin reducirlas a impresiones subjetivas: su vínculo con el microrrelato, o el uso de metodologías computacionales aplicadas a perfiles acústicos, intensidades o patrones perceptivos asociados a la recepción (Penas Ibáñez, 2013).

España es definida por los japoneses mediante estos marcadores: fiesta, alegría, pasión, tranquilidad, evitación del trabajo, expresividad, poca seguridad, flamenco, gastronomía y cerámica, entre otros. El personaje español se define por ser tradicional, religioso, divertido y perezoso que concuerda con la imagen de los famosos personajes de ficción Carmen y Don Quijote. Los japoneses no observan una heterogeneidad cultural y definen España como un país dividido en regiones entre las cuales destaca Andalucía. Andalucía se identifica como la zona más española donde la tradición no ha desaparecido e inunda todos sus ciudades y a sus gentes (López Rodríguez, 2019, p. 160)

Esa percepción -heterogénea y a veces estereotipada- no explica por sí sola la hondura del fenómeno, pero ayuda a comprender el marco simbólico sobre el que el reconocimiento del flamenco pudo desplegarse.

5.7 El duende y el pueblo gitano

A Manuel de Falla y a Federico García Lorca los impulsaba el deseo de afirmar una cultura concebida como alternativa a la cultura profesionalizada que se había ido consolidando desde finales del siglo XIX. En ese marco, el flamenco fue entendido como refugio de una supuesta esencia popular. La operación partía de una idea idealizada de “pueblo”, heredera del Romanticismo, donde la expresión popular se identificaba con la forma más auténtica de poesía. Solo desde esa mirada resultaba posible defender lo flamenco frente al antiflamenguismo dominante, que negaba a este arte cualquier legitimidad estética y lo expulsaba del campo de las expresiones verdaderas del sentir colectivo. Esa defensa permitió articular una nueva sensibilidad, acorde con inquietudes que anunciaban “otra percepción de lo estético”, capaz de transformar los criterios vigentes sobre los bienes históricos y culturales (Díaz, 2019: 96. Citado en Luna, 2023)

Federico García Lorca subrayó de manera explícita el peso de lo gitano en la configuración de lo que hoy se reconoce como flamenco. En su conferencia *Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado cante jondo*, pronunciada en 1921 en el Centro Artístico y Literario de Granada (1921), sostuvo que el adjetivo “gitana” aplicado a la seguiriya, junto con la singularidad léxica de muchas coplas, evidenciaba una influencia profunda de este pueblo. No obstante, Lorca no defendió una

autoría exclusiva: reconoció la existencia de comunidades gitanas en toda Europa y, sin embargo, la aparición del flamenco solo en Andalucía. De ahí que concluyera que los gitanos errantes que llegaron al sur peninsular dieron forma definitiva a una tradición que no era solo suya, sino resultado de la convergencia de múltiples herencias culturales. En ese mismo discurso, Lorca cita a Manuel de Falla, quien encontraba en la seguriya “determinadas formas y caracteres independientes de sus analogías con los cantos sagrados y la música de los moros de Granada”, rasgos que delatan la impronta gitana. Serían, pues, estos grupos quienes fijaron la fisonomía final del flamenco al fundir “los viejísimos elementos nativos (de Andalucía) con el viejísimo que ellos traían” (Santiago Ortega, 2018, p. 95)

La reflexión estética de Lorca sobre el flamenco no puede separarse de su visión del pueblo gitano, al que considera depositario de una experiencia vital anterior a la modernidad y resistente a sus mecanismos de homogeneización. Desde finales del siglo XV, la cultura gitana se fue entretejiendo con la andaluza, generando una forma singular de habitar el mundo, marcada por la oralidad, la vida comunitaria, el ritual y una relación no fragmentada entre vida, muerte y trascendencia. En ese entramado, Lorca reconoce no solo a un grupo marginado, sino una matriz expresiva capaz de convertir la experiencia trágica en forma artística.

En su obra, el gitano no se presenta como figura folclórica, sino como símbolo de lo que entiende por pueblo: una comunidad no sometida a la aceleración ni a la lógica instrumental de la modernidad, orientada a los grandes núcleos de sentido -la muerte, la familia, la fe, la fiesta, la ley interna-. La persecución histórica y el desarraigo no generan en esta cultura un discurso de queja, sino una ética expresiva que encuentra en el flamenco su manifestación más intensa (Valverde Alonso, 2023).

Es en este marco donde Lorca sitúa la noción de duende. En *Juego y teoría del duende* distingue tres fuerzas en la creación: la musa, que da forma; el ángel, que aporta luz y gracia; y el duende, que nace desde dentro. Musa y ángel vienen de fuera; el duende surge de la sangre y del cuerpo. No embellece ni ordena: pone la obra en riesgo. Sin él puede haber corrección y belleza, pero no verdad honda. El duende no es una categoría abstracta, sino una experiencia de lucha interior: vida contra muerte, orden contra caos, dominio contra abandono. Cuando aparece, el artista pierde control; el tiempo deja de medirse de forma ordinaria, y el cuerpo se vuelve único lugar de acontecimiento. El cante o el baile ya no representan algo: son ese algo.

En el cante jondo esta lógica alcanza su máxima tensión. El quejío no narra el dolor: lo mantiene abierto. No todo sufrimiento genera duende, ni toda obra buena lo contiene. El duende no se aprende ni se invoca; acontece cuando una estructura humana disciplinada se deja atravesar por lo que no domina. De ahí que Lorca afirme que el verdadero arte no busca consuelo, sino trascendencia.

El duende no desciende del cielo: asciende desde la tierra. No es divino en sentido doctrinal, pero sí nace de una relación con lo sagrado entendida como desgarramiento. El flamenco no es música religiosa, pero sí radicalmente espiritual: conocimiento encarnado donde la voz se vuelve lugar de encuentro entre vida y muerte. Así, la teoría lorquiana del duende funda una ontología expresiva: pensar el arte como acontecimiento vital, inseparable del cuerpo, del pueblo y de la experiencia límite (Valverde Alonso, 2023).

El impulso de Falla y Lorca cristalizó en el Concurso de Granada, heredero de una tradición que va de Bécquer a Machado y Álvarez, “Demófilo”, dentro del entorno folclorista sevillano. Allí el flamenco se concebía como ideal de arte libre, influido por el krausismo. Los organizadores no inventaron esa visión, sino que reforzaron una sensibilidad ya existente desde finales del XIX, según la cual el flamenco debía entenderse fuera del escenario y de la lógica profesional. Esa imagen, aunque construida intelectualmente, generó un universo simbólico nuevo con consecuencias duraderas. En este proceso, el krausismo tuvo un papel especialmente relevante. Muchos participantes estaban vinculados a la Institución Libre de Enseñanza y compartían su ideario (Serrera, 2010, p. 377). A comienzos del siglo XX, el idealismo krausista había ejercido una influencia profunda en la cultura y la literatura españolas, dejando huella en figuras como “Demófilo”, Antonio y Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez o el propio Lorca, y proyectándose con especial fuerza en el ámbito musical (Sánchez, 2007, p. 65). Su concepción espiritual y humanística del arte impregnaba el clima intelectual del Concurso y ofrecía un marco desde el cual pensar el flamenco como expresión de una verdad interior y no como mero producto de consumo.

Tal como señala José Javier León (2021), no basta con afirmar que este ideario era simplemente un reflejo del *Zeitgeist*, del espíritu intelectual de la época (León, 2021, p. 18). Con todo, tampoco puede ignorarse que Falla y Lorca se inscribían conscientemente en una tradición estética que reivindicaba el Arte por el Arte, una línea que en la modernidad alcanzaba una formulación particularmente intensa. En ese sentido, el Concurso puede leerse como la cristalización de un ideal de arte libre y, al mismo

tiempo, como una verdadera revolución cultural, en sintonía con las tensiones y búsquedas estéticas de principios del siglo XX.

Sin ese gesto fundacional difícilmente habría sido posible la construcción mítica de lo jondo, con todas las objeciones que hoy podemos formular a ese concepto. A partir de entonces se afianzó una conciencia moderna de “salvación” de la poesía popular y se abrió paso una comprensión del flamenco como experiencia existencial, atravesada por una verdad que excede lo formal. Se consolidó, en definitiva, una concepción idealizada que no responde a una verdad histórica estricta, pero que se erigió como ideal estético de enorme potencia simbólica (Luna, 2023).

El duende aparece y desaparece con la misma rapidez. Su verdad solo se sostiene en lo efímero. Por eso se manifiesta con mayor intensidad en artes sin huella material: danza, música, improvisación. José Bergamín las llamó “artes mágicas del vuelo”. El toreo, el baile y el cante comparten esa condición: cada acto es único, irreductible al cálculo (Vadillo, 2020). Para Lorca, el duende provoca una “evasión real y poética de este mundo”: no huida imaginaria, sino suspensión del tiempo ordinario y retorno al tiempo mítico del origen. Como recuerda Eliade, ningún rito existe sin mito fundador. El flamenco participa de esa lógica: reactiva simbólicamente el gesto inaugural de la música.

La herida que deja el duende remite a esa experiencia originaria. Es la nostalgia moderna de un tiempo primero, de una reconciliación perdida entre el ser humano y la naturaleza. El duende nos conduce, durante un instante, a ese “tiempo sin tiempo” del origen, pero inmediatamente nos devuelve al tiempo fechado de la modernidad. El dolor aparece entonces como conciencia de la pérdida: haber rozado el paraíso y saber que no es posible permanecer en él. De ahí que Lorca diga que el duende hiere, y que en esa herida se halle lo más singular del arte.

La belleza que produce es breve y herida. En la guitarra, el picado muestra esta lógica: cada nota nace y muere casi al mismo tiempo. El silencio es central. En la seguiriya, la voz se interrumpe para dar paso a un silencio cargado de sentido. No es vacío: es umbral entre vida y muerte (Valverde Alonso, 2023).

El compás flamenco encarna esta paradoja: perderse y encontrarse, volar y afirmarse en la tierra. Frente al duende, Lorca sitúa la musa y el ángel, que ordenan y dan forma. Pero esa claridad puede volverse límite. El duende, en cambio, irrumpe desde dentro y rompe toda geometría aprendida.

La improvisación es su territorio. La nota creada en el instante es inédita y arcaica a la vez: nos devuelve al origen de la música, quizá al golpe sobre la madera o a la

imitación del pájaro. En ese destello, el duende nos lleva al mundo sensorial de la infancia. Comparte su naturaleza con la pena andaluza: en ella hay gozo, y en la alegría late dolor. La herida que inflige también cura. Incluso los cantes festivos esconden una corriente oscura que sostiene su verdad (Vadillo, 2020).

El duende, tal como lo concibe Federico García Lorca, no es un recurso estético ni una metáfora ornamental, sino una fuerza antigua que irrumpe en el acto creador y lo hiere. Su aparición no puede provocarse ni repetirse: acontece, deja marca y se retira. Por eso encuentra su territorio natural en las artes efímeras, allí donde la creación se consume en el instante y no deja huella material que pueda fijarse o reproducirse. En el cante flamenco, como en el baile o en la faena taurina, el duende se manifiesta en la improvisación irreplicable, en aquello que solo sucede una vez y no admite repetición sin pérdida (García Lorca, 1931).

Lorca insiste en el carácter primitivo del cante jondo, no como atraso, sino como vejez esencial:

El “cante jondo” se acerca al triunfo del pájaro y a las músicas naturales del chopo y la ola; es simple a fuerza de vejez y de estilización. Es, pues, un rarísimo ejemplar de canto primitivo, el más viejo de toda Europa, donde la ruina histórica, el fragmento lírico comido por la arena, aparecen vivos como en la primera mañana de su vida (García Lorca, 1931, p. 5).

En esta imagen se condensa una idea central: el cante no reproduce el pasado, lo reactiva. No conserva restos, sino que hace presente aquello que parecía arruinado por la historia. Lorca sitúa al cantaor como mediador de ese rito. No como intérprete en sentido técnico, sino como cuerpo atravesado por una fuerza que lo excede. El cante, cuando es verdadero, no se ejecuta: se celebra. Así lo expresa el propio poeta cuando rinde homenaje a quienes hicieron posible la supervivencia del cante jondo más allá de su tiempo:

Antes de terminar, yo quiero dedicar un recuerdo a los inolvidables “cantaores”, merced a los cuales se debe que el “cante jondo” haya llegado renovado hasta nuestros días (García Lorca, 1931).

Y también:

La figura del “cantaor” está dentro de dos grandes líneas: el arco del cielo en lo exterior, y el zig-zag que asciende dentro de su alma (García Lorca, 1931).

Cantar es celebrar un rito: extraer esencias dormidas y lanzarlas al aire con la voz. El cante no distrae: atraviesa. El duende necesita la posibilidad de la muerte; solo allí la verdad se vuelve audible. No consuela: expone. En esa herida reside lo verdaderamente inventado.

Antes de concluir este apartado, conviene señalar que, en los últimos años, el fenómeno del duende ha comenzado a ser abordado también desde perspectivas experimentales, lo que ha permitido introducir criterios empíricos en un terreno tradicionalmente reservado a la metáfora, la intuición estética o la descripción poética. Un estudio desarrollado por el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada constituye, en este sentido, un aporte significativo, al intentar identificar correlatos fisiológicos asociados a la experiencia del duende en el baile flamenco (Salazar López, 2015). La investigación se llevó a cabo con un grupo de diez bailaoras profesionales, alumnas del último año del Conservatorio Profesional de Danza de Granada, todas ellas con una trayectoria mínima de diez años de formación y práctica flamenca. Mediante el uso de termografía infrarroja de alta resolución, se registró la temperatura corporal de las participantes tanto en estado de reposo como durante la ejecución del baile y, de manera comparativa, mientras observaban grabaciones de flamenco interpretadas por terceros. Los resultados revelaron un patrón térmico específico asociado a los momentos de mayor implicación expresiva. En particular, se observó un descenso significativo de la temperatura en zonas como la nariz y los glúteos -con una media aproximada de 2,1 °C durante la ejecución del baile-, descenso que también se producía, aunque con menor intensidad, durante la observación de las grabaciones. Este fenómeno fue interpretado por los investigadores como un indicador de un estado de activación emocional particular, vinculado a lo que en los estudios sobre empatía se denomina “estrés empático” (Salazar López, 2015).

La autora principal del estudio, Elvira Salazar López, subrayó que esta “huella térmica” no depende exclusivamente del dominio técnico. De hecho, los datos mostraron que una mayor solvencia técnica tiende a reducir el nivel de estrés empático, lo que sugiere que la técnica, aun siendo necesaria, no basta para explicar la experiencia del

duende. Por el contrario, el duende parecería implicar una disposición emocional específica, distinta tanto del mero control técnico como de la empatía entendida en sentido convencional (Salazar López, 2015).

Lejos de confirmar lecturas místicas, el estudio sugiere que el duende es un estado psicofisiológico singular: concentración extrema, implicación corporal total y reorganización emocional momentánea. No explica el duende, pero registra su huella corporal. Desde esta perspectiva, el duende no es don externo, sino acontecimiento que surge cuando acción, experiencia y conciencia encarnada alcanzan máxima coherencia. Su verdad no se agota en la temperatura ni en el cerebro, pero tampoco es ajena a ellos: acontece cuando el cuerpo se vuelve lugar de verdad (Salazar López, 2015).

En suma, el vínculo entre flamenco, pueblo gitano y duende -tal como lo piensa Lorca- no se reduce a una genealogía étnica ni a una etiqueta estética. Se trata de una hipótesis más exigente: el flamenco se vuelve jondo cuando una historia de margen y de límite encuentra una forma de verdad que no se deja clausurar en conceptos. De ahí que el duende no sea un “recurso” del arte, sino su prueba: la marca de una creación que, por un instante, vuelve visible la herida y la convierte en presencia.

5.8 Paco de Lucía: singularidad creadora y duende civilizado

Reconocido internacionalmente como uno de los guitarristas flamencos de mayor prestigio del siglo XX, Paco de Lucía encarnó una figura excepcional dentro del arte jondo: la de un creador capaz de llevar el flamenco a escenarios globales sin diluir su densidad expresiva. Su prestigio internacional no se explica por una operación de “traducción” del flamenco para públicos extranjeros, sino por el camino inverso: cuanto más se hundió en la lógica interna del toque, más universal se volvió su decir. No es que suavizara la jondura para volverla exportable; la afinó, la tensó y la llevó hasta un punto donde la emoción ya no dependía de códigos locales, sino de una verdad audible en el tiempo, el compás y la respiración musical (Rico Rodríguez, 2018).

Él mismo entendía su creación como una oscilación permanente entre polos opuestos: intuición y reflexión, abandono y control, instinto y conciencia. En una entrevista afirmaba, casi con pudor, que a veces “es preferible no tener ninguno [conocimientos] y contar sólo con la emoción, ser un salvaje”, porque ahí aparece una valentía que la razón no siempre permite. No se trata de elogiar la ignorancia, sino de señalar que la verdad expresiva no nace de acumular saberes, sino de la disposición a exponerse.

Su formación no fue académica ni pasó por el aprendizaje sistemático de la música escrita. Él mismo reconocía, en aquella emblemática entrevista que se le realizó en 1994, no dominar el solfeo, pero esa carencia no limitó su creación. Su saber se construyó desde el cuerpo, la familia y la experiencia: aprender escuchando, repitiendo y tocando. Es un conocimiento previo a la formalización, un saber que no se posee como objeto, sino que vive en el gesto y en el tiempo de la acción. En términos de esta investigación, se trata de un conocimiento tácito, encarnado en la práctica (Alameda, 1994).

Paco de Lucía describía su vida artística como un vaivén constante: sentirse “salvaje” o “civilizado”, dejarse llevar por la intuición o buscar apoyo en la técnica, huir de la responsabilidad o asumirla hasta el cansancio. Esta tensión no es anecdótica, sino estructural, y refleja un rasgo central del flamenco: la necesidad de arriesgar sin red y, al mismo tiempo, sostener una forma que haga posible la expresión. El duende surge justamente en ese espacio intermedio: no como puro arrebató ni como resultado del cálculo, sino como acontecimiento que aparece cuando la emoción encuentra una arquitectura capaz de sostenerla.

Para Paco de Lucía la técnica no fue un fin en sí mismo. Sabía que una técnica desligada de la emoción podía volverse estéril, pero también advertía el desgaste que implica depender solo de la sensibilidad, la necesidad de estar en determinados momentos “hipersensible” para crear. Su reflexión muestra que el duende no es compatible ni con la pura espontaneidad ni con el puro intelecto: exige un equilibrio inestable entre ambos (Alameda, 1994).

Su posición entre dos mundos culturales (el gitano y el payo) refuerza esta condición fronteriza y esta tenue línea que separa ambos escenarios. No se asumió como portavoz exclusivo de ninguno, sino como alguien que tomaba de ambos lo que consideraba vital. De la cultura gitana valoró la intensidad, la fiesta y la transmisión viva; de la no gitana, la apertura y la curiosidad por otros lenguajes musicales. Esta doble pertenencia no debilitó su identidad flamenca: la volvió más porosa y, a la vez, más firme. Su evolución no fue ruptura, sino desplazamiento interno: mover la tradición sin traicionarla (Rico Rodríguez, 2018).

Por eso su acercamiento al jazz o a la música clásica no puede leerse como abandono del flamenco, sino como búsqueda de aire para no quedar atrapado en la repetición. Él mismo insistía en que no quiso “revolucionar”, sino evolucionar. El duende, tal como se manifiesta en su obra, no destruye la tradición: la somete a una prueba constante de verdad. Cuando la tradición asfixia, el duende se retira; cuando vuelve a

respirar, reaparece. Su experiencia con la improvisación, especialmente junto a músicos de jazz, revela el lugar central del riesgo:

Un primitivo. Para los flamencos yo era el evolucionado, y con los americanos era el salvaje. Eso me desconcertaba. Sabía que no sabía improvisar y que ellos debían saberlo. Les decía: me estoy volviendo loco, ¿cómo se hace?, y ellos se reían una barbaridad, como diciendo: no nos vaciles. Y no me decían nada. Supongo que veían en mí cosas que yo desconocía, y les parecía bonito verme en el escenario sufriendo. Pero para mí era terrible ese esfuerzo para evitar el ridículo. Subía temblando, lleno de miedo, con unos dolores de espalda terribles. Era pura improvisación, al estilo del jazz, y nunca había tocado así. Estuve a punto de tirar la toalla y volverme a casa. Pero algo me decía que iba a sacar algo positivo. Y así fue; encontré una manera diferente de tocar. Descubrí lo atractiva que es la improvisación; algo que deberían hacer todos los músicos, incluso los clásicos (Alameda, 1994)

Improvisar significaba exponerse al ridículo, perder el suelo, no saber si se llegaría a destino. Pero cuando, en raras ocasiones, la improvisación “salía”, aparecía la sensación de estar “en posesión de la verdad”: una certeza corporal, no conceptual, de estar en el lugar justo. La relación con Camarón de la Isla profundiza esta comprensión. Paco de Lucía veía en él una sensibilidad extrema, una entrega que rozaba la autodestrucción. No romantiza el exceso, pero lo entiende como consecuencia de una exposición radical a la emoción. El duende aparece aquí ligado a la herida: no como culto al dolor, sino como efecto de una sensibilidad que no puede protegerse sin perder su potencia.

Desde el abordaje que se viene desarrollando en esta investigación, Paco de Lucía encarna lo que podría denominarse, un “duende civilizado”, porque aparece como “no domesticado” pero sostenido por una conciencia que sabe cuándo arriesgar y cuándo contener. Su obra muestra que el duende no pertenece solo al cante ni a la marginalidad, sino que puede habitar una guitarra que piensa y dialoga con otros lenguajes sin perder la raíz. Él mismo valoraba ciertos rasgos del mundo flamenco:

Hay cosas del flamenco que sirven; el respeto a los viejos, por ejemplo, me parece muy positivo; la sociedad actual tira a los viejos a los cementerios de elefantes. En nuestra cultura, en esa cultura, el viejo es

el patriarca hasta que muere. Hay otras normas que uno vive con naturalidad sin ser consciente de ello (Alameda, 1994).

En definitiva, Paco de Lucía confirma en cierta forma, que el flamenco debe explicarse, más que por la pertenencia identitaria, la técnica o el genio aislado, por la capacidad singular de encarnar una verdad expresiva en acto. El duende no se hereda ni se aprende como método: se busca, se pierde y, a veces, se encuentra. Y cuando aparece, no se impone: acontece (Alameda, 1994).

Su reconocimiento internacional no fue una consagración externa, sino la confirmación de que el duende no pertenece a un territorio cerrado ni a una identidad fija, sino a una forma de relación con la experiencia. Su guitarra fue comprendida en contextos diversos porque no apelaba a códigos locales, sino a una verdad encarnada en el tiempo, el ritmo y la emoción contenida. Mostró que la jondura no está reñida con la complejidad ni la tradición con la exploración.

Así, Paco de Lucía representa una singularidad creadora que no puede reducirse únicamente por pertenencia étnica, formación académica o innovación técnica. Su trayectoria pone de manifiesto que el duende no se garantiza por el linaje ni por el saber formal, sino por una disposición existencial: la capacidad de exponerse, arriesgar y sostener una verdad expresiva incluso cuando conduce al conflicto interior. En esa tensión -entre disciplina y vértigo- se inscribe la parte más duradera de su legado. Su figura permite pensar el duende no como reliquia de un pasado mítico, sino como posibilidad viva en la modernidad. Su guitarra muestra que el flamenco puede atravesar el mundo sin vaciarse, en la medida en que conserve aquello que lo funda: una relación honesta con la experiencia humana, una ética del riesgo y una escucha atenta del propio tiempo. En ese sentido, su obra no solo amplió los horizontes del flamenco, sino que reforzó su verdad (Rico Rodríguez, 2018).

6. CONSIDERACIÓN FINAL. SÍNTESIS INTERPRETATIVA DEL FLAMENCO

La presente investigación se propuso abordar el flamenco no como un género artístico delimitado por rasgos formales o por un repertorio cerrado, sino por el contrario, como una práctica expresiva compleja, históricamente situada, encarnada en cuerpos concretos y atravesada por una experiencia existencial singular. Desde el **capítulo 1** se propuso pensarlo como una práctica expresiva compleja, históricamente situada, encarnada en cuerpos concretos y atravesada por una experiencia existencial singular. En la introducción se señaló que gran parte de la bibliografía oscila entre dos reducciones: las miradas esteticistas que absolutizan la técnica y la forma, y las lecturas que lo disuelven en lo folclórico o identitario, como si fuese una emanación automática de un pueblo o de un territorio. Frente a esas posiciones, la hipótesis sostuvo que el núcleo del flamenco no es formal ni meramente cultural, sino experiencial: un conocimiento no conceptual que se produce en la acción misma, donde cuerpo, emoción, memoria y sentido se anudan en una verdad que no puede separarse del acto que la hace existir. La pregunta que estructuró este inicio fue: ¿qué tipo de experiencia humana hace posible que algo llegue a ser flamenco? Por eso el trabajo se ubicó deliberadamente en una zona interdisciplinaria -entre historia cultural, filosofía de la acción, fenomenología y antropología simbólica- para seguir la densidad humana del fenómeno allí donde la clasificación externa tiende a clausurarlo.

El recorrido del **capítulo 2**, dedicado al flamenco como objeto de estudio, permitió cumplir con el primer objetivo al delimitar la unidad de análisis, mediante una reconstrucción histórico-cultural que atendió a procesos de larga duración y a sedimentaciones específicas del espacio andaluz. Esto permitió identificar, no tanto una Andalucía homogénea, sino por el contrario, un territorio atravesado por herencias, tensiones y formas de interioridad que modelaron modos particulares de sentir, de narrar el dolor y de habitar la comunidad. Esa perspectiva hizo posible responder una de las preguntas de investigación: por qué no toda Andalucía desarrolló el flamenco. La respuesta no se encuentra en el mero marco geográfico, sino en la confluencia desigual de ciertas condiciones históricas y prácticas -oralidad, marginalidad, transmisión no formal, economías afectivas del destino y del desgarró- que no se distribuyen de modo uniforme y que, cuando se articulan, abren un cauce expresivo específico.

En el mismo movimiento, el capítulo abordó una cuestión inevitable: el lugar de lo gitano. Allí se pudo responder la segunda pregunta de investigación -por qué no todos los gitanos produjeron flamenco- sin recaer en esencialismos: la aportación decisiva no opera como determinismo étnico ni como “raíz exclusiva”, sino como una matriz de prácticas y disposiciones (ritmo incorporado, libertad interpretativa, improvisación, modo de asumir el compás, manera singular de decir el dolor y la alegría) que, al encontrarse con otras memorias y formas populares andaluzas, transforma una herencia dispersa en un arte con identidad. El flamenco nace donde alguien asume el riesgo de decir desde sí dentro de una tradición que lo sostiene sin garantizarlo.

El **capítulo 3** procuró responder al segundo objetivo -construir un marco teórico capaz de dar cuenta de la dimensión experiencial- y, al hacerlo, posibilitó el dotar de mayor espesor conceptual a la hipótesis. El diálogo con la filosofía de la acción y con la fenomenología permitió desplazar la mirada desde el “producto” hacia el “acontecimiento”. Fue entonces que el flamenco se posicionó como experiencia, capaz de volverse inteligible desde categorías como cuerpo vivido, intencionalidad, potencia y acto, finitud y exposición. En ese punto, el cuerpo dejó de ser un soporte técnico para volverse un lugar de sentido, un archivo vivo en donde se entrelazan y entran en interrelación, memoria histórica, emoción y acción. De allí se pudo alcanzar una consecuencia central para toda la investigación, al considerar que en el flamenco no hay primero un conocimiento teórico que luego se aplica, sino que se lo conoce actuando; el saber se produce en el hacer, y por eso muchas de sus verdades no se traducen plenamente a discurso sin perder algo esencial. La recuperación de nociones como potencia y acto, cuerpo vivido, arrojamiento, finitud y saber incorporado mostró que el flamenco no se deja agotar por la interpretación externa: se comprende, ante todo, en el hacer, en el ejecutar y, desde allí, se atraviesa corporalmente. En este sentido, el flamenco apareció como un terreno privilegiado para observar la articulación entre símbolo, emoción, historia y subjetividad.

Estos planteos se volvieron aún más claros en el **capítulo 4**, donde se abordó el tercer objetivo -analizar el flamenco como práctica expresiva encarnada- a partir de la transmisión, la repetición significativa, la escucha, el compás y la memoria corporal. Allí se mostró que el conocimiento flamenco circula, principalmente, como gesto, respiración, medida, espera y riesgo; y que cada ejecución, aunque reconocible dentro de una tradición, constituye un acontecimiento irrepetible. En este nivel se volvió decisiva la singularidad creadora: no como excepción romántica, sino como una condición

estructural. Paralelamente, el cuerpo fue considerado como lugar de inscripción histórica y como archivo vivo de gestos, ritmos y silencios. La noción de singularidad creadora permitió comprender cómo, aun dentro de estructuras formales compartidas, cada ejecución flamenca constituye un acontecimiento irrepetible, donde la forma se cristaliza sin perder su vínculo con la experiencia vital que la origina. Este capítulo desarrolló la pregunta por la transmisión y el aprendizaje: ¿cómo se aprende el flamenco si no funciona como saber teórico? Se mostró que el conocimiento flamenco se transmite como gesto, ritmo, silencio, escucha y repetición significativa. El cuerpo es archivo y a la vez memoria.

A continuación, el **capítulo 5**, eje central de la investigación, permitió abordar el cuarto objetivo -indagar cante, quejío y duende como núcleos de verdad expresiva- y responder, con mayor precisión, las preguntas de investigación que apuntaban a la “verdad” del flamenco. En primer lugar, se esclareció qué significa que el cante sea verdadero más allá de la técnica. El estudio mostró que la técnica no desaparece, sino que lo que ocurre es un reordenamiento que sirve cuando habilita el decir, en tanto estorba cuando se convierte en un fin en sí misma. La verdad del cante no se mide por corrección formal ni por virtuosismo, sino por la capacidad de una voz de hacer audible una experiencia interior: una conciencia situada que, en la respiración, en el tiempo y en la herida, encuentra su forma necesaria. En ese sentido, el quejío fue comprendido como huella sonora de una exposición radical: no un adorno expresivo, sino la marca de una voz herida que no busca embellecerse, sino decir lo imprescindible.

En segundo lugar, se respondió la pregunta acerca del duende sin recurrir a explicaciones sobrenaturales o míticas. El duende, tal como se trabajó aquí, nombra un acontecimiento: la irrupción de una intensidad que no puede programarse ni garantizarse. No se trata de una entidad externa que “posee” al artista; tampoco un simple mecanismo psicológico, sino que constituye una verdad que acontece cuando el cuerpo y la voz se arriesgan sin coartadas. Por eso, al retomar la relación entre duende y pueblo gitano, se evitó toda fijación identitaria: lo gitano no aparece como sustancia que “porta” el duende, sino como experiencia histórica y ética expresiva donde la memoria del dolor, la marginalidad y la conciencia de pérdida encuentran formas intensas de decirse.

Sobre ese mismo eje, la investigación incorporó el caso japonés como prueba interpretativa y como ampliación decisiva del problema, dando cumplimiento a un objetivo que atraviesa el cierre del trabajo: pensar la inteligibilidad del flamenco más allá de Andalucía. El análisis del “canal” japonés se presentó como espejo, es decir, un

contexto donde disciplina, interioridad, relación con el silencio y conciencia trágica habilitan una recepción “desde dentro”. Esto permitió responder una pregunta implícita que tensiona toda la lectura en términos de identidad: si el flamenco fuera solo territorio o “sangre”, no podría reconocerse con verdad fuera de su lugar de origen. Sin embargo, el recorrido mostró lo contrario: el flamenco se vuelve posible allí donde existe una disposición existencial capaz de sostener su exigencia. En ese punto, el desplazamiento no diluye el origen; lo ilumina. Andalucía no queda negada, queda comprendida como una condensación histórica singular, no como un candado.

Este capítulo respondió a varias preguntas decisivas: ¿qué hace verdadero a un cantante más allá de la técnica? ¿Qué es el quejío? ¿Qué nombra el duende?

Finalmente, el apartado dedicado al duende y el pueblo gitano permitió cerrar el recorrido retomando una de las cuestiones más sensibles y complejas del flamenco: su relación con el mito, la marginalidad y la experiencia histórica del dolor. Lejos de esencialismos, se mostró cómo la figura del duende, tal como la formula García Lorca, no remite a una sustancia étnica ni a una identidad fija, sino a una experiencia límite, encarnada, que emerge allí donde la voz y el cuerpo se exponen sin garantías. En este sentido, la aportación gitana fue pensada no como un origen cerrado, sino como una ética expresiva que hace de la herida, la memoria y la intensidad una forma de verdad.

El último objetivo -reconocer el papel central de la singularidad humana en el origen y desarrollo del flamenco- fue abordado de manera convergente en los capítulos 4 y 5. La comparación del flamenco con otras danzas y prácticas corporales, lo que permitió delimitar con mayor precisión aquello que lo vuelve irreductible. Esta comparación no tuvo como finalidad establecer jerarquías estéticas, sino poner en evidencia diferencias estructurales en el modo en que cada tradición articula la relación entre cuerpo, forma y creación.

Al analizar el flamenco como práctica expresiva y saber encarnado, se mostró que la tradición se mantiene viva especialmente cuando es recreada por individuos capaces de apropiarse de ella desde su propia experiencia. Allí se abordaron casos de intérpretes formados fuera de Andalucía -particularmente en contextos culturales alejados de su matriz histórica- que, sin compartir el origen geográfico ni social del flamenco, lograron una comprensión profunda de su lógica interna. Estas trayectorias permitieron demostrar que la verdad flamenca no depende del lugar de nacimiento, sino de una disposición singular a habitar el compás, el silencio y el riesgo expresivo, confirmando que el flamenco acontece allí donde una conciencia se compromete plenamente con la acción.

El capítulo 5 profundizó esta idea, al centrar la atención en la voz, el quejío y el duende como foco de análisis. Fue entonces que pudo constatarse que lo decisivo no es la pertenencia a un grupo ni la corrección técnica, sino el modo singular en que un sujeto se expone -con su cuerpo, su memoria y su riesgo- hasta volver audible una experiencia interior irreemplazable. En ese sentido, el flamenco no “nace” del colectivo en abstracto, sino del punto exacto en que una herencia compartida encuentra una persona capaz de convertirla en acontecimiento; y su desarrollo histórico se explica, en gran medida, por esa continuidad de singularidades que no repiten fórmulas, sino que reabren la tradición cada vez que la vuelven verdadera. En este marco, la figura de Paco de Lucía quedó especialmente plasmada como ejemplo paradigmático de singularidad creadora: su trayectoria mostró cómo una tradición profundamente arraigada puede ser llevada más allá de sí misma sin perder identidad. Su obra evidenció que el desarrollo histórico del flamenco no avanza por acumulación técnica, sino por la aparición de individuos capaces de asumir la herencia como problema y no como refugio.

Tanto en los casos desarrollados fuera de Andalucía como en figuras centrales de su historia, quedó claro que el flamenco no se transmite como una esencia colectiva cerrada, sino como una invitación permanente a ser asumido por alguien. Allí donde una persona concreta -con su biografía, su cuerpo y su decisión- se expone sin garantías, la tradición se reactiva; y es en esa continuidad de singularidades donde el flamenco encuentra su origen permanente y su capacidad de seguir siendo verdadero.

A la luz de todo el recorrido, la hipótesis inicial queda confirmada: el flamenco es una forma de conocimiento tácito, encarnado, producido en la acción y no reducible a conceptos. No se hereda como objeto ni se aprende como receta: se asume. No nace de la geografía homogénea ni de la pertenencia automática, sino del punto exacto en que una herencia compartida encuentra a alguien capaz de convertirla en acontecimiento. Tampoco se sostiene por la técnica como fin, sino por la técnica al servicio de una verdad vivida. Y el duende no es magia: es intensidad que acontece cuando el cuerpo y la voz se arriesgan sin coartadas.

Como cierre interpretativo, este trabajo sostiene que el flamenco, cuando alcanza su verdad, no pertenece exclusivamente a un territorio ni a una tradición cerrada, aunque no pueda comprenderse sin su historia y sin las memorias que lo sedimentan. Se vuelve reconocible allí donde una voz, un cuerpo y una comunidad están dispuestos a sostener la tensión entre forma y vida, entre disciplina y riesgo, entre memoria y creación. Por eso el flamenco no es solo un arte: es una manera de estar en el mundo, una práctica donde el

ser humano se juega -una y otra vez- en el acto de decir lo que no puede decirse de otro modo. Lejos de clausurar una definición, el recorrido permite comprenderlo como un saber que se constituye en el hacer mismo: un conocimiento que no se deja reducir a fórmulas ni a sistemas cerrados y que, justamente por eso, permanece vivo.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agudo, J., & Moreno, I. (Eds.). (2012). *Expresiones culturales andaluzas*. Aconcagua Libros.
- Alameda, S. (1994). Paco de Lucía. El duende civilizado. *El País*.
<https://ep00.epimg.net/descargables/2015/04/10/ea0fa95d67d8f3205039f160e0a5c85f.pdf>
- Aleman Briz, C. (2011). De la psicoterapia experiencial al focusing: La trayectoria de Eugene Gendlin. *Miscelánea Comillas*, 69(135), 443-469.
- Álvarez, E. (2016). Esmá Redzepova. *El Mundo*.
- Álvarez López, J. (2025). Antropología de la Música: Aportes de la producción académica en Costa Rica. *ESCENA. Revista de las artes*, 84(1), 1-41.
- Alvira, T. (1979). Significado metafísico del acto y la potencia en la filosofía del ser. *Anuario Filosófico*, 12(1), 9-46.
- Amar, V., & Ferreira, T. (2020). La expresividad del cuerpo y la comunicación gestual en el baile flamenco: Apuntes para iniciar un debate. *Revista de Investigación sobre flamenco*, 17, 227-245.
- Aristóteles. (1978). *Acerca del alma* (T. Calvo Martínez, Trad.). Gredos.
<https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/Aristoteles-Acerca-del-alma.-Gredos.-Trad-Tomas-Calvo.pdf>
- Aristóteles. (1988). *Política* (M. García Valdés, Trad.). Gredos.
<https://cursosdelenguajeyhermeneutica.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/08/aristoteles-politica-gredos.pdf>
- Aristóteles. (1994). *Metafísica* (T. Calvo Martínez, Trad.). Gredos.
- Aristóteles. (2005). *Ética a Nicómaco* (T. Calvo Martínez, Trad.). Alianza Editorial.

- Arreguín, H. Z. (2019). La música en Aristóteles. *Revista de Filosofía Open Insight*, X(19), 149-163.
- Arteta Ripoll, C. (2013). Alcances de la praxeología como filosofía primera. *Revista Amauta*, 21, 7-21.
- Atienza, J. (1965). Genealogía del tango argentino. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 190, 105-115.
- Ballesteros y Beretta, A. (with Robarts - University of Toronto). (1919). *Historia de España y su influencia en la historia universal*. Barcelona, Salvat.
<http://archive.org/details/historiadeespa01ball>
- Berlanga Fernández, M. Á. (2018). Las danzas o bailes de jaleo y su relación con el baile flamenco. En *Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques* (pp. 455-479). Sociedad Española de Musicología.
- Berlanga, M. Á. (2017). *El Flamenco, un Arte Musical y de la Danza*. Universidad de Granada.
- Blas Vega, J., & Ríos Ruiz, M. (1988). *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Cinterco.
- Bourdieu, P. (1994). *El campo científico*. RIDAA-UNQ.
<https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/317/07R1994v1n2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Brenel, E. (2022). El flamenco, entre estética y ética. *Andalucía en la Historia*, 74, 32-27.
- Canosa, J., López, E., & Mundiñano, G. (2019). La sublimación en las obras de Freud y Lacan. Hipótesis preliminares acerca de la relación entre sublimación y creación. *Anuario de Investigaciones*, XXVI, 225-239.

- Carrillo, F. (1990). Antonio Machado: ¿Andalucía o Castilla? *Antonio Machado hoy: Actas del Congreso Internacional conmemorativo del cincuentenario de la muerte de Antonio Machado*, 387-395.
- Carrión, J. J. (2011). *Los cuerpos flamencos: Descripción anatómica, técnicas de interpretación, patologías y cuidados en el baile* [Tesis de Doctorado]. Universidad de Sevilla.
- Celis, A. (2006). Congruencia, integridad y transparencia. El legado de Carl Rogers. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 5(15), 1-11.
- Copca Ascencio, J. A. (2021). *Elimaginario del movimiento musical gitano-balkan en la ciudad de México—Sonoridades en la globalidad* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México].
<https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/c6b093bd-84b5-40ec-8d25-c685f87920d0/content>
- Córdova Díaz, M. (2022). *El flamenco: Entre el arte y la transformación de la tragedia* [Maestría, Universidad Autónoma de Zacatecas].
<http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/bitstream/20.500.11845/3276/1/Tesis-Flamenco%2C%20entre%20el%20arte%20y%20la%20tragedia.pdf>
- Cruces Roldán, C. (2024). Nuevas miradas. Una lectura social e histórica del baile flamenco: Cuerpos-género, cuerpos gitanos, cuerpos-fiesta. *A vueltas con el Flamenco: los caminos de un patrimonio heredado y vivo. Actas del seminario, 2024, ISBN 978-84-8181-887-1, págs. 41-51, 41-51.*
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10046233>
- Cubilla Agüera, S. (2020). *El proceso de la Romanización en la Provincia de Jaén: Comparación entre Fuentes Clásicas y Arqueológicas* [Trabajo Final de Grado,

- Universidad de Jaén]. <https://crea.ujaen.es/server/api/core/bitstreams/b837c10b-443e-465a-92d6-6d72d553c870/content>
- Dagnini, J. K. (2011). The Importance of Reggae Music in the Worldwide Cultural Universe. *Études Caribéennes*, 16.
<https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.4740>
- Davidson, L. (2004). Fundamentos filosóficos del psicólogo humanista. *Revista de Psicoterapia*, XV(57), 7-25.
- El flamenco—UNESCO Patrimonio cultural inmaterial*. (2009).
<https://ich.unesco.org/es/RL/el-flamenco-00363>
- Escudero Berbes, A. (2023). La llegada del flamenco a Japón: Procesos de asimilación y aprendizaje. *Cuadernos de Etnomusicología*, 18(1), 76-103.
- Esparza, J. J. (2018). *Visigodos: La verdadera historia de la primera España*. La Esfera de los Libros.
- Espejo, R. (2005). *La abducción y el conocimiento tácito: Un diálogo entre C. S. Peirce y M. Polanyi* [Tesis de Magister]. Universidad de Chile.
- Espinosa Martín, E. (2023). *Django Reinhardt: Le Mythe francophone du gipsy jazz. Una existencia fuera de la comunidad* [Tesis de Grado].
<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63934>
- Fernández Sánchez, S. (2019). *El pueblo gitano: Origen, influencias, condiciones socio-políticas y costumbres dentro del cante flamenco* [Mater MEEF, Sorbonne Université]. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02948882/file/2474-18sfernandez_Fernandez_Sophie.pdf
- Fessler Vaz, L. (2008). La samba en Río de Janeiro. Explorando la relación entre cultura y ciudad. *Neutra*, 16, 58-63.

- Figuroa Weitzman, R. (2005). El concepto de angustia en Soren Kierkegaard. *Revista de Humanidades*, 12, 49-81.
- Franco González, R. (2015). *La Idea de España en Julián Marías desde el Materialismo Filosófico* [Tesis de Doctorado]. Universidad de Oviedo.
- Gabilondo, Á. (2024). Comprender sin claudicar, actuar para convivir. *Rued@: Universidad, Ética y Derechos*, 9, 9-18.
- García Brunelli, O. (2015). Los estudios sobre tango observados desde la musicología. Historia, música, letra y baile. *El oído pensante*, 3(2), 1-32.
- García Lorca, F. (1931). *Arquitectura del cante jondo*.
- García Plata, M. (1995). La leyenda del tiempo: Un ejemplo de transición entre un arte de iniciados y la canción comercial. *Revista de Flamencología*, 1(2), 3-15.
- García Sánchez, M. J. (2012). ¿Tradición o renovación?: Un estudio a través del cante flamenco de Antonio Chacón y Enrique Morente. En *Las fronteras entre los géneros. Flamenco y otras músicas de tradición oral* (pp. 119-137). Universidad de Sevilla.
- García, T. da C. (2008). ¿De quién es el samba? Canción popular, media e identidad nacional en el Brasil de los años 30. *Revista Clang*, 2, 24-30.
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. gedisa.
- Giménez Miranda, J. M. (2006). Flamenco y música andalusí. *apeles del Festival de Música Española de Cádiz*, 2, 319-335.
- Giovannetti, J. L. (2001). *Sonidos de condena. Sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica*. Siglo XXI Editores.
- Gómez Aragón, A. (Ed.). (2016). *Japón y Occidente. El patrimonio cultural como punto de encuentro*. Aconcagua Libros.

- Gómez-Lozano, S. (2025). Baile Flamenco y Butoh. Una convergencia de tradición en la expresión contemporánea. *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusia*, 18(20), 4-6.
- Gonzalbes Cravioto, E., & González Ballesteros, I. (2007). Visiones de la romanización de Hispania (1887-1960). *Iberia*, 10, 37-48.
- Gorospe Elorza, M. (2021). *Naturaleza y desarrollo de la música minimalista* [Tesis de Grado, Conservatori Superior de Música de les Illes Balears].
<https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/159087/GorospeElorzaMartín.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gracia Alonso, F. (Ed.). (2008). *De Iberia a Hispania*. Grupo Planeta (GBS).
- Gracia, F. (2002). El arte flamenco como campo de producción cultural. Aproximación a sus aspectos sociales. *Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales*, 1, 109-125.
- Heidegger, M. (1953). *Ser y Tiempo* (J. E. Rivera, Trad.). ARCIS.
<https://www.philosophia.cl/biblioteca/Heidegger/Ser%20y%20Tiempo.pdf>
- Husserl, E. (2013). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro Primero. Introducción general a la fenomenología pura*. Fondo de Cultura Económica. <http://archive.org/details/ideas-relativas-a-una-fenomenologia-pura-y-una-filosofia-fenomenologica.-libro-p>
- Imbernón Giménez. (2020). Psicología y Danza Profesional, dos disciplinas conocidas aún por encontrarse. *Revista Danzaratte*, XIII(13), 22-37.
- Jiménez, I. (2014). *Pierre Bourdieu: Capital simbólico y magia social*. Siglo XXI Editores México. https://www.perlego.com/es/paid/book/1912492/pierre-bourdieu-capital-simblico-y-magia-social-pdf?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaignid=23204020044&adgro

upid=187901369037&gad_source=1&gad_campaignid=23204020044&gbraid=0AAAAADN2nNJlzQUmbyN2HUsiISivTnAmR&gclid=Cj0KCQiAyP3KBhD9ARIsAAJLmnaSTJtN5oQCAEiT-
qo5DQRdltUhgQJ3sH0e6GSFCHuU4QNJ2myTCBcaAIDKEALw_wcB

Jiménez Romero, L. F. (2015). *Proceso de transmisión y adquisición corporal en el baile flamenco* [Tesis de Doctorado, Universidad de Sevilla].

<http://hdl.handle.net/11441/27040>

Kierkegaard, S. (1998). *El concepto de la angustia* (D. Rivero, Trad.). Biblioteca digital Minerd-Dominicana Lee.

Korstanje, M. (2008). La romanización en Hispania: Durante el Alto Imperio (27 AC-96 DC). *Reflexión Política*, 10(19), 51-59.

Lafuente, R. (2005). *Los gitanos, el flamenco y los flamencos*. Signatura Ediciones.

Lambert, C. (2006). Edmund Husserl: La idea de la fenomenología. *Teología y vida*, 47(4), 517-529. <https://doi.org/10.4067/S0049-34492006000300008>

López Canales, D. (2020). *Un tablao en otro mundo: La asombrosa historia de cómo el flamenco conquistó Japón*. Alianza.

López Pedroza, D. A. (2016). *El método Linklater en México*. Universidad Nacional Autónoma de México.

López Rodríguez, C. (2019). Andalucía y Japón. Imaginario compartido de una relación histórica y nuevos significados en la globalización. *Antropología experimental*, 19, 153-163.

López Sanz, C. (s. f.). *El flamenco como vehículo comunicativo entre culturas: La imagen del flamenco en la prensa japonesa* [Trabajo Final de Grado, Universidad de Zaragoza]. Recuperado 13 de enero de 2026, de <https://zaguan.unizar.es/record/94653/files/TAZ-TFG-2020-2428.pdf>

- Luna, I. M. (2023). El concurso de Cante Jondo de 1922 como creación de un ideal de arte libre. En *Y el duende se posó en Granada. Falla, Lorca y el Concurso de Cante Jondo (1922) Influencias y remembranzas* (pp. 17-27). Universidad de Granada.
- Machuca Téllez, D. R. (2023). *La voz cantada como performance expresiva: Una mirada del fenómeno musical desde y hacia la experiencia de la persona cantante* [Doctor en Artes, Universidad Nacional de La Plata].
<https://doi.org/10.35537/10915/163311>
- Manrique Tisnés, H. (2008). Saber y conocimiento: Una aproximación plural. *Acta Colombiana de Psicología*, 11(2), 89-100.
- Manuel, A. (2018). *Flamenco. Arqueología de lo jondo*. Editorial Almuzara.
<https://www.perlego.com/es/book/2958144/flamenco-arqueologa-de-lo-jondo-pdf>
- Mariás, J. (2005). *España Inteligible. Razón histórica de las Españas*. Alianza Editorial Sa. <http://archive.org/details/espaainteligible0000juli>
- Marrades Millet, J. (2012). Una perspectiva sobre la filosofía de la música. *Teorema*, XXXI(3), 5-14.
- Martínez Hernández, J. (2004). *Poética del cante jondo (una reflexión estética sobre el flamenco)*. Nausicaä.
- Maslow, A. (1968). *El hombre autorrealizado*. Kairós.
<https://uniclanet.unicla.edu.mx/assets/contenidos/45120231129114444.pdf>
- Merleau-Ponty, M. (1994). *Fenomenología de la percepción*. Planeta-Agostini.
- Millán Vázquez De La Torre, M. G., Millán Lara, S., & Arjona Fuentes, J. M. (2016). Análisis del flamenco como recurso turístico en Andalucía. *Cuadernos de Turismo*, 38, 301. <https://doi.org/10.6018/turismo.38.1461>

- Monastero, B. de las H. (2018). La construcción histórica del baile flamenco como disciplina formativa: Andalucía en los siglos XVI-XXI. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 9(17), 145-164.
- Morales Cañavete, E. G. (2017). *Merleau-Ponty: El cuerpo es el medio que nos permite la comunicación con el mundo*. RBA. <http://blog.pucp.edu.pe/blog/stein/wp-content/uploads/sites/734/2021/03/Aprender-a-pensar-55-Merleau-Ponty.pdf>
- Navarro, J. L., & Pablo, E. (2005). *El Baile Flamenco. Una aproximación histórica*. Almuzara. <https://es.scribd.com/document/766514847/El-Baile-Flamenco-Una-Aproximacion-Historica-Jose-Luis-Navarro-Garcia-Etc-Z-Library>
- Neumann Soto, H. (2015). El dasein en Hiedegger. *Palabra y razón*, 7-8, 7-18.
- Ocampo Guzmán, A. (2013). *La Libertad de la Voz Natural el Método Linklater*. UNAM.
- Ogura, M. (2024). *Antonia Mercé «La Argentina» en Japón: Semillas del flamenco en un nuevo terreno cultural* (pp. 1-6) [Master Flamenco]. https://www.academia.edu/122185237/Antonia_Merc%C3%A9_La_Argentina_en_Jap%C3%B3n_Semillas_del_flamenco_en_un_nuevo_terreno_cultural
- Ogura, M. (2025). Diálogo cultural entre el Kabuki y el flamenco. *Sinfonía virtual. Revista de Música y Reflexión Musical*, 48, 1-27.
- Orlandis Rovira, J. (2003). *Historia del reino visigodo español: Los acontecimientos, las instituciones, la sociedad, los protagonistas*. Rialp. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=216684>
- Ortega y Gasset, J. (2020). *España invertebrada*. Alianza Editorial.
- Ösp Ögmundsdóttir, E. (2010). *Flamenco: Una introducción desde su origen hasta nuestros días. El grito del pueblo* [Trabajo Final de Grado, Háskóli Íslands].

<https://www.aecgit.org/downloads/documentos/299/flamenco-una-introduccion-desde-su-origen-hasta-nuestros-dias-eva-osp-2010.pdf>

- Parra Muñoz, M. (2017). *El cuerpo como espacio de diálogo entre el flamenco y la danza moderna y contemporánea* [Tesis de Licenciatura]. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Paytuví Llorente, M. del R. (2019). *El duende en el ritual flamenco: El jaleo* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México].
<https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2019/junio/0790241/0790241.pdf>
- Penas Ibáñez, M. A. (2013). Haiku y flamenco. Un caso paradigmático de abstracción conceptual y minimalismo formal, con especial atención al significado nocional y procedimental. *Verba Hispánica XXI. Revista del Departamento de la Lengua y Literatura Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana*, 21, 75-101.
- Pérez García, L. (2024). «Quejío» del pueblo para el pueblo. La construcción de lo popular como estrategia de difusión. *Re-visiones*, 14, 47-54.
- Pérez Riesco, R. (2005). Baile. Herencia, arte y aprendizaje. *Zoco Flamenco.*, 2, 1-24.
- Pérez Valero, L. (2018). *El discurso tropical: Producción musical e industrias culturales*. Universidad de las Artes. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/6138/1/El-discurso-tropical.pdf>
- Periáñez Bolaño, I. (2016). Ser y sentir flamenco: Descolonizando la estética moderno colonial desde los bordes. *Revista Andaluza de Antropología*, 10, 29-53.
<https://doi.org/10.12795/RAA.2016.10.03>
- Pierrugues, O. (2019). El cante flamenco como acto (corp)oral y experiencia visual: Preámbulo a una intersemiótica e iconología del cante. *ILCEA Revue de*

- l'Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie*,
35, 1-12.
- Plasencia, P. (1983). El cante flamenco,. *Revista de Letras*, 6(1-2), 83-100.
- Poláčková, B. S. (2010). *El léxico en las coplas de la Colección de cantes flamencos de Antonio Machado y Álvarez*. MASARYKOVA UNIVERZITA.
- Polanyi, M. (1966). *El estudio del hombre*. Paidós.
- Prada Chacon, H. M. (2020). *El nacimiento del Blues en el sur de los Estados Unidos* [Pontificia Universidad Javeriana].
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.17070>
- Prada Rodríguez, M. L. (2021). El ser humano es un acto encarnado: Alternativa praxeológica al supuesto subjetivista de la Fenomenología. *Universitas Philosophica*, 38(77). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph38-77.shae>
- Ravier, L. (2021). *Teoría General del Coaching*. Aula Magna.
- Rico Rodríguez, J. A. (2018). La evolución armónica de la guitarra flamenca: Análisis de la obra de Paco de Lucía desde 1960 a 1990. *Sinfonía virtual. Revista de Música y Reflexión Musical*, 34, 1-104.
- Rodríguez, R. (2012). El flamenco en el alma. Descubriendo el duende gitano. *ESCENA. Revista de las artes*, 70(1-2), 37-52.
- Roldán González, M. T. (2001). *La terapia bioenergética como alternativa de trabajo en casos de depresión* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ros Piqueras, L., & Ríos, J. C. (s. f.). *La identidad andaluza en el flamenco*.
<<http://www.juntadeandalucia.es>>
- Ruiz Fernández, M. (2019). *Filosofía del Flamenco. El flamenco como objeto de la Filosofía. La Filosofía como sujeto del Flamenco* [Tesis de Doctorado,

Universidad de Sevilla].

<https://es.scribd.com/document/520570736/FILOSOFIA-DEL-FLAMENCO-MANUEL-RUIZ-FERNANDEZ-TESIS-DOCTORAL>

Ruiz Morales, F. C. (2014). El trabajo del flamenco en un entorno cosmopolita.

Dinámicas y concepciones. *Gazeta de Antropología*, 30(1). <http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4496>

Ruiz, N. (2020). *Filosofía del Flamenco*. Samarcanda.

https://www.researchgate.net/publication/356564867_Nolo_Ruiz_Filosofia_del_flamenco/link/63818413c2cb154d2929a65b/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Ruiz, N. (2024, mayo 29). *La popular (y no académica) filosofía del flamenco*. The

Conversation. <https://doi.org/10.64628/AAO.c5wnyvjr3>

Ruiz Utrera, E. (2016). Alma y duende: La expresividad en el flamenco. *III Encuentro*

Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos: actas. Sevilla, 10-11 marzo 2016, 2016, págs. 770-777, 770-777.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7079674>

Salazar López, E. (2015). Investigadores miden científicamente el «duende flamenco»

de los bailaores. *Diario Tarragona*.

Sánchez Aguirre, R. A. (2015). Música reggae y modulaciones sociales: Notas acerca

de la relación individuo-grupo en una isla caribeña. *Hallazgos*, 12(24), 159-175.

<https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2015.0024.09>

Sánchez Gutiérrez, G. (2012). Psicología corporal. Aportes de Wilhelm Reich y

Alexander Lowen. *Revista Argentina de Psicología*, 51, 116-132.

- Sánchez Prieto, I. (2022). Conocimientos y actitudes hacia el flamenco por parte de artistas, estudiantes y profesores de baile flamenco en Sevilla. *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa*, 15(17), 67-78.
- Sánchez-Albornoz, C. (1949). Proceso de la romanización de España desde los Escipiones hasta Augusto. *Anales de Historia Antigua y Medieval*, 2, 5-35.
- Sánchez-Albornoz, C. (1956). Panorama general de la romanización de Hispania. *RUBA*, I(1), 3-40.
- Sánchez-Albornoz, C. (2021). *España. Un enigma histórico*. edhasa.
<https://www.edhasa.es/view/pdf/1253>
- Santiago Ortega, P. P. (2018). Flamenco: De la marginalidad social a la referencia cultural pasando por la apropiación política. *Revista de Investigación sobre Flamenco La Madrugá*, 15, 91-115.
- Scionti, I. (2017). *La guitarra flamenca: Tradición e innovación* [Tesis de Doctorado, Universidad de Sevilla]. <https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/d3e33cf3-6970-4200-841e-4a56c33ef3c8/content>
- Shikaze, K. (2009). «Flamenco en Japón, flamenco de Japón»,. *La nueva Alboreá*, 10, 38-39.
- Steingress, G. (2002). El flamenco como patrimonio cultural o una construcción artificial, más de la identidad andaluza. *Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales*, 1, 43-.
- Steingress, G. (2004). La hibridación transcultural como clave de la formación del Nuevo Flamenco (aspectos histórico- sociológicos, analíticos y comparativos)[1]. *Trans. Revista Transcultural de Música*, 8, 1-40.

- Steingress, G. (2016). Reseña de Génesis musical del canto flamenco. De lo remoto a lo tangible en la música flamenca hasta la muerte de Silverio Franconetti. *methaodos. Revista de Ciencias Sociales*, 4(1), 198-200.
- Sueza Espejo, M. J. (2008). *París, itinerario artístico en la obra de Enrique Gómez Carrillo* [Tesis doctoral]. Universidad de Jaén.
- Ubieto Arteta, A., & Jover Zamora, J. M. (1963). *Introducción a la historia de España*. Editorial Teide.
- Vadillo, J. (2020). El duende, el compás, el instante. *Sinfonía virtual. Revista de Música y Reflexión Musical*, 38, 1-9.
- Valero, A. (2021). Reggae y ethos rastafari. *Revista Ístmica*, 28, 125-140.
- Valverde Alonso, A. (2023). *Onto-estética del canto jondo: El duende flamenco en Federico García Lorca* [Universidad Rey Juan Carlos].
<https://hdl.handle.net/10115/24001>
- Vargas Macías, A. (2020). El flamenco en la ciencia y la ciencia en el flamenco. *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethus*, 13(15), 4-4.
- Vargas-Macías, A. (2016). El baile flamenco desde la perspectiva de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethus*, 9(11), 6-10.
- Vega, C. (2016). *Estudios para los orígenes del tango argentino*. UCA.
- Vilnius, M. in. (2023, marzo 30). El festival, que se celebra en Estonia desde hace 30 años, llega a Lituania. *MadeinVilnius.lt*.
[https://madeinvilnius.lt/es/entretenimiento/festivales/El-festival%2C-que-se-celebra-en-Estonia-desde-hace-30-a%C3%B1os%2C-llega-a-Lituania./](https://madeinvilnius.lt/es/entretenimiento/festivales/El-festival%2C-que-se-celebra-en-Estonia-desde-hace-30-a%C3%B1os%2C-llega-a-Lituania/)

Von Mises, L. (1986). *La acción humana*. Unión Editorial.

<https://www.uteg.edu.ec/biblioteca-libros/wp-content/uploads/2022/11/Ludwig-Von-Mises-La-Accion-Humana.pdf>

Zagalaz, J. (2012). Django Reinhardt en 1937: Improvisación e innovación antes de la Segunda Guerra Mundial. *Musicaenclave Revista venezolana de música*, 6(2), 1-14.

Zambrano, M. (1996). *Filosofía y Poesía*. Fondo de Cultura Económica.

<http://archive.org/details/FilosofiaYPoesia>